

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 2, Issue 1

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

2024/1
January

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**"CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY"
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro'yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo'jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo'nalishlari
bo'yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/1

VOLUME 2 ISSUE 1

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

"Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali 1-soni. – 2024-yil Yanvar.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD ,dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n. dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko'chasi, 32.

SOURCES OF NATURAL ANTIOXIDANTS

Oybek Zufarov¹, Kamar Serkayev²

Association “Fat and oil industry enterprises” Republic Uzbekistan^{1,2}

Email: zufarovoybek81@gmail.com¹

***Abstract.** Plant-derived compounds boasting antioxidant properties have been extensively studied across various sources like oilseeds, fruits, and vegetables, demonstrating not only antioxidant potential but also antimutagenic and anticarcinogenic traits. Herbs like rosemary, thyme, oregano, and sage are prized for their rich phenolic content, particularly rosemary, renowned for compounds like carnosol and carnosic acid that stabilize oils. Oilseeds like rapeseeds and sunflower seeds, as well as fruits such as berries and mangoes, offer a diverse range of antioxidants, while tea and grains also present noteworthy antioxidant properties.*

***Keywords:** Antioxidants, fruits, vegetables, oilseeds, tea.*

***Аннотация.** Антиоксидант хусусиятлари эга бўлган ўсимликлар, мойли уруғликлар, мевалар ва сабзавотлар кенг кўламда ўрганилган булиб, улар нафақат антиоксидант хусусиятига эга бўлиб, балки, антимутаген ва антикансероген хусусиятларни ҳам намоиши этади. Розмарин, шофён ва шалфей каби ўтлардаги мавжуд фенолли боғламалар, айниқса, розмарин, карнозол ва карнозинова кислота кабилар ўтлар таркибидаги мойларни стабиллаштиради. Мойли экинлар масхар, кунгабоқар ва бошқалар, мева ва сабзавотлар, чойлар турли хил антиоксидантларга бойдирлар.*

***Калим сўзлар:** Антиоксидантлар, мевалар, сабзавотлар, мойли уруғликлар, чой*

***Аннотация.** Растительные соединения с антиоксидантными свойствами были широко изучены в различных источниках, таких как масличные культуры, фрукты и овощи, демонстрируя не только потенциал антиоксидантов, но и антимутагенные и антикарциногенные свойства. Травы, такие как розмарин, тимьян, орегано и шалфей, ценятся за их богатое фенольное содержание, особенно розмарин, известный благодаря соединениям, таким как карнозол и карнозиновая кислота, которые стабилизируют масла. Масличные культуры, такие как рапс и подсолнечник, а также фрукты, такие как ягоды и манго, предлагают разнообразие антиоксидантов, а чай и злаки также обладают заметными антиоксидантными свойствами.*

***Ключевые слова:** Антиоксиданты, фрукты, овощи, масличные семена, чай.*

Introduction

Plants serve as rich sources of compounds with antioxidant properties. Numerous research centers have conducted studies on natural compounds to explore the antioxidant properties of plant substances found in oilseeds, fruits, vegetables, and more. Many biologically active substances not only exhibit antioxidant activity but also possess antimutagenic and anticarcinogenic properties [1, 2].

Herbs and Spices. Aromatic plants are renowned for their antioxidant and antimicrobial properties. Rosemary, thyme, oregano, and sage possess high antioxidant properties due to their high content of phenolic compounds [3].

Rosemary (*Rosmarinus officinalis* L.) is a plant with significant antioxidant properties. It is used commercially as an antioxidant due to its distinct aroma. It effectively stabilizes vegetable

oils and fats. Rosemary contains two phenolic diterpenes, carnosol and carnosic acid, which exhibit strong antioxidant properties. Other active compounds in rosemary include rosmarinol, epirazmol, isorazmol, and rosmarquinone. At higher temperatures, carnosic acid transforms into carnosol. Rosemary extracts stabilize rapeseed oils better than tocopherols and BHT. The addition of rosemary extracts (100 mg/kg) to vegetable oils increases their antioxidant stability by 25-28% [4]. Sage (*Salvia officinalis* L.) possesses antioxidant properties due to the presence of compounds such as carnosol, carnosic acid, and rosmarinol [5].

Oregano (*Origanum vulgare* L.) is often used as a spice due to its flavor and aroma. In addition to its culinary uses, oregano has antioxidant and antibacterial properties. It contains rosmarinic acid, caffeic acid, and compounds of the rosmarinic acid group. Essential oils from oregano contain carvacrol (35%) and thymol (32%). Thyme (*Thymus vulgaris* L.) contains phenolic monoterpenes, thymol, and carvacrol, which slow down the oxidation process [6].

Oilseeds are rich sources of antioxidants. In recent decades, the antioxidant properties of seed and meal extracts from many oilseed crops have been studied [7]. Vegetable oils contain vitamin E, which is a potent natural antioxidant. Rapeseeds (*Brassica napus* L.) contain a variety of phenolic compounds, including sinapic acid esters and choline esters, polyphenols, and flavonoids [8].

Sunflower seeds (*Helianthus annuus* L.) also possess antioxidant properties due to phenolic compounds such as chlorogenic acid, caffeic acid, and others. They also contain tocopherols, sterols (campesterol, stigmasterol), and anthocyanidins [9].

Sesame (*Sesamum indicum* L.), an ancient crop of Asia and Africa, owes its antioxidant properties to lignans. Among the phenolic acids, sesame contains ferulic and syringic acid [10].

Soybeans (*Glycine max* L.) exhibit antioxidant properties due to isoflavones, glycosides, and other compounds. The content of phenolic compounds in soybeans is approximately 69 mg/100 g. Genistein exhibits higher antioxidant activity than soy isoflavones and glycosides, although all these compounds have lower activity than α -tocopherol [11].

Cottonseeds (*Gossypium* L.) and cottonseed oil contain phenolic compounds like gossypol, which have antioxidant properties. Gossypol is not a nutrient and limits the use of cottonseed products in the food industry because it reduces oxygen movement in the blood, leading to pulmonary edema. U.S. legislation restricts the content of gossypol and its derivatives in food products to 450 mg/kg. Additionally, gossypol has broad biological and medical properties that protect against prostate cancer and exhibit anticancer properties. Its use as a medicinal agent is strictly controlled due to its toxicity. Gossypol also has antioxidant properties [12].

Table 1. Content of Tocopherols in Vegetable Oils

Vegetable Oil	Tocopherol Content (mg/kg)	Tocopherols (%)			
		□	□	□	□
Cottonseed	830 - 900	41	Trace	58	1
Rapeseed (Canola)	690 - 695	35	-	63	2
Corn	870 - 2500	16	2	79	3
Olive	30 - 300	93	-	7	-

Palm	360 - 560	30	Trace	-	-
Soybean	900 – 1400	10	3	63	24
Sunflower	630 – 700	96	2	2	2

Flax (*Linum usitatissimum* L.), one of the oldest cultivated plants, possesses antioxidant properties due to its content of lignans, glycosides, phenolic acids, and others [13].

Fruits and Vegetables. Flavonoids and their compounds with ascorbic acid and carotenoids are antioxidants found in fruits and vegetables. Wine and fruit juices contain anthocyanins, which are important antioxidants, especially in aqueous solutions.

Citrus fruits contain flavonoids, ascorbic acid, and carotenoids. Plums, grapes, and pineapples contain anthocyanins and flavonols. Apples contain epicatechin compounds [14]. Berries, especially those with a purple hue, contain a high number of phenolic compounds. Olive oils, in addition to tocopherols, contain flavanoids and lignans [15]. Tropical fruits are rich in polyphenols. Mango contains gallic acid and its esters, catechin, and epicatechin [16]. Dried plums contain neochlorogenic and chlorogenic acids as the two main representatives of phenolic acids. The antioxidant properties of dried plums are seven times higher than those of ripe plums. Peaches contain neochlorogenic and chlorogenic acids. Wines contain numerous phenols, anthocyanins, flavonols, and vitamin C. In red wine, quercetin, anthocyanins, and gallic acid contribute to its antioxidant properties. Red wines have higher antioxidant properties than white wines. Beetroot and potato root extracts exhibit strong antioxidant properties [17]. Garlic and onions contain antioxidant compounds like sulfides and disulfides. Carrots have relatively low antioxidant properties compared to other vegetables and contain carotenoids. Tomatoes contain high levels of lycopene and phenolic compounds. Potatoes are a good source of antioxidants, containing ascorbic acid, α -tocopherol, and polyphenolic substances. Potato peels have high antioxidant properties. Cabbage extracts contain phenolic and polyphenolic compounds.

Tea is typically divided into two groups: green (unfermented) and black (fermented) tea. The antioxidant activity of unfermented tea is much higher than that of fermented tea because the fermentation process oxidizes catechins and forms quinones.

In teas, three main polyphenolic groups are found: catechins, theaflavins, and thearubigins. Both green and black tea contain approximately 30% phenolic compounds [18]. Green tea, in particular, contains a high concentration of catechins (around 20%). Tea catechins exhibit strong antioxidant properties in lipid systems.

Grain crops that are rich in phenolic compounds are part of the human diet. Caffeic, ferulic, vanillic, syringic, and p-coumaric acids are present in grain crops. Oats, bran, and wheat germ are significant sources of antioxidants [19]. Barley contains a high amount of tocopherols (260 mg/kg) and is rich in vitamin B, sterols, isoflavonoids, anthocyanidins, and phenolic acids.

Corn contains carotenes and xanthophylls and is also rich in tocopherols, vitamin C, and a high amount of sinapic acid. Oats contain caffeic and ferulic acids. Rice bran oil is a rich source of antioxidants and contains tocotrienols (608 mg/kg). The antioxidant properties of wheat grain are very low [20].

While the majority of healthcare practitioners rely on scientific remedies, certain segments of traditional medicine embrace the utilization of therapeutic botanicals. Fragrant plants such as rosemary, and similar varieties have a historical background in traditional medicine, spanning

centuries. They serve various purposes like combating weakness, alleviating depression, and enhancing blood flow, among other advantages. Vitamin E and β -carotene possess anti-cancer characteristics. Plant-derived natural antioxidants contribute positively to human well-being [21-23]. Nonetheless, it's crucial to highlight that an abundance of antioxidants in food items might manifest pro-oxidative traits.

Conclusion

Plants offer a wealth of compounds with antioxidant properties, researched extensively in oilseeds, fruits, and vegetables. Many of these compounds not only possess antioxidant capabilities but also demonstrate antimutagenic and anticarcinogenic traits. Herbs and spices, like rosemary, thyme, oregano, and sage, are renowned for their antioxidant and antimicrobial characteristics due to their phenolic compound richness. Oilseeds present significant sources of antioxidants. Rapeseeds are known for sinapic acid esters and choline esters, while sunflower seeds contain chlorogenic acid and tocopherols. Soybeans possess antioxidant properties through isoflavones and glycosides. Cottonseeds and cottonseed oil hold phenolic compounds like gossypol, recognized for its antioxidant abilities. Fruits and vegetables, from citrus fruits to plums, grapes, and apples, contain a variety of antioxidants. Berries, mangoes, plums, and peaches are praised for their phenolic compounds and antioxidant richness.

Tea, both green and black, contains catechins and other polyphenolic compounds with notable antioxidant activity. Despite the promising impact of natural antioxidants on human health, a surplus of these compounds in food items might lead to pro-oxidative behavior. Therefore, balancing their presence is essential for optimal health benefits.

REFERENCES

1. Kulisic, T. – Radonic, A. – Katalinic, V. – Milos, M.: Use of different methods for testing antioxidative activity of oregano essential oil. *Food Chemistry*, 85, 2004, c. 633-640.
2. Reddy, V. – Urooj, A. – Kumar, A.: Evaluation of antioxidant activity of some plant extracts and their application in biscuits. *Food Chemistry*, 90, 2005, c.317-321.
3. Tepe, B. – Donmez, E. – Unlu, M. – Candan, F. – Daferera, D. – Vardar-Unlu, G. -et al.: Antimicrobial and antioxidative activities of the essential oils and methanol extrats of *Salvia cryptantha* and *Salvia multicaulis*. *Food Chemistry*, 84, 2004, c. 519-525.
4. Vinson, J. A. - Hao, Y. - Su, X. - Zubik, L.: Phenol antioxidant quantity and quality in foods: Vegetables. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 46, 1998, c.3630-3634.
5. Gómez-Coronado, D. J. M. – Ibañez, E. – Rupérez, F. J. – Barbas, C.: Tocopherol measurement in edible products of vegetable origin. *Journal of Chromatography A*, 1054, 2004, c. 227-233.
6. Hadolin, M. – Hraš, A. R. – Bauman, D. – Knez, Ž.: Isolation and concentration of natural antioxidants with high-pressure extraction. *Innovative Food Sciences and Emerging Technologies*, 5, 2004, c. 245-248.
7. Niklová, I. - Schmidt, Š – Sekretár, S.: Antioxidative activities of evening primrose and rapeseed extracts in rapeseed oil. *Czech Journal of Food Science*, 18, 2000, c. 157-158.
8. Kozłowska, H. - Zadernowski, R. - Sosulski, F. W.: Phenolic acids in oilseed flours. *Nahrung*, 27, 1983, c. 449-453.

9. Tsaliki E., Kechagia U., Doxastakis G.: Evaluation of the foaming properties of cottonseed protein isolates. *Food Hydrocolloids*, 16, 2002, c. 645-652.
10. Yen, G. C. – Duh, P. D. – Tsai, C. L.: Relationship between antioxidant activity and maturity of peanut hulls . *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 41, 1993, c. 67-70.
11. Yen, G. C. – Duh, P. D.: Antioxidant activity of methanolic extracts of peanut hulls from various cultivars. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 72,1995, c. 1065-1067.
12. Zufarov, Oybek and Serkayev, Kamar (2023) "DETERMINATION OF OXIDATIVE STABILITY OF CRUDE AND REFINED VEGETABLE OILS BY RANCIMAT," *Chemical Technology, Control and Management: Vol. 2023: Iss. 5, Article 2.* DOI: <https://doi.org/10.59048/2181-1105.1500>
13. Lee, C. H. – Yang, L. – Xu, J. Z. – Yeung, S. Y. V. Y. – Huang, Y. – Chen, Z. Y.:Relative antioxidant activity of soybean isoflavones and their glycosides. *Food Chemistry*, 90, 2005, c. 735-741.
14. Alshehri, M. M., Quispe, C., Herrera-Bravo, J., Sharifi-Rad, J., Tutuncu, S., Aydar, E. F., Topkaya, C., Mertdinc, Z., Ozcelik, B., Aital, M., Kumar, N. V. A., Lapava, N., Rajkovic, J., Ertani, A., Nicola, S., Semwal, P., Painuli, S., González-Contreras, C., Martorell, M., ... Cho, W. C. (2022). A Review of Recent Studies on the Antioxidant and Anti-Infectious Properties of Senna Plants. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2022, 6025900. <https://doi.org/10.1155/2022/6025900>
15. Guendez, R. – Kallithraka, S. – Makris, D. P. – Kefalas, P.: Determination of low molecular weight polyphenolic constituents in grape (*Vitis vinifera*) seed extracts: Correlation with antiradical activity. *Food Chemistry*, 89, 2005, c. 1-9.
16. Soong, Y. Y. – Barlow, P. J.: Antioxidant activity and phenolic content of selected fruit seeds. *Food Chemistry*, 88, 2004, c. 411-417.
17. Donovan, J. L. – Meyer, A. S. – Waterhouse, A. L.: Phenolic composition and antioxidant activity of prunes and prune juice (*Prunus domestica*). *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 46, 1998, c. 1247-1252.
18. Chen, B. H. – Tang, Y. C.: Processing and stability of carotenoid powder from carrot pulp waste. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 46, 1998, c.2312-2318.
19. Benzie, I. F. F. – Szeto, Y. T.: Total antioxidant capacity of teas by the ferric reducing / antioxidant power assay. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 47, 1999, c. 633-636.
20. Lin, J. K. – Lin, C. H. – Liang, Y. C. – Lin-Shiau, S. Y. – Juan, I. M.: Survey of catechins, gallic acid and methylxantines in green, oolong, pu-erh and black teas. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 46, 1998, c. 3635-3642.
21. Krings, U. – El-Saharty, Y. S. – El-Zeany, B. A. – Pabel, B. – Berger, R. G.:Antioxidant activity of extract from roasted wheat germ. *Food Chemistry*, 71, 2000, c. 91-95.
22. Zhen – Gang, W. - Jun Ren: Current status and future direction of Chinese herbal medicine. *Trends in Pharmacological Sciences*, 23, 2002, ч. 8, c. 347-348.
23. Naczk, M. - Amarovicz, R. - Sullivan, A. - Shahidi, F.: Current research developments on polyphenolics of rapeseed/canola: a review. *Food Chemistry*, 62, 1998, c. 489-502.

ANTIOXIDANTS

Oybek Zufarov¹, Kamar Serkayev²

Association “Fat and oil industry enterprises” Republic Uzbekistan^{1,2}

Email: zufarovoybek81@gmail.com¹

Abstract. Antioxidants play an important role in preventing oxidative stress, which can lead to cell and tissue damage. These substances can be natural or synthetic. Some natural antioxidants include vitamins (for example, vitamin C, vitamin E), minerals (selenium, zinc), bioactive compounds such as polyphenols, flavonoids, carotenoids, and others. Antioxidants have the ability to neutralize free radicals, which can cause oxidative damage to cells.

Keywords: Antioxidants, synthetic antioxidants, natural antioxidants, vitamin E.

Аннотация. Антиоксидантлар хужайра ва туқималарни окисланишин олдини олиши каби муҳим вазифани бажаради. Ушбу материаллар табиий ёки синтетик бўлиши мумкин. Баъзи табиий антиоксидантлар витаминлар (мисол учун, витамин С, витамин Е), минераллар (селен, зинк), полифеноллар, флавоноидлар, каротиноидлар ҳамда бошқалардир. Антиоксидантлар туқималарда окисланиши сабаби бўлиши мумкин бўладиган эркин радикалларни нейтраллаш хусусиятига эга.

Калим сўзлар: Антиоксидантлар, синтетик антиоксидантлар, табиий антиоксидантлар, витамин Е.

Аннотация. Антиоксиданты играют важную роль в предотвращении окислительного стресса, который может привести к повреждению клеток и тканей. Эти вещества могут быть природными или синтетическими. Некоторые природные антиоксиданты включают витамины (например, витамин С, витамин Е), минералы (селен, цинк), биоактивные соединения, такие как полифенолы, флавоноиды, каротиноиды, и другие. Антиоксиданты имеют способность нейтрализовывать свободные радикалы, которые могут быть причиной окислительных повреждений в клетках.

Ключевые слова: антиоксидант, синтетический антиоксидант, натуральный антиоксидант, витамин Е.

Introduction

Antioxidants are compounds that, by their presence, in one way or another, slow down the process of autoxidation. Natural or synthetic antioxidants added to food products must be safe and used in limited quantities. In addition to being safe, antioxidants should not affect the color, taste, or odor of food products, and they should be stable during technological processes and soluble in vegetable oils and fats. **Classification of Antioxidants.** Antioxidants can be classified into groups based on:

Mechanism of Action: Antioxidants that react with free radicals or reduce the formation of hydroperoxides. Antioxidants that chelate metals into complexes. Antioxidants that restrict the actions of oxygen. Antioxidants that deactivate the effects of UV radiation. **Origin:** Natural, Synthetic, **Structure:** Phenolic compounds

Primary antioxidants slow down autoxidation in its initial stage. Primary antioxidants include polyphenols with alkyl groups, such as BHT, BHA, as well as tocopherols and carotenoids. Secondary antioxidants slow down the process of ongoing autoxidation by interrupting reactions

and can act as chelating agents (e.g., citric acid) [1-3]. **Mechanism of Action of Antioxidants.** Antioxidants are substances that can react with free radicals in the chain reaction of autoxidation, particularly with peroxy radicals. The mechanism of action of the most common antioxidants involves breaking reaction chains: antioxidant molecules interact with active radicals to form less active radicals. Oxidation is also slowed down in the presence of substances that destroy hydroperoxides (dialkyl sulfides, etc.). In this case, the rate of free radical formation decreases. Even in small quantities (0.01-0.001%), antioxidants reduce the rate of oxidation, so for a certain period (induction period), oxidation products are not detected.

During the reaction, a hydroperoxide or nonradical lipid product is formed. The antioxidant transitions into the form of a free radical. The role of the antioxidant is to shorten the autoxidation chain. Antioxidants cannot completely stop the autoxidation reaction, but they can slow it down. An important property of antioxidants is their activity, which can be calculated based on the induction period, during which autoxidation occurs at a low rate. The protective factor, calculated as the difference between the induction period of lipids with and without the addition of an antioxidant, is a criterion for antioxidant activity: $PF = IP_A / IP_0$

Synthetic Antioxidants. The effectiveness of synthetic antioxidants is much greater than that of natural antioxidants, but they are considered less safe due to their toxicity compared to natural antioxidants. Synthetic antioxidants are divided into groups based on their chemical characteristics: Monohydroxy compounds: 2-hydroxybenzaldehyde;

Polyhydroxy compounds: butylated hydroxytoluene (BHT); Quinone substances: naphthoquinones, p-benzoquinone; Nitrogen compounds: aminophenols, naphthalenediamine; Sulfur-containing compounds: tetramethyl and tetraethylthiuram disulfides (TMTD and TETD). Among synthetic antioxidants, BHA, BHT, propyl gallate, and others are often used. BHT is less soluble in fats than BHA but more resistant to high temperatures. Propyl gallate is used in fat emulsions. A combination of primary and secondary antioxidants is used. Not all synthetic antioxidants can be used everywhere. For example, TBHQ is not permitted for use in food products in European Union countries but is allowed in the United States [4-6]. Synthetic antioxidants are added to food products in varying amounts, typically around 100 mg/kg, depending on various factors. Exceeding the permissible limits of synthetic antioxidants in food products can lead to undesirable outcomes, including potential health risks for consumers.

Figure 1. Chemical Structure of Synthetic Antioxidants

Natural Antioxidants. There are many natural antioxidants, but only a limited number are used in practice due to their low activity. These limitations drive research into and the discovery of new types of natural antioxidants. Plants can be an alternative source of antioxidants because they are rich in bioactive organic compounds. The popularity of natural plant-based antioxidants is increasing alongside the trend of adopting a healthy lifestyle and using food products without synthetic chemicals like BHT and BHA [7].

Typically, antioxidants with phenolic compounds containing two or three phenolic groups in ortho or para positions are used. Among natural antioxidants found in plant oils and fats, tocopherols are commonly encountered. In plants, some substances lack antioxidant properties but can enhance the effectiveness of phenolic and other antioxidants. These substances are called synergists and include citric, tartaric, ascorbic, or phosphoric acids. These substances are insoluble in fats, which limits their activity. Therefore, lipophilic derivatives, such as ascorbic acid esters, are used [8-10]. Natural antioxidants are divided into categories: Enzymatic antioxidants: catalase, peroxidase; Non-enzymatic high-molecular-weight antioxidants: albumin, ferritin; Low-molecular-weight hydrophilic antioxidants: ascorbic acid; Low-molecular-weight lipophilic antioxidants: tocopherols, carotenoids [11].

Tocopherol, a vitamin E, is synthesized only by photosynthesizing organisms. Vitamin E is a lipophilic antioxidant that protects unsaturated lipids from oxidative damage. Tocopherols differ in the number and position of methyl groups and exhibit varying biological and antioxidant activities. It is known that α -tocopherol is the biologically most effective compound. β -tocopherol shows approximately 50% of the biological activity of α -tocopherol, γ -tocopherol about 10%, and δ -tocopherol about 3% of the activity. The antioxidant activity of tocopherols increases in the order $\alpha < \beta < \delta < \gamma$. Their activity depends on temperature, and at high concentrations, they act as prooxidants. The effectiveness of α -tocopherol increases in the presence of ascorbic acid. UV

radiation negatively affects the stability of tocopherols. [12, 13]. During food processing, the content of tocopherols in food products decreases by 10% to 50%. During prolonged storage of vegetable oils (at room temperature), the tocopherol content in them decreases. For example, after six months of storage, the tocopherol content in olive oil decreased by 32% [14]. Plants and animals are sources of vitamin E. Vegetable oils contain (Table 3) alpha, beta, gamma, and delta tocopherols. Adequate intake of vitamin E helps protect against the oxidation of biomembrane lipids and is thus a factor that slows down the aging process of the body.

Impact of Natural Antioxidants on Human Health. While most medical professionals treat people with medications based on scientific knowledge, some aspects of traditional medicine involve the use of medicinal herbs. Aromatic herbs like rosemary, sage, mint, and others have been used in traditional medicine for centuries. These herbs are used to address issues like weakness, depression, and to improve blood circulation, among other benefits. Vitamin E and β -carotene have anticancer properties. Natural antioxidants found in plants positively impact human health [15-17]. However, it's important to note that an excess of antioxidants in food products can exhibit pro-oxidant properties.

Conclusion

Antioxidants play a vital role in slowing down autoxidation. Whether natural or synthetic, they must be safe, used in limited amounts, and not alter food product characteristics. They can be classified based on action mechanisms, origin, and structure. Primary antioxidants delay initial autoxidation stages, while secondary ones interrupt reactions during ongoing processes. Antioxidants react with free radicals, breaking reaction chains and slowing oxidation. Synthetic antioxidants are more effective but less safe than natural ones. They're categorized based on chemical characteristics and have specific usage regulations. Natural antioxidants, although limited by lower activity, are gaining popularity due to safety concerns. Plant-derived antioxidants, rich in bioactive compounds, are increasingly favored. Phenolic compounds and tocopherols are commonly used natural antioxidants. Tocopherols, like α -tocopherol, exhibit significant biological activity, protecting lipids from oxidative damage.

REFERENCES

1. Chen, X. - Ahn, D. U.: Antioxidant activities of six natural phenolics against lipid oxidation induced by Fe^{2+} or ultraviolet light. *Journal of the American Oil Chemists Society*, 75, 1998, 12, c. 1717-1721.
2. Zhang J, Hu W, Wang P, Ding Y, Wang H, Kang X. Research progress on targeted antioxidant therapy and vitiligo. *Oxid Med Cell Longev.* 2022;2022:1–10. <https://doi.org/10.1155/2022/1821780>.
3. Lyu C, Sun Y. Immunometabolism in the pathogenesis of vitiligo. *Front Immunol.* 2022;13:1055958. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.1055958>.
4. Gordon, M. H.: The mechanism of antioxidant action in vitro. *Food antioxidants*. London: Elsevier Applied Science Publishers, 1990, c. 1-18.
5. Príbela, A. et al: *Analýza cudzorodých látok v požívatinách*. Bratislava: Alfa, 1974. p.300
6. Davídek, J. et al: *Laboratorní příručka analýzy potravin*. Praha: SNTL/Alfa, 1981.p.718
7. Sanhueza, J. – Nieto, S. – Valenzuela, A.: Thermal stability of some commercial synthetic antioxidants. *Journal of the American Oil Chemists Society*, 77, 2000, p. 933-936.

8. Spence, K. E. – Jane, J.: Chemical and physical properties of ginkgo starch. In: Carbohydrate Polymers, 40, 1999, p. 261-269.
9. Farhoosh, R.: Antioxidant activity of action of butein in linoleic acid. Food Chemistry, 93, 2005, p. 633-639.
10. Pokorný, J. – Schmidt, Š. – Nguyen, H. T. T.: Functionality changes of natural antioxidants during food processing and storage. Czech Journal of Food Science, 22, 2004, p. 80-83.
11. Diego J., G´omez C., Ibañezb E., Rup´ereza J., Barbasa C.: Tocopherol measurement in edible products of vegetable origin. Journal of Chromatography A, 1054, (1), 2004, p. 227-233.
12. Sardana K, Sachdeva S. Role of nutritional supplements in selected dermatological disorders: a review. J Cosmet Dermatol. 2022, (21) p.85–98. <https://doi.org/10.1111/JOCD.14436>.
13. Liu X, Yang G, Luo M, Lan Q, Shi X, Deng H, et al. Serum vitamin E levels and chronic inflammatory skin diseases: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE. 2021;16: e0261259. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0261259>.
14. Akyol M, Celik VK, Ozcelik S, Polat M, Marufihah M, Atalay A. The effects of vitamin E on the skin lipid peroxidation and the clinical improvement in vitiligo patients treated with PUVA. Eur J Dermatol. 2002, (12), p.24–36.
15. Gombau, L.; García, F.; Lahoz, A.; Fabre, M.; Roda-Navarro, P.; Majano, P.; Alonso-Lebrero, J.L.; Pivel, J.P.; Castell, J.V.; Gómez-Lechon, M.J.; et al. Polypodium leucotomos extract: Antioxidant activity and disposition. Toxicol. Vitr. 2006, 20, p. 464–471.
16. Jiang, Q. Natural forms of vitamin E: Metabolism, antioxidant, and anti-inflammatory activities and their role in disease prevention and therapy. Free Radic. Biol. Med. 2014, 72, p. 76–90.
17. Michalak, M.; Pierzak, M.; Kręcisz, B.; Suliga, E. Bioactive compounds for skin health: A review. Nutrients 2021, 13, 203.

MAKARON UCHUN MAXSUS GLYUTENSIZ XOM- ASHYOLAR ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Sanayev.E.SH.¹, Azamatov.U.Z.²

^{1,2}Toshkent kimyo texnologiya instituti

Annotatsiya. Rivojlangan mamlakatlar aholisining aksariyati uchun so'nggi o'n yilliklar jismoniy faollik darajasining pasayishi bilan ajralib turdi, bu turmush tarzi sharoitlarining o'zgarishi natijasidir. Bu energiya sarfining pasayishiga va iste'mol qilinadigan oziq-ovqat miqdorining pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, insonning makro va mikroelementlarga bo'lgan fiziologik ehtiyoji o'zgarmaydi. Bularning barchasi ma'lum ozuqaviy komponentlarning etishmasligiga olib keladi. Shu munosabat bilan, oziq-ovqat qiymati oshgan oziq-ovqat mahsulotlarini yaratish oziq-ovqat sanoati uchun muhim va dolzarb vazifadir.

Zamonaviy voqelikda tezkor mahsulotlardan foydalanish qulay, chunki ularni tayyorlash ko'p vaqt va kuch talab qilmaydi. Makaron ana shunday mahsulotlardan biridir. Shuningdek makaron ishlab chiqarishda respublikamizda asosan bug'doy unidan foydalanilishi xom-ashyo bazasi yetarli emasligidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: Makaron texnologiyasi, tezkor mahsulot, ratsion, biologik va ozuqaviy qiymat, innovatsion, assortiment, kimyoviy tarkib, noan'anaviy xom ashyo.

Abstract. For the majority of the population of developed countries, recent decades have been characterized by a decrease in the level of physical activity, which is the result of a change in lifestyle conditions. This energy leads to a decrease in surfing and a decrease in the amount of food to be desired. At the same time, the physiological need of a person for macro-and microelements does not change. All this leads to a lack of certain nutritional components. In this regard, the creation of food products with increased food value is an important and urgent task for the food industry. In modern reality, it is convenient to use instant products, since their preparation does not take much time and effort. Pasta is one such product. Also, the use of mainly wheat flour in the production of pasta in our republic indicates an insufficient raw material base.

Keywords: Pasta Technology, Fast Product, ration, biological and nutritional value, innovative, assortment, chemical composition, unconventional raw materials.

Аннотация. Для большинства населения развитых стран последние десятилетия ознаменовались снижением уровня физической активности, что является следствием изменения условий образа жизни. Это приводит к снижению расхода энергии и уменьшению количества потребляемой пищи. При этом физиологическая потребность человека в макро-и микроэлементах не меняется. Все это приводит к дефициту определенных питательных компонентов. В связи с этим создание продуктов повышенной пищевой ценности является важной и актуальной задачей для пищевой промышленности. В современных реалиях удобно использовать быстрые продукты, так как их приготовление не отнимает много времени и сил. Макароны-один из таких продуктов. Также использование в нашей республике преимущественно пшеничной муки при производстве макаронных изделий свидетельствует о недостаточной сырьевой базе.

Ключевые слова: Технология макаронных изделий, быстрое действие, рацион, познавательная и пищевая ценность, инновационность, ассортимент, химический состав, нетрадиционное сырье.

KIRISH

Tez tayyorlanadigan makaron O'zbekiston aholisining ratsionida mashhurligini hisobga olib, ularni ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va kerakli ingredientlar bilan boyitish aholi uchun yuqori darajada ovqatlanishni ta'minlash uchun muhim istiqbollarga ega. Ushbu maqsadlarga erishish mumkin bo'lgan usullaridan biri bu makaron texnologiyasida noan'anaviy glyutensiz xom ashyolardan foydalanishdir. Mahsulotlar tarkibining o'zgarishi bilan biologik va ozuqaviy qiymatlar o'zgaradi. Tez tayyorlanadigan makaron ishlab chiqarishda guruch uni, grechka uni va soya uni kabi noan'anaviy xom ashyoni qo'shish istiqbolli hisoblanadi.

TADQIQODNING MAQSAD VA VAZIFALARI.

Tadqiqotning maqsadi noan'anaviy glyutensiz xom ashyo asosida tez tayyorlanadigan makaron uchun xom-ashyo ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish. Un mahsulotlari assortimentini kengaytirishning istiqbolli yo'nalishi bu turdagi mahsulot uchun noan'anaviy xom ashyolardan foydalanish hisoblanadi. Glyutensiz mahsulotlar tarkibining o'zgarishi bilan biologik va ozuqaviy qiymatlar o'zgaradi. Tez tayyorlanadigan makaron ishlab chiqarishda guruch uni, grechka uni va soya uni kabi glyutensiz noan'anaviy xom ashyoni qo'shish istiqbollidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholining sog'lom ovqatlanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2020 yil 10 noyabrdagi PQ4887-son va "Sog'liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi 2021 yil 25 maydagi PQ-5124-son qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoniga binoan, almashtirib bo'lmaydigan komponentlar bilan boyitilgan oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish vazifasi qo'yildi[1]. Aholi ovqatlanishining asosiy tarkibiy qismlaridan biri makaron, non va unliqandolat mahsulotlari bo'linib, ularni ishlab chiqarish bug'doy uniga asoslanilgan. Ammo irsiy genenezis tufayli bunday mahsulotlarni xamma xom iste'mol qila olmaydi. Shunga o'xshash kasalliklarga chalingan odamlarning hayoti sifatini yaxshilash uchun ular dietaga rioya qilishlari kerak, uning asosiy qismi glyutensiz oziq-ovqatlaridir. Zamonaviy voqelikda tezkor mahsulotlardan foydalanish qulay, chunki ularni tayyorlash ko'p vaqt va kuch talab qilmaydi.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tadqiqot davomida biz eng yuqori navli bug'doy unidan foydalandik – GOST R 26574-2017; grechka uni – GOST 31645-2012; soya uni – GOST 3898-56; guruch uni – GOST 31645-2012; ichimlik suvi – SanPiN 1.2.3685-21[2].

Unning namligi namunani SESH-3m quritish pechida GOST 9404-88 ga muvofiq quritish orqali aniqlandi. Unning kislotaligi GOST 27493-87 bo'yicha suv pyuresini titrlash orqali aniqlandi. Guruch, soya va grechka unining suv bilan bog'lash va yog'ni bog'lash qobiliyati probirkada tortilgan 0,25 g guruch, soya va grechka unini tortish orqali birlashtirilgan usulda aniqlandi. Keyin suv yoki 7,5 g yog ' qo'shildi va 3000 rpm tezlikda o'n besh daqiqa davomida sentrifugalandi. Sentrifugadan so'ng suyuqlik yoki yog ' probirkadan quyiladi va ortiqcha namlikni olib tashlash uchun filtr qog'oziga moyil holatda 10 daqiqaga qoldiriladi va keyin tortildi. Un tarkibidagi oziqa tolani tarkibi GOST 31675-2012 bo'yicha mahsulotdan kislotada eriydigan va ishqorda eriydigan moddalarni olib tashlash va tola uchun an'anaviy ravishda olingan qoldiq massasini aniqlash orqali aniqlandi. Unning organoleptik xususiyatlari GOST 27558-87 da ko'rsatilgan usullar bilan aniqlandi.

Tezkor makaronning namligi ezilgan namunani SESH-3m quritish shkafida GOST 31749-2012 ga muvofiq quritish orqali aniqlandi. Briketlarning mustahkamligi ST-1m tuzilish o'lchagich yordamida aniqlandi. Tez tayyorlanadigan makaronning ozuqaviy va energiya qiymati "kimyoviy tarkib jadvallari"ning mavjud jadvallari yordamida hisoblab chiqilgan. Tayyor makarondan pishirish suviga o'tgan quruq moddalarning nisbati GOST 31964-2012 ga muvofiq doimiy vaznga quritish orqali aniqlandi. Tez tayyorlanadigan makaronning hidi va ta'mi GOST 31749-2012 bo'yicha aniqlandi. Pishirgandan keyin tezkor makaronni organoleptik baholash GOST 31986-2012 bo'yicha aniqlandi.

Bug'doy uni tez tayyorlanadigan makaron ishlab chiqarishda an'anaviy xom ashyo hisoblanadi[3,4]. Tarkibida kleykovina miqdori yuqori bo'lganligi sababli, bug'doy unidan tayyorlangan xamirni yupqa prokatlash va keyinchalik ingichka iplarga kesish uchun zarur bo'lgan etarli plastiklikka va elastiklikka ega.

Kleykovina makaronda kuchli va elastik tuzilish hosil qilib, yuqori sifatli tayyor mahsulotni ta'minlaydi. Guruch uni, grechka uni va soya uni kabi tezkor makaron ishlab chiqarish uchun kleykovina bo'lmagan no'anaviy xom ashyolardan foydalangan holda, xamir tayyor mahsulotni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan etarli kuch va elastiklikka ega bo'lgan tuzilmani hosil qilmaydi. Ushbu muammoni hal qilish uchun biz yarim tayyor va tayyor mahsulotlar tarkibini shakllantirishda ishtirok etadigan glyutensiz unlar va oziq-ovqat qo'shimchalari aralashmasidan foydalandik.

Tadqiqot davomida guruch, grechka va soya unining nisbati bilan farq qiluvchi formulalar variantlari ishlab chiqildi. Ushbu formulalarda tuzilish hosil qiluvchi vosita va oziqa tolasining dozalari doimiy edi[5]. Ishning ushbu bosqichi o'rganilayotgan un turlarining turli nisbatlarining tezkor makaron va ularning yarim tayyor mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganishdan iborat edi[6,7]. Tajriba texnologik ko'rsatkichlarni yomonlashtirmasdan tayyor mahsulotning ozuqaviy qiymatini va uning organoleptik xususiyatlarini oshirish, tayyor mahsulot tarkibidagi oziqa tolasini miqdorini kamaytirish va tuzilish hosil qiluvchi moddalarning dozasini oshirish maqsadida o'tkazildi.

Birinchidan, biz guruch va soya unining nisbatini yuqoridagi ko'rsatkichlarga o'zgartirish ta'sirini o'rgandik. Ularning nisbati 10: 1 ga teng guruch va soya unlarining nisbatidan boshlab, umumiy un vaznining 9% oralig'ida o'zgargan.

Tadqiqot davomida guruch-soya uni aralashmasidagi guruch unining tarkibi 80% dan ortiq va 70% dan kam bo'lganida, yarim tayyor mahsulotlarning texnologik ko'rsatkichlari yomon tomonga o'zgarganligi aniqlandi: struktura egiluvchanligini yo'qotdi, xamir tasma sini prokatlash paytida tanaffuslar paydo bo'ldi. Ta'riflangan o'zgarishlar tufayli ushbu namunalar keyingi qiyosiy tahlilga kiritilmagan.

Chuqur yog'da guruch-soya un aralashmasi asosida eng yaxshi ko'rsatkichga ega namunalarni qovurish davomiyligi un aralashmasining tarkibiy qismlarining nisbatiga qarab o'zgarmadi va 232 daqiqa 5 soniyani tashkil etdi. Tayyor makaronning ipi elastik edi, shakli pishganidan keyin 15 daqiqadan ko'proq vaqt davomida saqlanib qoldi, ipning uzilishida ovqat bo'laklari yo'q edi.

Keyinchalik, guruch va grechka unlarini nisbatini o'zgartirishning yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlar xususiyatlarining fizik-kimyoviy va texnologik ko'rsatkichlariga ta'sirini

o'rgandik. Un turlarining nisbati mos ravishda 10: 1 ga teng guruch va grechka unlarining nisbatidan boshlab unning umumiy massasining 9% oralig'ida o'zgargan.

Tadqiqot davomida guruch-grechka uni aralashmasidagi guruch unining tarkibi 80% dan ortiq va 30% dan kam bo'lganida, yarim tayyor mahsulotlarning texnologik ko'rsatkichlari yomon tomonga o'zgarganligi aniqlandi: struktura egiluvchanligini yo'qotdi, xamir tasmasini prokatlash paytida tanaffuslar paydo bo'ldi. Ta'riflangan o'zgarishlar tufayli ushbu namunalarning keyingi qiyosiy tahlilga kiritilmagan.

Chuqur yog ' tarkibidagi guruch-grechka un aralashmasi asosida eng yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgan chuqur qovurilgan namunalarning davomiyligi un aralashmasining tarkibiy qismlarining nisbatiga qarab o'zgarmadi va 234 daqiqa 5 soniyani tashkil etdi. Makaronning fizik-kimyoviy xususiyatlarini tahlil qilish ma'lumotlariga asoslanib, lipidlar tarkibining pasayishi va pishirish suviga o'tgan makaronning quruq moddasi ulushi qayd etildi

Un aralashmasida grechka va soya unini o'z ichiga olgan namunalarni tayyorlashga harakat qilganda, xamirning texnologik xususiyatlari sezilarli darajada yomonlashishi qayd etildi. Barcha o'rganilgan nisbatlarda xamirning tuzilishi (un turlarining nisbati umumiy un massasining 10% oralig'ida o'zgarib turardi, grechka va soya unining nisbatidan boshlab, mos ravishda 1:9 ga teng), kerakli egiluvchanlikka ega emas edi bu imkoniyatni cheklaydi, ishlatilgan texnologiyadan foydalangan holda va tanlangan tuzilish dozalari va oziqa tolalaridan foydalangan holda tezkor makaronni yanada takomillashtirish istiqbolli ko'rindi.

Keyinchalik, guruch, grechka va soya unlari nisbatlarini o'zgartirishning yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlarning fizik-kimyoviy va texnologik ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rgandik. Un turlarining nisbati guruch-grechka va guruch-soya un aralashmalarida un nisbatlarini tanlash bosqichlariga o'xshash umumiy un massasining 10% oralig'ida o'zgargan.

Biz guruch, grechka va soya uni aralashmasini o'z ichiga olgan retseptlar bo'yicha tayyorlangan 14 ta namunani ko'rib chiqdik. Ularni o'rganishda texnologik ko'rsatkichlarini bir qator omillar ta'sirida tayyor mahsulotlar yomon tomonga o'zgardi, ya'ni, sinov tomonidan egiluvchanlik yo'q edi. Bunday hodisalar quyidagi retsepturadan kelib chiqdi.

- guruch unining tarkibi un aralashmasida 40% dan kam;
- un aralashmasidan 40% va grechka unining 50% dan kam miqdoridagi guruch unining tarkibi;
- un aralashmasidan 50% va grechka unining 40% dan kam miqdoridagi guruch unining tarkibi;
- un aralashmasidan 60% va grechka unining 20% dan kam miqdoridagi guruch unining tarkibi;
- un aralashmasidan 70% va grechka unining 10% dan kam miqdoridagi guruch unining tarkibi.

Ta'riflangan o'zgarishlar tufayli ushbu shartlarga mos keladigan namunalarning formulalari keyingi qiyosiy tahlilga kiritilmagan.

Keyingi tadqiqotlar uchun 6 ta namuna, shu jumladan guruch, grechka va soya unining aralashmasi qoldirildi, ular quyidagi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi:

- guruch, grechka va soya unining nisbati bilan namunadagi maksimal lipid miqdori mos ravishda 7:2:1;

- guruch, grechka va soya unining nisbati bilan namunadagi minimal lipid miqdori mos ravishda 6:3:1 ni tashkil qiladi;

- barcha tayyorlangan namunalarda pishirish suviga o'tgan quruq moddalar ulushining ozgina o'zgardi.

Ushbu namunalarni chuqur qovurish davomiyligi un aralashmasining tarkibiy qismlarining nisbatiga qarab o'zgarmadi va 235 daqiqa 5 soniyani tashkil etdi. Namunalar bir hil elastik tuzilish bilan ajralib turardi. Tayyor makaronning ipi elastik edi, shakli pishganidan keyin 15 daqiqadan ko'proq vaqt davomida saqlanib qoldi, ipning uzilishida ovqat bo'laklari yo'q edi.

1, 2 va 3-rasmlarda tezkor makaronning tayyorlangan namunalardagi oqsillar, yog'lar, uglevodlar va oziqa tolasi tarkibining grafik nisbati, shuningdek, ushbu namunalarning kkal/100 g mahsulotida ifodalangan energiya qiymati ko'rsatilgan gistogrammalar ko'rsatilgan. Eng yaxshi ko'rsatkichga ega namunalar tanlandi: guruch-soya uni aralashmasi asosida 1-2 namunalar, guruch-grechka uni aralashmasi asosida 3-8 namunalar, guruch-grechka-soya uni aralashmasi asosida:

Protein, yog', uglevod

Tayyorlangan makaron namunalarda oqsil, yog', uglevod miqdori (1-rasm)

Tayyorlangan makaron namunalarida yog ' miqdori (2-rasm)

100 gm mahsulotning energetik qiymati /kkall (3-rasm)

Ko'rinishi, Rangi, Ta'mi, Xidi, Konsisensiyasi
Noan'anaviy xom ashyodan tayyorlangan tez pishirilgan makaron namunalarini organoleptik baholash (4-rasm)

5-rasmda o'rganilgan namunalar uchun 15 daqiqa davomida pishirilganda pishirish suviga o'tkaziladigan quruq moddalar ulushining grafik ifodasi ko'rsatilgan.

O'rganilgan namunalar uchun 15 daqiqa davomida pishirilganda quruq moddalar ulushining grafik ifodasi ko'rsatilgan. (5-rasm)

Ishning ushbu bosqichi glyutensiz xom ashyoning turli nisbatlaridan foydalanish sharti bilan eng yaxshi oзуqaviy qiymat va organoleptik xususiyatlarga ega tezkor makaron yaratish imkoniyatini namoyish etdi.

XULOSA

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, hazm bo'ladigan uglevodlar makaronning ko'p qismini tashkil qiladi. Maksimal tarkib 3-namunada qayd etilgan, unda ularning tarkibi 52 g/100 g ni tashkil etadi, bu 22% ga ko'p, eng past uglevod tarkibiga ega namuna. 4 va 5-namunalar tarkibida biroz pastroq bo'lib, unda bir xil indeks mos ravishda 50,8 g va 49,4 g ni tashkil qiladi. 1, 9 va 12-namunalar minimal uglevod miqdori bilan tavsiflanadi, unda uglevod miqdori mos ravishda 42,7 g, 44,1 g va 44,3 g ni tashkil qiladi.

Tayyorlangan namunalarda makaron og'irligi bo'yicha o'rtacha 8,7% oqsillar mavjud. Maksimal tarkib 1-namunada qayd etilgan bo'lib, unda ularning tarkibi 12,5 g/100 g ni tashkil qiladi, bu eng past protein tarkibidagi namunaga qaraganda 112% ko'pdir. 12 va 14-namunalar past tarkibi bilan ajralib turadi, unda 100 gramm tayyor mahsulotdagi oqsil miqdori mos ravishda 10,9 g va 10,5 g ni tashkil qiladi. Oqsil tarkibidagi eng pastlari 3, 4 va 5 namunalar bo'lib, unda tasvirlangan parametr mos ravishda 5,9 g, 6,3 g va 6,7 g ni tashkil qiladi.

2-rasmda ko'rinib turganidek, barcha tayyorlangan namunalarning yog ' miqdori davlat standartlariga mos keladi. Maksimal tarkib 2-namunada qayd etilgan bo'lib, unda ularning tarkibi 22,8 g/100 g ni tashkil etadi, bu eng kam yog'li namunaga qaraganda 6% ko'proq va qoidalarga muvofiq maksimal yog ' tarkibiga qo'yiladigan talablardan 2,2 g kam. 1 va 13-namunalar biroz pastroq tarkib bilan tavsiflanadi, unda bir xil ko'rsatkich mos ravishda 22,6 g va 22,1 g ni tashkil qiladi. 6 va 11-namunalar minimal yog ' miqdori bilan tavsiflanadi, ikkala namunada ham yog' miqdori 21,5 g mahsulot uchun 100 g ni tashkil etdi.

3-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, eng ko'p va eng kam "yuqori kaloriyali" namunalar (mos ravishda 2 va 8 namunalar) o'rtasidagi energiya qiymatidagi farq 22,7 kkal edi. Farqi eng kam energetik qimmatli namunaning energiya qiymatining 5% ni tashkil qiladi.

4-rasm mustahkamlik organoleptik baholash jihatidan eng yaxshi namunalari mos ravishda 3 va 4 reytinglarini 4,9 va 4,4, qabul namunalari, deb ko'rsatadi. 1 va 9-namunalar eng kam ball to'pladi. Tadqiqotchilar ushbu namunalarda makaronning elastik bo'lmagan tuzilishini qayd etishdi.

5-rasmdan ko'rinib turibdiki, pishirish suviga o'tkaziladigan quruq moddalar nisbati ko'rsatkichi uchun qiymatlar oralig'i quruq moddalarning 5,3% dan 5,7% gacha. Barcha namunalar bug'doy unidan tayyorlangan namunaga qaraganda bu ko'rsatkichning yaxshiroq qiymatlarini ko'rsatdi. Ikkinchisi uchun bu ko'rsatkich quruq moddalarning 6,4% ni tashkil etdi

Tadqiqotlar natijasida fizik-kimyoviy va texnologik ko'rsatkichlarning o'xshash qiymatlariga ega bo'lgan, ammo energiya qiymati va organoleptik ko'rsatkichlari bilan farq qiladigan noan'anaviy o'simlik xom ashyosi asosida tezkor makaron retseptlarining 14 varianti yaratildi. Makaron texnologiyasida noan'anaviy unlardan foydalanish mahsulotni kleykovina intoleransi bo'lgan odamlar uchun arzon qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi "O'zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi PF-4947 - sonli farmoni // O'zbekiston respublikasi qonun hujjatlari to'plami 2017 yil, 6-son.
2. Медведев, П. В. Системный подход к формированию качества макаронных изделий / П. В. Медведев, В. А. Федотов, И. А. Бочкарева // Хлебопродукты. - 2016. - № 8. - С. 61 - 73..

3. Ravshanov S.S., Musayev X.P. «Макарон mahsulotlari texnologiyasi» fanidan amaliy ishlarini bajarish uchun uslubiy qo‘rsatma. TKTI bosmaxonasi rizografiyasi. Toshkent, 2018 y., -62 bet.
4. Тарасенко, С. С. Оптимизация процесса подготовки твердой пшеницы к макаронному помолу / С. С. Тарасенко // Вестник Оренбургского государственного университета. - №1 (176), январь 2015. - С. 234-237.
5. Черных, В. Я. Определение цветовых характеристик пшеничной муки при производстве хлебобулочных и макаронных изделий / В.Я. Черных и др. // Хлебопродукты, 2017. - №2. - С. 44-56.
6. Казённова, Н. К. Метод определения жёлтого пигмента в муке для производства макаронных изделий / Н.К. Казённова и др. // Хлебопродукты, 2015. - №10. – С. 55-60.
7. Федотов, В. А. Применение гранулометрического анализа для оценки качества пшеницы / П. В. Медведев, В. А. Федотов // Материалы II Международной научно-технической конференции «Новое в технологии и технике пищевых производств», 30 июня - 2 июля 2010 г. - Воронеж, 2010. - С. 498-500.

БИОТОМИЗГИ ВА ОЗУҚАВИЙ ҚЎШИМЧАДАН ФОЙДАЛАНИБ ЯРИМДУДЛАНГАН КОЛБАСА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ

¹Тухтаев Ш.Қ., ²Чориев А.Ж., ³Ҳикматов Д.Н.

¹Тошкент кимё-технология институти

²И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, corievabdusattor@gmail.com

³Бухоро муҳандислик – технология институти

Аннотация. Колбаса сифатида биотомизги ва озуқавий қўшимчани таъсири ўрганилди. Биотомизги қўшиши ҳисобига физик-кимёвий ва биокимёвий жараёнлар тезлашади, натижада етилтириши давомийлиги қисқаради. Гўшт маҳсулотини қовоқ кукуни билан бойитиши орқали термик ишлов бериши жараёнида намликни ушлаб қолинади, бульонни йўқотилиши камайтиради, тайёр маҳсулот чиқиши оширилади, бунда сенсорли кўрсаткичлар бўйича хушбўй таъм ва аромат, яхши консистенцияга эришилади. Яримдудланган колбаса учун рецептура ишлаб чиқилди.

Калим сўзлар: биотомизги, озуқавий қўшимча, қовоқ кукуни, гўштни етилиши, таъми, аромати, консистенцияси, рецептура, яримдудланган колбаса, технологик схема.

Abstract. The influence of bioferment and food additives on the quality of sausages has been studied. Because by adding bio-ferment, physicochemical and biochemical processes are significantly accelerated, resulting in a shorter ripening time. Enrichment of the meat product with pumpkin powder contributed to greater moisture retention during heat treatment, i.e. reducing the loss of broth, and consequently increasing the yield of the finished product, while according to sensory indicators the meat product has a pleasant taste and aroma, juicy and good consistency. A recipe for half-smoked sausage has been developed.

Keywords: bio-ferment, food additive, pumpkin powder, meat ripening, taste, aroma, consistency, recipe, half-smoked sausage, technological scheme.

Аннотация. Изучено влияние биозакваски и пищевой добавки на качество колбас. Так как за счет внесения биозакваски существенно ускоряются физико-химические и биохимические процессы, в результате чего продолжительность созревания сокращается. Обогащение мясного продукта с тыквенным порошком способствовала большему удержанию влаги в процессе термообработки, т.е. уменьшению потери бульона, а следовательно, и увеличению выхода готового продукта, при этом по сенсорным показателям мясной продукт получается приятного вкуса и аромата, сочная и хорошей консистенции. Разработана рецептура для полукопчёной колбасы.

Ключевые слова: биозакваска, пищевая добавка, тыквенный порошок, созревание мяса, вкус, аромат, консистенция, рецептура, полукопчёная колбаса, технологическая схема.

Введение. В Республике Узбекистан производство мяса и мясных продуктов является одним из основных и приоритетных направлений агропромышленного комплекса.

Перед учеными стоит задача по поиску ресурсов незаменимых компонентов пищи путем использования различных видов сырья, их комбинирования, которые позволяют производить высококачественные продукты с повышенной пищевой и биологической

ценностью. Научной основой производства продуктов питания являются исследования биотехнологических, биохимических и микробиологических процессов, протекающих в сырье в процессе его переработки. У производителей пищевой продукции появляются широкие возможности в сфере применения новых технологий, оборудования, контроля качества и безопасности выпускаемой пищевой продукции.

Разработка технологии мясных продуктов является инновационным направлением в пищевой промышленности, основана на принципах ресурсосберегающих технологий и расширяет ассортимент мясных продуктов.

Литературный обзор. Основными видами мясного сырья для населения Узбекистана являются баранина и говядина. Говядина отличается от мяса других видов животных по качественным и технологическим показателям. Промышленная переработка баранины ограничена, так как мясо обладает специфическим вкусом и запахом, и в основном, реализуется в виде туш и полутуш. После разделки туш говядины и выделения цельнокусковых мясных полуфабрикатов остаются небольшие куски мяса, которые можно использовать для производства мясных продуктов высокого качества. В процессе формирования цельномышечных национальных мясных продуктов из баранины остаются небольшие куски мяса, которых тоже можно использовать для разработки мясных продуктов.

При использовании бифидобактерий в технологии мясных продуктов необходимо учитывать их антагонистическую активность по отношению к условно-патогенным и патогенным микроорганизмам, биохимическую активность, устойчивость к поваренной соли, нитриту натрия и кислотообразующую способность, которая важна в регулировании рН среды при созревании мяса.

Консистенция мясных продуктов зависит от действия мышечных белков, а именно от протеолиза и понижения рН, дальнейшие исследования были направлены на исследование влияния протеолитических ферментов.

При понижении рН мяса до значений, равных изоэлектрической точке саркоплазматических белков, последние осаждаются, выделяя воду, что и способствует образованию хорошей консистенции продукта [1-3]. При инокуляции микроорганизмами понижение рН происходит быстрее, что также приводит к более быстрому развитию соответствующей консистенции. В процессе изготовления ряда мясных изделий контроль рН необходим по многим причинам. Для процессов затвердевания колбасного фарша низкое значение рН весьма важно. Именно при низких значениях рН, близких к 5,5 происходит набухание коллагена, гидролиз межмолекулярных связей и активация клеточных ферментов, в особенности катепсинов. Кроме того, быстрое и непрерывное снижение рН фарша до значений 5,5 подавляет развитие в нем патогенных и токсикогенных бактерий [3].

Влага играет огромную роль в технологии мяса, имеет научное, практическое и экономическое значение. Влага влияет на сочность, нежность, вкус и другие свойства, определяющие качество готового продукта. Удержание воды мясом имеет большое значение для получения высокого выхода, а также сочности и хорошей консистенции полукопченых колбас, сосисок, окороков и других мясопродуктов.

Влагосвязывающая и влагоудерживающая способность является одним из наиболее важных свойств мяса, оказывающих непосредственное влияние на структуру, вкусовые и

товарные качества мясных продуктов, потери при их производстве. Влагосвязывающая и влагоудерживающая способность мяса зависит от таких факторов, как активная кислотность (рН мяса), буферная емкость, содержание ионов, коллоидное состояния белков - растворимость саркоплазматических и миофибриллярных белков и т.д.

Для повышения данных свойств мясных систем применяют хлорид натрия, фосфаты, цитраты и др. Таким образом, регулирование этих показателей позволит улучшить качество готовых продуктов и увеличить их выход [4,5].

Методология исследования. Физико-химические методы.

Результаты и обсуждение. На основе теоретических исследований приводим технологические процессы производства копчёной колбасы с использованием биозакваски и пищевой добавки:

На изготовление полукопченого мясного продукта направляли жилованное мясо от тазобедренного, лопаточного и реберного отрубов.

Измельчение сырья - важный компонент процесса изготовления реструктурированных мясных продуктов, в частности колбас, так как от этого зависит качество готового продукта. Мясное сырье измельчали на волчке с диаметром отверстий решетки 16-25 мм.

Созревание характеризуется изменением химических, физико-химических и коллоидных процессов в мясе. В результате у созревшего мяса исчезает жесткость, мясо приобретает упругость, сочность, нежность и присущий ему специфический приятный запах, на поверхности образуется пленка, при надавливании пальцем ямка быстро и полностью восстанавливается. Процесс созревания в зависимости от возраста крупного рогатого скота занимает около 20-48 ч, однако данный процесс возможно ускорить повышением температуры среды и введением закваски [6-9].

Подготовка биозакваски. Для приготовления биозакваски бифидобактерии оживляли в молочной сыворотке при температуре 35-37⁰С в течении 8-12 ч. Готовую закваску хранят в условиях холодильника при температуре 0-4 °С не более 7 дней.

Созревание осуществляли выдерживанием измельченного мясного сырья в жидкой биозакваске при температуре 20±2 °С в течении 24 ч.

После созревания мяса производили мокрый посол при температуре 12±2 °С в течении 3 ч. При этом мясо в емкостях заливали многокомпонентным рассолом следующего состава: вода - 86 %; поваренная соль - 13,5 %; сахар- песок - 0,5 %; нитрит натрия - 0,003 %, краска, полученная из амаранты – 0,001%.

Посол сырья - очень важный этап при изготовлении мясных продуктов. Посол характеризуется изменением коллоидного состояния белка, при котором происходят автолитические изменения, развитие микробиологических процессов. Под посолом понимается не только смешивание мяса с многокомпонентным рассолом, но и выдержка сырья.

Подготовка многокомпонентного рассола. Компоненты многокомпонентного рассола (соль поваренная, сахар-песок, нитрит натрия) вносят в соответствии с рецептурой в воду при интенсивном перемешивании или вручную, либо с помощью механических устройств, тщательно перемешивают. Рецептура многокомпонентного рассола приведена в таблице 1.

Таблица 1. Рецептура многокомпонентного рассола

Сырье и материалы	Норма, кг на 100 кг рассола
Соль поваренная	13,5
Сахар-песок	0,5
Нитрит натрия	0,003
Краска, полученная из амаранты	0,001
Вода	86,0

Многокомпонентный рассол придает мясу необходимый вкус и аромат, сохраняет естественную окраску и улучшает его свойства. Кроме того многокомпонентный рассол регулирует и такие внутренние процессы, как сдерживание роста и развития микроорганизмов.

Далее посоленное измельченное мясное сырье направляют на составление фарша при этом добавляют тыквенный порошок в количестве 5 кг на 100 кг мясного сырья. Перемешивание осуществляли в фаршемешалке (принцип работы фаршемешалки изложен в паспорте) от 5 до 10 минут. Важно, чтобы фарш получился однородным и чтобы все компоненты распределились по нему равномерно. Достигается это тщательным вымешиванием фарша.

Затем подготовленный фарш формовали в натуральную оболочку на шприцах различных конструкций. Формовка мясных продуктов состоит из нескольких операций: шприцевания, вязки и штриковки. Перед заполнением подготавливают оболочки. Для этого обработанные соленые кишки промывают в воде температурой 15-20⁰С и замачивают в течении 3-5 мин для приобретения стенками кишок эластичности. После замачивания кишки или черевы промывают и разрезают на отрезки, требуемой длины. Наполнение оболочек фаршем осуществляется при помощи аппаратов, называемых шприцами.

Вязку батонов осуществляют на рабочем столе. При вязке батонов необходимо правильно делать петлю и узла на концах батонов и по их длине. При приготовлении реструктурированного полукопченого мясного продукта, а именно колбасы, батоны, сформованные в черевы, перевязывают одной поперечной перевязкой посередине батона с оставлением конца шпагата внизу батона или формируют в виде колец. Перевязанные батоны не должны долго лежать на столе, т.к. может произойти порча мясопродукта.

Длина батонов должна быть (15 - 35) см, при необходимости можно делать штриковку или прокалывание батонов для удаления в них проникшего воздуха. В этом случае батоны прокалывают в нескольких местах, при этом иголка не должна быть очень толстой. Во избежании слипания батоны навешиваются на палки, которые далее размещаются на специальные рамки.

Осадка сформованных батонов проходит в течении 3 часов при температуре (4 - 8) °С в подвешенном состоянии.. В процессе посола прекратившиеся свой рост бифидобактерии вновь развиваются, способствуют равномерному распределению влаги и формированию структуры внутри батона, уплотнению и приданию специфического вкуса и аромата. После осадки батоны направляются на термическую обработку.

Основными способами термической обработки при производстве мясопродуктов являются: обжарка, варка, охлаждение и копчение. Термическая обработка обуславливает

доведение продукта до готовности к употреблению и создание санитарно-гигиенической безопасности готового продукта.

Обжарка (горячее копчение) проводится в термодымовой камере, при этом обрабатывается поверхность мясных продуктов горячим дымом с температурой (80-85) °С, влажности (50±3) % и скорости движения воздуха 2,00 м/с в присутствии дыма в течение 30-40 мин до достижения температуры в центре продукта 45⁰С. При обжарке происходит денатурация и коагуляция белков, упрочнение т.е. структура мясного продукта становится прочной, фиксируется его форма, появляется колер, проходит распад нитрита натрия, появляется запах копчения, испаряется частично влага.

Далее обжаренные батоны подвергают варке паром в термодымовой камере при температуре 80-85⁰С в течении 40-60 минут до достижения температуры в центре продукта 71±1⁰С.

В процессе варки мясных продуктов происходят различные физико- химические изменения в том числе денатурация растворимых белковых веществ, дезагрегация коллагена, изменение свойств жиров, количественное уменьшение микрофлоры.

Понижение температуры внутри батона (ниже 70⁰С) приводит к увеличению микрофлоры, повышение температуры приводит к потере массы за счет увеличения количества вытопившегося жира. Поэтому достижение температуры внутри батона 71±1⁰С является наиболее оптимальным и позволяет получать продукцию с повышенным выходом и более нежной консистенции. Затем мясопродукты охлаждают под душем при температуре 20⁰С в течении 30-40 мин. Копчение является важным технологическим процессом в технологии полукопченых колбас. Неправильное копчение при высокой или низкой температуре или использование влажных опилок может привести к ослизнению или плесневению колбас. Поэтому при производстве полукопченых мясопродуктов копчение осуществляют дымом при температуре 45-50 ⁰С в течении 60-90 мин. После термообработки мясные продукты охлаждают при температуре 0-12⁰С в течении 45-60 мин. Далее готовые реструктурированные полукопченые мясные продукты сушат при температуре 10-12 ⁰С, относительной влажности воздуха 75-85%, в течении 36 ч.

Заключение. На основе результатам исследования можно сделать следующие выводы: за счет внесения биозакваски существенно ускоряются физико-химические и биохимические процессы, в результате чего продолжительность созревания сокращается; обогащение мясного продукта с тыквенным порошком способствовала большему удержанию влаги в процессе термообработки, т.е. уменьшению потери бульона, а следовательно, и увеличению выхода готового продукта, при этом по сенсорным показателям мясной продукт получается приятного вкуса и аромата, сочная и хорошей консистенции; разработана рецептура для копчёной колбасы.

REFERENCES

1. Тенденции применения БАВ микробного происхождения при производстве мясных продуктов // Все о мясе. - Москва, 2000. -№ 2. - С.16.
2. Лисицын А.Б., Кудряшов Л.С., Алексахина В. А. Перспективные технологии производства новых видов ферментированных колбас // Мясная индустрия. - Москва, 2003. - №11. - С.24-27.

3. Козеева О.В. Повышение микробиологической устойчивости мясных продуктов // Мясная индустрия. - Москва, 2007. - №2. - С. 29-31.
4. O.V. Samadov, Sh.K. Tukhtaev, A. Zh. Choriev, K.O. Dodaev, M. Ch. Tultabaev. Investigation of changes in pumpkin moisture during infrared convective drying // Bulletin of the Kazakh University of Technology and Business. Kazakhstan, No. 4, 2019.-p.47-51.
5. Узаков Я.М. Переработка мяса и производство мясопродуктов по технологии «Халяль». - Алматы, 2008 - 203 с. - Деп. в КазгосИНТИ 12.08.2008. - № Ка01256.
6. Шукешева С.Е., Узаков Я.М., Чернуха И.М., Набиева Ж.С. Совершенствование технологии реструктурированных мясных продуктов // Вестник АТУ. - Алматы, 2017. - №4(117). - С.48-53.
7. Тимошенко Н.В., Патиева А.М., Нестеренко А.А., Кенийз Н.В. Интенсификация процесса изготовления сырокопченых колбас (инновационные технологии). Монография. - Краснодар: КубГАУ, 2015. -163 с.
8. Tuxtaev Sh. Q., Mirxasilov M.M., Akramova R.R., Choriyev A.J. Study of the Technology of Production of Sausage Products Based on Food Additives //Texas Journal of Multidisciplinary Studies ISSN NO: 2770-0003 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 15-04-2022. A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal, Volume 7. –P.134-138.
9. Мирхасилов М.М., Чориев А.Ж., Тухтаев Ш.К., Акрамова Р.Р., Файзуллаев А.З., Содиков С.И., Ли В.В. Разработка новых рецептур с повышенной пищевой ценностью //Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. Мирхасилов М.М. [и др.]. 2019. № 5(62). URL: <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/7336>

РАПСНИ ЁҒИ ОЛИНГАН КУНЖАРАСИНИНГ ОҚСИЛ МИҚДОРИ ВА АЛМАШТИРИБ БЎЛМАЙДИГАН АМИНОКИСЛОТАЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

¹У. Муминов, ²М. Мурадов, ³С. Хошимов, ⁴Ш. Атаханов, ⁵Г. Рахимова, ⁶А. Сатимов,
⁷М. Мухамадаминова

^{1,2,3,4,5,7}Наманган давлат университети,

⁶Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Аннотация. Тадқиқот ишида оқсил ва унинг аминокислота таркиби тўғрисида ёғли, мойли экинлардан ёғи ажратиб олингандан кейин қоладиган оқсил миқдори, уларни бугунги кунда ажратиб олиш қўллаш ва уларни таркибини сифат ва миқдори анализи натижалари келтирилган. Рапсни ёғи олинган кунжарасида мавжуд алмаштириб бўлмайдиغان аминокислоталар бошқа мойли экинлардан фарқини таҳлили ҳам берилган. Рапсни ёғи олинган кунжарасидан олинган оқсилларни таркибида аминокислоталарни инсон овқат рационидаги ўрни ва ахамияти, аминокислота скори ҳисобланган.

Калим сўзлар: Рапс, аминокислоталар, скор, озиқ-овқат, квашиоркор, иккиламчи хом ашё, оқсил.

Abstract. The research work presents data and results on the quantity and quality of protein after squeezing the oil, on the amino acid composition of the protein, as well as methods of isolation, use and qualitative and quantitative analysis of proteins isolated from rapeseed cake. An analysis of the amino acid composition of proteins isolated from rapeseed cake and a comparative analysis with other oilseed cakes are presented. Cover the role and importance of terrestrial amino acid proteins isolated from rapeseed cake in human nutrition and calculate the amino acid score.

Key words: Rapeseed, amino acids, scor, food, quaimorcor, secondary raw material, protein.

Аннотация. В исследовательской работе приведены данные и результаты о количестве и качества белка после выжимания масла, о аминокислотном составе белка, также методики выделения, использования и качественный и количественный анализ белков выделенных из рапсового жмыха. Приведен анализ аминокислотного состава белков выделенных из рапсового жмыха и сравнительный анализ с другими жмыхами масличных культур. Освещён рол и значимость наземных аминокислотной белка выделенного из рапсового жмыха в питании людей и рассчитан аминокислотный скор.

Ключевые слова: Рапс, аминокислоты, скор, пицца, квиморкор, вторичное сырьё, белок, белок.

КИРИШ

Бугунги кунда жаҳонда аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда энг катта муаммолардан бу оқсил етишмаслигидир. Оқсилни инсон овқатланиш рационида, унинг ҳаёт фаолиятида ўрни бекиёсдир. Оқсиллар-юқоримолекуляр азот сакловчи органик бирикмалар бўлиб, молекулалари аминокислота қолдиқларидан ташкил топган. Бирикмалар синфини оқсил деб номланишига сабаб парранда тухумини қайнатганда оқ ранга кириши туфайлидир. Протеин термини эса 1839 Барцелиус томонидан киритилган

бўлиб грекчадан proteios “биринчи даражали” деган маънони англатади. Оксил молекулаларини фазовий жойлашуви унинг биологик функциялари, структуравий, каталитик, ташувчи, химояловчи, қисқарувчи, гормонал, захиравий хоссаларини характерлайди. Табiiй фанларда оксил муаммоси икки аспектни ўз ичига олади. Биринчиси оксил табиатини ва унинг биологик функциясини хужайра протоплазмасини ингредиенти сифатида тадқиқ этиш бўлиб, тирик организмлар ривожланиши учун биринчи даражали ўринга эгадир. Иккинчиси унинг ресурсларини озиқ-овқатнинг асосий компоненти сифатида ўрганиб, унинг купайтириш йўллари, сифатини яхшилаш, функционал хоссаси ва реакцион хусусияти, структуравий тузилиши, физик-кимёвий, биологик ва бошқа технологик жараёнда ва сақлашда ўзгаришини тадқиқ этишдир.

Демак инсонни ҳаёт фаолияти даврида оксиллар ўрни юқори бўлиб, унинг етарли истеъмол қилмаслик дистрофияни келтириб чиқаради. Инсон организмиде оксил етишмаслиги тиббиётда кваиморкор деб аталади [1]. Бунда ошқозон-ичак тизимини фаолияти бузилиб, ошқозон ости безидан ферментларни синтези секинлашиб, шиллик қатлам хужайралари янгиланмайди [2]. Квациоркорнинг узилмас доираси юзага келиб, овқатларни оқсиле ҳазм бўлмайди. Организмде азотни салбий баланси ривожланиб, сув-туз алмашинуви бузилади, мушак атонияси кучайиб, ўсиш тўхтаиди [3]. Бу ёшлар учун жуда хавфлидир. Умуман алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарни етишмаслиги унда турли хил касалликлар ривожланишига олиб келади. Масалан триптофан етишмаслиги никотин кислота синтезини пасайтириб, ксантуран кислота тўпланишига олиб келади ва у ошқозон ости беи β-хужайралар фаолиятини бўғиб диабет билан касалланишга олиб келади. Алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталардан цистеин оксил ва ёғдаги оксидланиш жараёнини пасайтиради, организмни ионли нурланишга қарши таъсири кучаяди [4].

Оксил маҳсулотларини аминокислота таркибини меъёрлаштирилгани уларни ҳазм бўлишида ахамияти юқоридир. Агар ўсимлик оксилларининг ҳазм бўлиши казеин билан солиштирилганда 60-80 % бўлса кўп миқдорда алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарга бой концентранган оксил маҳсулотлари таркибиде бўлса ўзлаштирилиши 80-100 % ни ташкил этади.

Демак таркибиде оксилга бой ва оксил таркиби алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарга бой иккиламчи хом-ашёларни қайта ишлаб оксил маҳсулотлари, изолятлар олиш истиқболли йўналишлардан биридир.

Тадқиқот услублари: Рапсни ёғи хом-ашёсидаги оксил миқдорини Къелдал услуби [5] билан, алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар миқдорини ГОСТ 321965-2013 [6] бўйича аниқланади, аминокислота скори ФАО/ВОЗ бирикмалари бўйича нисбатан текширилди.

Тадқиқот натижалари: Ўзбекистонде мана шундай хом-ашёлар қаторига рапсни ёғи олинган иккиламчи хом-ашёсини киритиш мумкин. Биз ушбу хом-ашёни оксил ва алмаштириб бўлмайдиган аминокислота таркибини тадқиқ этдик. Олинган натижалар 1-жадвалде келтирилган.

1-жадвал

Рапсни ёғи олинган иккиламчи хом-ашёсини алмаштириб бўлмайдиган аминокислота таркиби, оқсил миқдори

№	Аминокислоталар номланиши, оқсил	Рапс-1	Рапс-2	Синов усуллари меъёрий хужжатлар
1	Оқсил	34,6	36,6	ГОСТ 32195-2013
2	Аргинин	1,24	1,84	ГОСТ 32195-2013
3	Валин	1,02	1,42	ГОСТ 32195-2013
4	Гистидин	1,03	1,03	ГОСТ 32195-2013
5	Изолейцин	1,03	1,03	ГОСТ 32195-2013
6	Лейцин	1,28	2,28	ГОСТ 32195-2013
7	Лизин	1,37	1,87	ГОСТ 32195-2013
8	Метионин	0,44	0,87	ГОСТ 32195-2013
9	Треонин	1,26	1,14	ГОСТ 32195-2013
10	Триптофан	0,230	0,431	ГОСТ 32195-2013
11	Фенилаланин	1,1	1,2	ГОСТ 32195-2013

Биз тадқиқот ишимизда рапсни 1 ва 2 прессланган кунжарасини оқсил таркибини тадқиқ этдик. 1-жадвал натижалари бўйича оқсил миқдори 1 намунани 2 чисига нисбатан 1,04 марта кўплигини кўриш мумкин бўлиб, бу кунжарада, куруқ модда миқдори кўтарилиб оқсил концентрациясини ортиши билан тушунтириш мумкин.

Рапсинг ёғи олинган кунжарасининг аминокислота таркибини таҳлил қилсак унда барча алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар бор.

Таркибида ёғ сақловчи хом-ашёларни ёғи олинган иккиламчи хом-ашёларидан концентрланган оқсил маҳсулотлари олиш уларни таркибида оқсил миқдори юқорилиги ва турли хил аминокислоталарга бойлиги бўлиб рапсинг ёғи олинган иккиламчи хом-ашёсида ҳам алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар лейцин, лизин, треонин, фенилаланин, валин, изолейцинлар миқдори юқорилиги ва бу билан унинг юқори биологик қийматига эга эканлигидир. Юқорида келтирилган аминокислоталарни оқсилни масса улушига нисбатан катта улушини ташкил этишдир. Оқсилларни биологик қийматини аниқлашда алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар индексини аниқлашдир

$$A. A. I. = \sqrt{\frac{\text{Лиз}_0}{\text{Лиз}_T} * \frac{\text{Три}_0}{\text{Три}_T} \times \dots \dots \dots \frac{\text{Гис}_0}{\text{Гис}_T}}$$

бу ерда п–аминокислота сони, оқсил индекслари т-ўрганилаётган ва эталон оқсилда аминокислоталар миқдори.

Оқсиллардаги аминокислота рейтинги (скор) куйидагига ҳисобланади.

$$\text{Аминокислотный скор} = \frac{\text{мг} * \text{а} * \text{к} * \text{1гр оқсилда}}{\text{мг} * \text{а} * \text{к} * \text{1гр эталонда}} * 100$$

1) 36.2 - 1.03

$$100 - x \quad x = \frac{1,03 \cdot 100}{36,2} = 2,84$$

Демак оқсилни аминокислотали скор рейтингини хисоблашда ФАО/ВОЗ томонидан тавсия этилган бирликларни асос қилиб оламиз.

2-жадвал

Рапс ёғи олинган иккиламчи хом-ашёсини аминокислота скор (рейтинги) натижалари

Аминокислоталар	Аминокислоталар ФАО/ВОЗ томонидан тавсия этилган	Рапснинг ёғи олинган кунжарасидаги миқдори г.	Оқсилдаги миқдори	Аминокислоталий скор %
Изолейцин	40	1.03	2.84	7.1
Лейцин	70	2.28	6.29	8.9
Лизин	55	1.87	5.16	9.3
Метионин	35	0.87	2.40	6.8
Фенилаланин	60	1.20	3.31	5.551
Треонин	40	1.46	4.03	10.0
Триптофан	10	0.431	1.19	11.9
Валин	50	1.42	3.92	7.84

2-жадвал натижаларини таҳлил қилиб, шундан хулоса қилиш мумкинки, рапснинг ёғи олинган иккиламчи хом-ашёсидан оқсил таркибидаги алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар сори хаммаси >1 дан юқори бўлиб, уни турли озиқ-овқат махсулотларига оқсил бойитувчи қўшимча сифатида ишлатиш мақсадга мувофиқ эканлигини тасдиғини кўришимиз мумкин.

Ўсимлик оқсилларини истеъмол қилиш инсон саломатлигига ижобий таъсир этади. Инсон организмига алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталар етказиб бериб, улар озуқавий клетка манбаи хисобланади ва шифобахш физиологик структура комплекслари хосил қилиб ичак фаолиятига таъсир қилади ҳамда қонда холестеринни даражасини меъёрлаштиради. Ўсимлик оқсиллари гиперлипиделлик касал холатдагиларга зардоб липиди даражасини пасайтириши (атеросклероз, гипертония, қандли диабет, буйрак тош касалликлари, эндокрин бузилишлар) туфайли хайвон оқсиллари ўрнига ўсимлик оқсилларидан фойдаланишга қизиқиш тобора ортмоқда. Бунга юқоридаги тадқиқотлар асосида исботланган рапснинг ёғи олинган сикмасини алмаштириб бўлмайдиган 8 та аминокислоталар ва уни биологик қиймати юқори эканлиги учун уни қўллашни исботидир.

REFERENCES

1. Сорокина.Л.О, Маргенко Е.А, Завьелова А.Н. квашиокор-болезни свергнутого ребенка. Forcipe, 5 (53), 945-946, 2022. <https://ojs3.gpmi.org/index.php/pforcipe/article-view-5437>

2. Белково-энергетический дефицит у больных циррозом печени: современные аспекты диагностики и лечения /И.Б.Хлынов, И.Н.Лайдерманн, М.Б.Чикунова, Т.В.Лисовкая – СПб 2013-68с. ISBN 978-5-89895-442-0.
3. Литвицкий П.Ф, Мальцева Л.О Нарушение обмена белков, аминокислот и нуклеиновых кислот. Вопросы современной педиатрии. 2015; 14,(1); -с 95-107.
4. Озиқ-овқат кимёси. Ш. Атаханов. Л. Мамаджанов. Р. Ақрамбоев. М. Мамаджанова. У. Муминов. Тошкент. 2023. 406 бет.
5. ГОСТ 10846-91. Определения общего белка по методу Кьелдаля.
6. ГОСТ 32195-2013. Определение содержания аминокислотного состава белка масличных культур.
7. Исследование физико-химических и качественных показателей рапсового жмыха, выращенного в республике Узбекистан. У. Муминов, С. Хошимов, М. Мурадов, Т.В.Трофименко, Л. Мамажанов, Ш. Атаханов. Universum: технические науки : электрон. научн. журн. № 10. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16070>
8. Рапсни ёғи олинган сикмасининг органолептик ва физик-кимёвий кўрсаткичларини тадқиқ этиш. М. Мурадов, С.Хошимов, У. Мўминов, Ш. Атаханов, акад. З.В.Василенко, Т.В.Трофименко. "Central Asian Food Engineering and Technology" электрон илмий журнали 5-сон. – 2023-йил Сентябрь. <https://zenodo.org/records/10030888>

THE POSSIBILITIES OF HIGHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL EDUCATION IN TEACHING COMPUTER MODELING

¹Botir Shukurillaevich Usmonov, ²Dilnoza Irkinovna Dadaboeva, ³Feruza Muxtarovna Tadjiyeva, ⁴Baxrom Azimjonovich Maxkamov, ⁵Maftuna Akrom kizi Jabbotova

¹Professor, Tashkent Chemical-Technological Institute

²docent, acting PhD, Tashkent Chemical-Technological Institute

³Senior Lecturer, Tashkent State Pedagogic University docent, acting PhD

⁴Council secretary, Yangier Branch of Tashkent Institut of Chemical Technology

⁵Intern, Tashkent Chemical-Technological Institute

¹busmonov@hotmail.com, ²dilnoza031971@gmail.com, ³feruzatadjiyeva2410@gmail.com,

⁴Bahrom-0404@mail.ru, ⁵maftuna8751717@mail.ru

Abstract. *The article examines the level of state financing of higher education of Uzbekistan, where there is a lack of the appropriate educational equipment to effectively demonstrate certain concepts to students in practice. One of such possibilities is computer modeling and simulation.*

Keywords: *abstract concepts, computer modeling and simulation, educational institutions, software for modeling and simulation, science and engineering, techno-park.*

Access. We are aware that the Republic of Uzbekistan joined the World Bank in 1992. By supporting economic reforms, modernizing the infrastructure and social sectors, and imparting knowledge and experience to the government and the populace, the World Bank's role in the nation aims to raise living standards for the people. The World Bank owes Uzbekistan a total of around 2 billion US dollars at this time.

Minimal student enrolment rates in this field are related to Uzbekistan's low state support of higher education. Part of the reason why Uzbekistan's costs per student are so expensive in comparison to its GDP per capita is due to the country's eight times lower university enrollment rate than those of Russia, the OECD, and Kazakhstan, as well as its four times lower enrollment rate than those of Kazakhstan. Another factor contributing to the nation's high rate of student scholarships is the expense per student's comparatively high level. Nevertheless, \$644. Regarding the total sum of public funding allotted to the higher education system for each student, Uzbekistan lags well behind other nations. Even adjusted for purchasing power, the level of public investment per student in Uzbekistan is still two times lower than in Russia, three times lower than in Turkey, and seven times lower than in Malaysia.

Many higher educational institutions in Uzbekistan lack of the appropriate educational equipment to effectively demonstrate certain concepts to students in practice. This deficit is often associated with insufficient funding of these educational institutions (in cases where sufficient funds are provided, but diverted). According to William Maloney, chief economist for Equitable Growth, Finance and Institutions at the World Bank, governments and firms in developing countries are investing too little to realize the huge benefits of implementing existing technologies [1]. The effect of the shortage of technologically appropriate educational equipment affects a wide range of subjects offered in educational institutions of Uzbekistan; however, this is especially pronounced in natural science and engineering disciplines.

A high school student in Uzbekistan may find some of the principles and concepts of natural and engineering sciences to be foreign due to the low level of understanding, in contrast to social sciences and the arts, where the concepts or principles studied are not entirely alien to the student. This situation is a direct result of the weak capacity of schools and local structures in the country to recognize and implement more advanced technologies, which creates a weak technological environment [2]. This seriously limits the Government's ability to develop and implement the necessary technical support policy, thereby keeping most of the population from accessing basic technologies.

In universities, students often complain that many of the concepts they study are "abstract". These concepts are abstract for students because they can neither visualize them nor associate them with other familiar concepts. This complaint should be mitigated by properly planned experiments that will demonstrate in practice the characteristics and application of these "abstract" concepts. However, many educational institutions in Uzbekistan often lack the hardware necessary for such practical applications. Consequently, teachers of subjects (such as science and engineering) that include many such "abstract" concepts must find other ways to make these concepts understandable.

Unfortunately, a significant number of teachers do not have additional opportunities to overcome this gap in educational resources [3]. One such possibility that could significantly reduce this gap is computer modeling and simulation. A teacher with notable modeling and simulation skills can virtually demonstrate the characteristics and practical application of "abstract concepts" by creating computer models of these concepts that can be modeled to visually display these concepts. In principle, this strategy is not new. For thousands of years, writers and teachers have used illustrations—verbal, graphic or otherwise—to make what they report more understandable to their audience.

Storytellers are renowned for employing metaphors and parallels to communicate complicated or unusual topics in terms of other ideas and concepts that are familiar to their audience. Children's books are well renowned for their vivid drawings, which aid readers in comprehending or imagining certain details of the narrative. It may be stated that appealing book pictures contribute to the enjoyment of reading in many individuals by piquing their interest in reading and learning the information or a tale that lies behind the drawings. Similar to this, well-designed and developed computer models may pique curiosity and inspire a desire to learn more about the ideas they represent. This is especially important in relation to topics or concepts that are traditionally feared due to the high level of complexity of their understanding. Many students believe that the field of science and technology has the greatest "density" of difficult-to-understand concepts, so it is important that science and engineering teachers have very good "illustrative" abilities with which they could clearly illustrate complex concepts in easy-to-understand terms or forms. This is especially important in underdeveloped regions of the country, where there is often no suitable props or experiment kits with which the instructor could plan standard experiments and practical exercises to support this training.

The availability of a large range of inexpensive modeling and simulation software, as well as PCs (personal computers) on which they may be set up and used, makes it very simple for instructors to learn about, implement, and implement these strategies to improve student learning. Due to the mathematical structure of the ideas and concepts in the natural sciences and engineering,

these are likely to be effective since they lend themselves particularly well to modeling and simulation [4].

Special laboratories, practical classes in the specialty are conducted in special laboratories equipped with modern training facilities using automatic, hydraulic, pneumatic, mechanical equipment, as well as modern methods of work. Students have the opportunity to study modern software such as "CATIA", "3D Max", "Auto CAD", "ARHICAD", which is used in design and modeling. With the help of a 3D printer available to students, it is possible to create a prototype of the simulated parts. The techno-park is equipped with real industrial installations, which makes it possible to conduct practical classes and test structural structures and building materials, as well as to study technological processes, including cold metal processing, operation of numerically controlled machines and welding production. The Academic Linguistic Center was created to carry out additional educational programs in order to deepen students' knowledge of foreign languages. For an external audience, the university offers courses in English, Italian, German, Japanese and other languages. In addition to teaching foreign languages, the center also aims to improve the professional and cultural level of students of the courses.

Although the benefits of scientific and engineering innovations in terms of income growth, higher-paying jobs and economic development are enormous, many universities in Uzbekistan are seriously suffering from their technological backwardness [5]. Effective education of the country's population from theory to the application of science and technology will greatly improve the situation of our country. The use of computer modeling and simulation will significantly help to circumvent the obstacles associated with the lack of specialized educational tools and equipment available in higher education institutions in more developed countries. Therefore, it is very important for the government and universities of Uzbekistan that teachers of natural sciences and engineering study modeling skills if they want to be more effective teachers and guides for potential innovators in science and technology in their universities.

On April 27, the Board of Executive Directors of the World Bank approved the allocation of a loan from the International Development Association (IDA) in the amount of 42.2 million US dollars for the implementation of the project "Modernization of the higher education system in Uzbekistan".

The project will assist Uzbekistan in achieving an ambitious goal — to join the ranks of industrialized countries with above-average incomes by the middle of the XXI century. This transformation will require the development of a workforce with advanced skills that can use its entrepreneurial qualities to increase the competitiveness of the economy and can serve as a catalyst for its modernization processes.

"Education is a fundamental component of human capital, and high-quality education has a direct link with poverty reduction, productivity growth and economic development in general," said Junghun Cho, head of the World Bank representative Office in Uzbekistan. "Higher education in particular is extremely important from the point of view of developing innovative ideas, developing and implementing new technologies, as well as training graduates who meet the goals of the country's economic development."

The project is aimed at strengthening the managerial potential in the higher education system of Uzbekistan, as well as increasing relevance in terms of labor market requirements and improving the learning environment in a number of universities. The Ministry of Higher and

Secondary Special Education will be responsible for the implementation of the project in the period from 2016 to 2023, the World Bank will provide technical support.

The project consists of four components aimed at:

- strengthening the management of higher education;
- improving the learning environment in higher education institutions;
- increasing the relevance of higher education (for this purpose, a competitive fund for academic innovation support will be created at the MVSSO, providing financial support for innovative projects); and
- project management, monitoring and evaluation (including financing of technical assistance and information support).

Uzbekistan joined the World Bank in 1992. The World Bank's mission in the country is aimed at improving the living standards of the population by supporting economic reforms, modernization of infrastructure and social sectors, as well as providing knowledge and experience to the Government and the population. The total volume of the World Bank's current obligations to Uzbekistan is about 2 billion US dollars.

The results of a survey of enterprises to assess the skills of school graduates of the last years of the 70s.

1. Currently, little is known about the quality of higher education in Uzbekistan. There are no standardized tests that would be filled out by university graduates; universities themselves or national bodies responsible for managing the higher education system also do not conduct a serious assessment of the quality of knowledge of graduates starting work in the labor market (for example, in the form of graduate career tracking programs). Although this situation may change soon, at the time of preparation of this report, policy makers in Uzbekistan had little reliable data on the quality of skills that graduates receive in their universities.

2. To fill this information gap, the World Bank initiated a survey of 232 enterprises in Uzbekistan. The purpose of this survey was to collect information about the attitude of employers to the quality and relevance of graduates' skills. Taking into account the availability of general information that the qualifications of graduates do not meet the requirements of the national labor market, the main focus of the survey was on assessing the degree of satisfaction of employers with the qualifications of recent graduates in certain categories of qualifications. The survey questions also included a request to indicate the relative importance of each skill for the successful performance of the work. In addition to the quantitative survey, detailed interviews for qualitative characteristics were also conducted from the subcategories of selected employers; these interviews served as the basis for the study of specific examples in order to study in detail the opinion of employers about the qualifications of graduates in specific sectors of the economy. The survey was designed and conducted for this report. Additional information about the survey, including a detailed description of its methodology and results, can be obtained in the consultants' comparative report. Resolution of the Cabinet of Ministers of 2012 "On the introduction of a rating system for higher educational institutions of the Republic" (PCM No. 371, 12/29/12) contains instructions to responsible national authorities to develop a system for evaluating universities based on a wide range of relevant criteria. Among other factors, the assessment of graduates' qualifications based on a survey conducted with an employer will amount to 10% of the total score of each university.

3. Goals. The main purpose of the study was as follows:

- To collect basic information about firms that have employed university graduates in recent years (2009-2012);

- To assess the relative importance of various general and special skills of recent graduates for employers;

- Assess employers' satisfaction with various general and special skills of recent graduates and technical skills of graduates of engineering universities;

- Identify existing gaps between the skills of graduates and the needs of employers.

4. Survey tool. Questionnaire used in the survey of employers. It consists of six pages and includes the following sections:

- Company profile (company identification information);

- General information about the company and its employment practices; • General satisfaction with the skills of graduates of universities and secondary specialized educational institutions;

- Importance and satisfaction with the general skills of university graduates;

- Importance and satisfaction with the special skills of university graduates;

- Importance and satisfaction with the technical skills of university graduates.

5. The target group of the survey. The study group included all enterprises of Uzbekistan (private and public) that employed university graduates between 2009 and 2012, with the exception of (i) state educational institutions and (ii) agricultural enterprises. Educational institutions that employ up to 60% of all university graduates in Uzbekistan were excluded from the survey, as the assessment of the quality of training of specialists in the educational sector went beyond the scope of this report. Agricultural enterprises were excluded because very few of them, 114 were found to employ university graduates and as a result could hardly provide accurate representation in the sample for the survey.

6. The basis of the sample. To compile a sample of the surveyed firms, 2 databases of enterprises were used, which are maintained by the State Statistics Committee (Goskomstat). They included:

- Unified State Register of Enterprises and Organizations (USRPO), which included basic registration information on all legal entities of Uzbekistan – a total of 301,613 persons as of January 1, 2013 (excluding private farms);

- The database on the statistical form T-1 ("Labor-1"), which included information on the total number of graduates of universities and secondary specialized educational institutions who were employed by legal entities – a total of 10,702 registered persons reported hiring such graduates in 2011, of which as of 1 December 2012, 7,199 continued to work in sectors that did not include education and agriculture. After merging the information from the two databases, 7,199 enterprises were used to conduct a sample of the surveyed firms.

7. Sampling methodology. When selecting firms for the survey, a multi-stage cluster sampling was used. The sampling was carried out directly from the Goskomstat database using the tool "Complex sampling of SPSS". The work included three stages, briefly described below: Stage 1 Stage 2 Stage 3 Sampling: Simple Random Sampling (WOR) Simple Random Sampling (WOR) Simple Random Sampling (WOR) Layer: Economic regions (total 6) Economic sectors (total 5). Enterprise-sized groups (2 in total). Clusters: districts, types of ownership are not defined. The resulting sample was supposed to reflect information on all firms in Uzbekistan that reported hiring

university graduates in 2009-2012. Analytical weights have been developed to ensure the representativeness of the sample according to the following aspects:

- On a national scale:
 - By economic regions ("EGR"), which were defined as follows: Economic region Administrative units of Uzbekistan Central EGR Bukhara, Navoi and Samarkand regions Ferghana EGR Andijan, Ferghana and Namangan regions Mirzachul EGR Jizzakh and Syrdarya regions Northern EGR Republic of Karakalpakstan and Khorezm region Southern EGR Kashkadarya and Surkhandarya regions Tashkent EGR Tashkent and Tashkent region
 - By economic sectors, which were defined as follows: Economic sector Industrial codes OKONX Industry 1xxxx Agriculture and Forestry (excluded from the analysis) 2xxxx-3xxxx Construction, transport and Communications 5xxxx-6xxxx Trade and catering 7xxxx Social services (excluding education) 91xxx, 93xxx, 95xxx Other services 8xxxx, 90xxx, 96xxx-98xxx
 - By type of ownership: private, public

Conclusion • By groups depending on the size of the enterprise (based on the number of employees): micro/small, large. In order to be able to replace firms during the survey, a sufficiently large sample was compiled. Learn more about the OKONKH codes ("National Classifier of branches of the national economy"). To enter the category of a "large" enterprise, it is necessary to have 25, 50 or 100 employees, depending on the sector of the economy. After completing the preparatory steps (including double translation, testing and correction of the questionnaire), trained local questionnaires began to work in the field, whose task was to collect data in the period of March February 2013. During the visit to the firms, personal interviews were conducted with representatives of the firms (usually with HR specialists and/or managers). Visits to 470 organizations were organized, which made it possible to fully conduct 232 interviews (49% of respondents). The main reasons for the inability to conduct an interview were the following: the company did not hire university graduates in the period 2009-2012. (24%), incorrect address and contact details (21%) and rejection (4%). The composition of the final sample of 232 firms was more favorable compared to the target group of firms, as described above. Distribution of characteristics of firms in the target group and the sample for the survey. Proportion in the study group Proportion in the sample (unweighted) Economic region Central EGR 1 319 (18%) 48 (21%) Ferghana EGR 1 478 (20%) 45 (19%) Mirzachulsky EGR 410 (6%) 30 (13%) Northern EGR 488 (7%) 30 (13%) Southern EGR 589 (8%) 38 (16%) Tashkent EGR 3 030 (41%) 41 (18%) Economic sector Industry 1 809 (25%) 49 (21%) Agriculture and forestry (excluded from the analysis) 115 (2%) 0 (0%) Construction, transport and communications 949 (13%) 43 (19%) Trade and catering 1 617 (22%) 37 (16%) Social services (excluding education) 1 639 (22%) 46 (20%) Other services 1 185 (16%) 57 (25%) Type of property Private 5 337 (73%) 156 (67%) State 1 977 (27%) 76 (33%) Enterprise Size Micro/Small 5 146 (70%) 127 (62%) Large 2 168 (30%) 105 (38%) Total (including agriculture) 7 314 (100%) 232 (100%) 117 Quantitative conclusions 9. The survey results revealed a number of discrepancies between the requirements that employers impose on the skills themselves and their number when it comes to graduates of universities in Uzbekistan. These discrepancies relate to the following issues: the shortage of qualified specialists entering the labor market of the republic, which leads to difficulties with staffing, which employers talked about; the varying degree of general satisfaction of employers with the skills of different groups of graduates (from universities, vocational colleges and academic lyceums); the absence of various

categories of skills, which, according to employers, are important, for recently hired graduates. Difficulties with hiring graduates. When it comes to the number of graduates, 35% of all employers note that they face difficulties in hiring a sufficient number of qualified specialists with higher education. This share increases to almost 50% in industrial enterprises [3].

Result. "A model is a representation of an object (phenomenon, process) corresponding to the purposes of modeling and preserving essential properties by another object (process, phenomenon), which can be studied with the appropriate tools of a particular science" [8].

Consider the classification of modeling goals, where the model is necessary in order to:

- understand how the object is arranged (or how the process proceeds, the phenomenon occurs), what is its structure, what is its interaction with the surrounding world (conceptual model).
- determine the best ways to manage an object or process (management model).
- predict the direct or indirect consequences of the functioning or development of an object, process or phenomenon (predictive models) [9].
- organize the learning process or self-study (training models).

Source object → Modeling goals → Technology → Model

If we're talking about computer modeling, modeling technology will help us to comprehend the steps involved in building a model that incorporates information and computer technologies.

In our opinion, the sequence of actions for preparing and working with models will look like this scheme (see Fig. 1).

Figure 1. Scheme of the sequence of actions for preparing and working with models.

In turn, computer modeling includes the following stages of the formation of the concept as a whole:

1. Highlighting the essential properties of the modeling object.
2. Abstraction.
3. Definition of the concept.
4. Clarification and consolidation of the essential features of the concept in memory.
5. Establishing links of this concept with others.
6. Application of concepts in solving elementary tasks of an educational nature.
7. Application of concepts in solving creative tasks.
8. Sensory-concrete perception.
9. Enriching the concept

REFERENCES

1. www.polito.uz
2. http://media.gm.com/media/us/en/gm/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2011/Nov/1115_uzbek.htm
3. World Bank, "Low level of innovation is a critical obstacle to the growth of developing countries", October 3, 2016.
4. Xavier Cirera and William F. Maloney. Innovation paradox: opportunities of developing countries and unrealized prospects for technological catch-up. World Bank Report (2016).
5. Maffea, Juliana, "Lack of resources in classrooms". Department of English: Research for Change - insidious problems in our world. (2020) – 38 p.
6. Morj, Shelby and Narayan, Sridhar and Tagliarini, Jin and Moallem, Mahnaz and Hung, Voey and Dabbagh, Nada. (2019). Project-based learning and computer modeling and simulation. – Pp. 617-644.
7. Papava, Vladimir, Technological Backwardness, global reality and Expected Challenges for the world economy (October 23, 2016). Georgian Foundation for Strategic and International Studies, Expert Opinion 70, available on SSRN.
8. Gein A.G. Methods of teaching a modern course of computer science // Informatics. 2003. No. 42.
9. Goryachev A.V., Yunerman N.A. Taskbook workshop on information technologies. Moscow: Laboratory of Basic Knowledge, 1999. – 272 p.
10. Informatics: Textbook for students of pedagogical universities/ A.V. Mogilev, N.I. Pak, E.K. Henner; Edited by E.K. Henner. 2nd ed., ster. M.: Publishing Center "Academy", 2001. – 816 p.
11. Rubtsov V.V., Margulis A.A., Pazhitnov A.L. Computer as a means of educational modeling // Informatics and education. 1987. No. 5. – pp. 8-15.
12. Usova A.V. Psychological and didactic foundations of the formation of physical concepts: Uch. pos. for a special course. Chelyabinsk, CHSPI, 1988. – 90 p.
13. Fokin M.L. Didactic requirements for educational modeling programs on a computer // Basic aspects of the use of information technology of training in improving the methodological system of training. M., 1987. – pp. 37-54.

14. Informatics. Taskbook-practicum in 2 volumes/ Edited by I.G. Semakin, E.K. Henner: Vol. 2. M.: Binom. Laboratory of Knowledge, 2002. – 280 p.
15. Suleymanov R.R. Organization of students' project activities // Pedagogical informatics. 2009. No. 1. – pp. 43-50.
16. Suleymanov R.R. Key competencies in defining the concepts of task, model project // Informatics and education. 2009. No. 3. – pp. 114-116.
17. Suleymanov R.R. Theoretical foundations of practical orientation of programming training. Ufa: BIRO, 2009. – 100 p.
18. Suleymanov R.R. Methods of solving educational problems by means of programming: a methodological guide. M.: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2010. – 188 p.
19. Suleymanov R.R. Organization of extracurricular work in the school club of programmers: methodical manual. M.: Publishing house: BINOM. Laboratory of Knowledge, 2010. 255 p.

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЛУБНЕЙ И КОРНЕПЛОДОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Эрназарова Розия Шамсиддиновна¹, Максумова Дилрабо Кучкаровна², Эрназаров
Шамсиддин Норчаевич³

Ташкетско химико технологического института^{1,2,3}

e mail:ernazarovaroziya@gmail.com¹

Аннотация. С технологической точки зрения подробно отражены способы соблюдения режима хранения в умеренных условиях и возможности продления срока хранения с меньшими отходами. и состоит из приблизительных расчетов, часто не соответствующих практике. Ведутся исследовательские работы по дальнейшему определению метода коррекции. Лишь после того, как будут разработаны основные технологические характеристики данного способа хранения, можно сделать вывод о его пригодности для выполнения поставленной задачи. Например, если вы планируете хранить картофель или морковь до мая-июня, следует построить холодильник. Если срок хранения установлен до января, то достаточно склада с естественной вентиляцией или охлаждением наружным воздухом с помощью вентилятора.

Ключевые слова: клубни, корнеплоды, вентиляционные системы, склады для хранения, холодильники, температура, относительная влажность воздуха, азот, кислород, углекислый газ, критерии безопасности, анализ химического состава.

Annotatsiya. Texnologiya jihatdan olib qaralganda, mo'tadil sharoitlarda saqlash rejimiga qanday amal qilishni hamda kam isrof qilgan holda saqlash muddatini uzaytirish imkoniyatlarini chuqur aks ettirilgan bo'ladi va taxminiy hisoblardan iborat bo'lib, ko'pincha amaliyotga mos kelmaydi. Biror saqlash usulini chuqurroq aniqlash uchun dastlab tadqiqot ishlari olib borilib saqlash usullari sinab ko'riladi. Shu saqlash usuliga oid asosiy texnologik tavsiflar ishlab chiqilganidan keyingina uning mo'ljallangan vazifani bajarishga to'g'ri kelishi xususida xulosa chiqarish mumkin. Masalan, kartoshka yoki sabzini may-iyun oylarigacha saqlash rejalansa sovitgich qurish lozim. Mabodo saqlash muddati yanvargacha belgilangan bo'lsa unda tabiiy ravishda shamollatiladigan yoki ventilyator yordamida tashqi xavodan foydalanib sovutiladigan ombor kifoya.

Kalit so'zlar: tugunak mevalar, ildizmevalar, shamollatish tizimlari, saqlash omborlari, sovitgichlar, temperatura, havoning nisbiy namligi, azot, kislorod, karbonat angidrid, xavfsizlik mezonlari, kimyoviy tarkib taxlili.

Abstract. From a technological point of view, methods for maintaining storage conditions under moderate conditions and the possibility of extending storage life with less waste are reflected in detail. and consists of approximate calculations that often do not correspond to practice. Research work is underway to further determine the correction method. Only after the main technological characteristics of this storage method have been developed can a conclusion be drawn about its suitability for the task at hand. For example, if you plan to store potatoes or carrots until May-June, you should build a refrigerator. If the storage period is set until January, then a warehouse with natural ventilation or cooling with outside air using a fan is sufficient.

Keywords: tubers, root crops, ventilation systems, storage warehouses, refrigerators, temperature, relative humidity, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, safety criteria, chemical composition analysis.

1 Введение.

Хранение продукции различного назначения, материально-технические возможности хозяйства, а также выбор способа, подходящего для разных условий, зависят от его экономических и технологических показателей. С технологической точки зрения подробно будет отражено, как соблюдать режим хранения в умеренных условиях и возможности продления срока хранения с меньшими потерями. и состоит из приблизительных расчетов и зачастую не соответствует практике. Чтобы более детально определить метод хранения, сначала проводятся исследования и тестируются методы хранения. Лишь после того, как будут разработаны основные технологические характеристики данного способа хранения, можно сделать вывод о его пригодности для выполнения поставленной задачи. Например, если вы планируете хранить картофель или морковь до мая-июня, следует построить холодильник. Если срок хранения установлен до января, то достаточно склада с естественной вентиляцией или охлаждением наружным воздухом с помощью вентилятора. Условия хранения клубней и корнеплодов представлены в таблице 1.

Таблица-1

Условия хранения клубней и корнеплодов.

п/ч	Показатели	Единица измерения	Количество
1	Температура хранения	°С	2-3
2	Относительная влажность воздуха	%	90-95
3	Состав воздуха:	%	100
3.1	Азот	%	79
3.2	Кислород	%	6-11
3.3	Углекислый газ	%	10-15

Технологические параметры, представленные в данной таблице, оказались оптимальным диапазоном для хранения моркови и картофеля в газовой среде. В доказательство этого мы попробовали хранить картофель и морковь в газовой среде, соответствующей указанным выше параметрам. В результате мы заметили, что долговечность картофеля, хранившегося в таких условиях, снизилась, а срок хранения значительно увеличился.

В процессе хранения клубней и корнеплоды следует проверять на предмет критериев структурного риска.

Используя критерии риска, можно создать распределение рисков от минимума к максимуму и можно сгруппировать рисков в пять классов:

- риски микробного происхождения;
- опасности, связанные с питательными веществами;

- риски, связанные с загрязнением из внешней среды;
- риски природного происхождения;
- вред пищевых добавок и красителей.

В основном речь идет о микроэлементах, металлоорганических соединениях (мышьяк, ртуть, кадмий, свинец и олово) и ряде органических соединений (полихлордифенолы, пестициды), поступающих из внешней среды. Загрязнители из внешней среды могут биоаккумулироваться в пищевой цепи и подвергаться биотрансформации, повышая токсичность. Тяжесть этих рисков широко варьируется в зависимости от продолжительности и степени их воздействия. Количественно оценить частоту воздействия загрязнений из внешней среды сложно. Выразить это можно лишь косвенно, то есть путем сравнения данных о токсичности с данными о воздействии, полученными при определении этих веществ в пищевых продуктах. Несколько сотен тысяч соединений, присутствующих в пищевых продуктах в природных условиях, можно отнести частично к микробному происхождению, а частично к группе загрязнителей окружающей среды. Однако, учитывая их значение в пищевых продуктах, лучше выделить их в отдельную группу риска. Известно небольшое количество таких веществ, и они содержат соединения с острым и хроническим токсическим действием.

Эти соединения относятся к большому классу веществ, содержащихся в растительных продуктах (оксалаты в шпинате, гликоалкалоиды в картофеле, грибные токсины и др.). К таким веществам относятся также микроэлементы и токсикологически важные микотоксины, обнаруженные в зерне и других продуктах, склонных к заражению грибами (например, афлатоксины, охратоксины, патулин, зеароленон и др.). Другие важные загрязнители природного происхождения включают пирролизидиновые алкалоиды и ядовитый плющ. Кроме того, следует отметить, что многие соединения (например, нитрозамины, полиядерные ароматические углеводороды) образуются при хранении, переработке и приготовлении продукции. По степени тяжести поражения этот класс соединений высокотоксичен, а также является сильным канцерогеном. Трудно точно измерить частоту эффектов, наблюдаемых под воздействием этих компонентов, но наличие афлатоксинов в пищевых продуктах требует необходимости обратить на них внимание. Таким образом, представленный выше анализ рисков, связанных с пищевой продукцией, позволяет определить понятие безопасности. Безопасность пищевых продуктов, безопасность этих продуктов при нормальных условиях использования и то, что они не несут угрозы здоровью нынешнего и будущих поколений.

Анализ представленных выше рисков показывает, что наибольший риск для здоровья человека при потреблении пищевых продуктов обусловлен, главным образом, наличием в продукте вредных химических соединений и его зараженностью болезнетворными микроорганизмами. Токсичные элементы для здоровья потребителей пищевых продуктов (свинец Pb, мышьяк As, кадмий Cd и ртуть Hg), микотоксины (афлотоксин B₁, дезоксиниваленон), пестициды (α , β , γ -гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты) и радионуклиды (цезий-137, стронций-90) наиболее опасны. Количество всех указанных выше химических элементов и соединений в продукте, признанном безопасным для потребителя, не должно превышать допустимых норм, установленных органами санитарно-эпидемиологического контроля. Соответствие выпускаемой

продукции данным стандартам контролируется органами государственной санитарно-эпидемиологической службы.

2. Объекты и методы исследования

Хроматография—это физико-химическое разделение, то есть метод определения веществ в смеси, основанный на разделении компонентов на две несмешивающиеся фазы—неподвижную и подвижную. неподвижной фазой служит твердое вещество (часто называемое сорбентом) или жидкая пленка, нанесенная на инертное твердое вещество. Подвижная фаза—это жидкое или газообразное вещество, проходящее по поверхности неподвижной фазы. В хроматографии анализируемая смесь движется через неподвижную фазу вместе с подвижной фазой. Обычно (но не всегда) его помещают в стеклянную (или металлическую) трубку, называемую колонкой. В зависимости от силы взаимодействия с поверхностью сорбента (за счет адсорбции или другой механической силы) компоненты движутся в трубопроводе с разной скоростью. Компоненты с высокой реакцией на сорбент остаются в верхнем слое колонны, компоненты с низкой реакцией остаются в нижнем слое, а часть покидает колонну вместе с подвижной фазой. Таким образом смесь разделяется на компоненты.

В отличие от других методов, основанных на разделении компонентов на фазы, хроматография является динамическим методом, обеспечивающим многократное повторение процесса сорбции-десорбции разделенных компонентов в потоке подвижной фазы. Такое многократное повторение обеспечивает более высокую эффективность, чем другие методы статической сорбции и экстракции, поэтому хроматография позволяет быстро разделять сложные смеси с химически близкими компонентами. Достоинствами хроматографии являются универсальность, скорость и высокая чувствительность.

Большое количество методов хроматографии классифицируется по различным признакам.

1. По назначению хроматографию разделяют на: аналитическую хроматографию— для разделения смеси на вещества, их качественного и количественного анализа; препаративная хроматография—для получения чистых веществ, концентрирования и разделения микросмесей; промышленная хроматография—для автоматического контроля технологических процессов.

2. По методике исполнения их разделяют на: колоночную хроматографию—разделение осуществляется в специальных пробирках (колонках) и плоскую хроматографию—разделение осуществляется на специальной бумаге (бумажная хроматография (БХ)) или на тонком слое сорбента. (тонкослойная хроматография (ТХ)) проводится. В колоночной хроматографии применяют трубчатые и капиллярные колонки. В трубчатых колонках внутренний объем трубки заполнен неподвижной фазой, в капиллярных колонках она нанесена на внутреннюю поверхность (тонким слоем).

3. Хроматография разделяется на несколько видов в зависимости от взаимодействия разделяемых веществ с неподвижной фазой: распределительная—основана на различии растворения разделяемых веществ в пленке жидкой фазы; адсорбционные основаны на различиях в адсорбции веществ на сорбенте; ионный обмен основан на различной ионообменной способности разделяемых веществ между неподвижной фазой и твердым ионообменником; эксклюзионный (молекулярно-сито) основан на различии размеров и

формы молекул разделяемых веществ (сорбент пористый, и в зависимости от размера частиц он входит или проходит через эти поры).

4. В зависимости от агрегатного состояния подвижной фазы ее разделяют на газовую или жидкостную хроматографию. В зависимости от агрегатного состояния неподвижной фазы различают методы хроматографии: газо-жидкостный (ГЖХ), газотвердофазный (или газоадсорбционный, ГАХ), жидкостно-жидкостный (ЖЖХ), жидкостно-твердофазный (или жидкостная адсорбция, ЖАХ).

5. Фронтальный, элюентный и компрессионный методы анализа в зависимости от движения подвижной фазы.

В ходе хроматографии разделение компонентов происходит одновременно с разделением зон разделяющихся компонентов. Хроматографическая теория позволяет определить причины расщепления пиков и предсказать эффективность разделения веществ. Теория теоретических тарелок. Эта теория позволяет описать поведение зоны компонента, экспериментально оценить ширину линий и эффективность колонны. Эффективность свидетельствует о полном разделении и отражает степень фрагментации хроматографической линии.

3 Результаты и их обсуждение

Изучены показатели безопасности клубней и корнеплоды, хранящихся в течение определенного периода времени. Результаты исследований были следующими:

В настоящее время происходит постоянное расширение ассортимента пищевых продуктов, изменение характера питания, применение новых технологических процессов при производстве, хранении и реализации пищевых продуктов, использование большого количества различных химических соединений и т.д. В большинстве случаев все это небезразлично человеческому организму. Загрязнение окружающей среды промышленными отходами, а также растущее использование химикатов в сельском хозяйстве создают определенные риски с точки зрения попадания токсичных веществ в пищевые продукты.

Различные риски, связанные с пищевой продукцией, можно объединить в несколько групп. Риск в каждой из этих групп оценивается по трем основным критериям: тяжесть, частота рецидивов и время наступления эффекта. Тяжесть риска связана с типом воздействия, которое является легким и варьируется от временных проблем до серьезных обратимых или даже необратимых последствий (включая смерть).

Частота возникновения относится к количеству или интенсивности проявлений этого эффекта. Время начала риска показывает время, в которое наступает эффект после воздействия риска.

Количественная оценка этих критериев риска не представляет таких же трудностей. В некоторых случаях возможно прямое наблюдение за организмом человека, а во многих случаях доступна информация, основанная на эпидемиологических исследованиях, экспериментах на лабораторных животных и других аналитических системах. [10]

Морковь мизои поздняя желтая и красная, выращенная в Косонском районе Кашкадарьинской области Республики Узбекистан, хранилась в течение 5 месяцев при температуре от -1 до +10°C и относительной влажности 95%. Мы проверили их на

соответствие критериям безопасности и получили следующий результат. Показатели безопасности представлены в таблице 2 и графике 1.

Таблица-2

Показатели безопасности моркови сорт Мирзои, определенные хроматографическим методом

П/н	Имя соответствующего параметра (требования).	Показатели параметров (требований)	
		Не должно превышать по ПДК, мг/кг, ммоль/кг.	Определено
1.	Олова	0,05	0,0
2.	Мышьяк	0,2	0,0
3.	Кадмий	0,03	0,0
4.	Ртуть	0,02	0,0
5.	Медь	5,0	0,047
6.	Цинк	10,0	0,05
7.	Нитрат	250	89,3
8.	Пестициды:		
9.	GHSG α, β, γ-изомеры	0,1	0,011
10.	ДДТ и его метаболиты	0,1	0,007

Показатели безопасности моркови сорт Мирзои

Диаграмма-1

4. Заключение

В заключение можно сказать, что с развитием холодильной техники и технологий увеличились вместимость и срок годности пищевых продуктов. Удалось бесперебойно обеспечить население качественными продуктами питания.

REFERENCES

1. Weselek, Axel, et al. "Effects on crop development, yields and chemical composition of celeriac (*Apium graveolens* L. var. *rapaceum*) cultivated underneath an agrivoltaic system." *Agronomy* 11.4 (2021): 733.
2. Van Balen, Derk, et al. "Crop yield response to long-term reduced tillage in a conventional and organic farming system on a sandy loam soil." *Soil and Tillage Research* 225 (2023): 105553.
3. Yamaguchi, Masatoshi. *World vegetables: principles, production and nutritive values*. Springer Science & Business Media, 2012.
4. Wei, Gaosheng, et al. "Selection principles and thermophysical properties of high temperature phase change materials for thermal energy storage: A review." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 81 (2018): 1771-1786.
5. Kitagawa, Haruka, et al. "Thermal storage effect of radiant floor cooling system using phase change materials in the hot and humid climate of Indonesia." *Building and Environment* 207 (2022): 108442.
6. Yildiz, Fatih. "Initial preparation, handling, and distribution of minimally processed refrigerated fruits and vegetables." *Minimally processed refrigerated fruits and vegetables* (2017): 53-92.
7. Han, Jia-Wei, et al. "A comprehensive review of cold chain logistics for fresh agricultural products: Current status, challenges, and future trends." *Trends in Food Science & Technology* 109 (2021): 536-551.
8. Sivertsvik, Morten, Jan T. Rosnes, and Helge Bergslien. "Modified atmosphere packaging." *Minimal processing technologies in the food industry* (2002): 61-86.
9. Hage, David S. "Chromatography." *Principles and applications of clinical mass spectrometry*. Elsevier, 2018. 1-32.
10. Dite Hunjek, Draženka, et al. "Effect of anti-browning agents and package atmosphere on the quality and sensory of fresh-cut Birgit and Lady Claire potato during storage at different temperatures." *Journal of Food Processing and Preservation* 44.4 (2020): e14391.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, БОГАТЫХ БЕЛКОМ НА ОСНОВЕ МЯСО МЕСТНОГО КРОЛИКА

Атаходжаева Иноят Дилшод кизи¹, Акрамова Раъно Рамзиддиновна²

Ташкетско химико технологического института^{1,2}

e mail inoyatatakhodjaeva@gmail.com¹

Аннотация. Актуальной задачей нашей эпохи является разработка таких композиций инновационных многофункциональных продуктов учитывающих эффект взаимного обогащения продуктов животного и растительного происхождения, физиологические вещества, способность пищевых волокон выводить вредные веществ из организма и способность пребиотиков поддерживать микроэкологическое равновесие в желудочно-кишечном тракте.

Ключевые слова: мясо кролика, растительные масла, антиоксиданты, минеральные вещества и витамины, энергетическая ценность.

Annotatsiya. Hayvonot va o'simlik mahsulotlari, fiziologik moddalarni o'zaro boyitish ta'sirini, oziqa tolasining organizmdan zararli moddalarni olib tashlash qobiliyatini va qobiliyatini hisobga oladigan innovatsion ko'p funktsiyali mahsulotlarning bunday kompozitsiyalarini ishlab chiqish bizning davrimizning dolzarb vazifasidir. oshqozon-ichak traktida mikroekologik muvozanatni saqlash uchun prebiyotiklar.

Kalit so'zlar: quyon go'shti, o'simlik moylari, antioksidantlar, minerallar va vitaminlar, energiya qiymati.

Abstract. An urgent task of our era is to develop such Compositions of innovative multifunctional products that take into account the effect of mutual enrichment of products of animal and plant origin, physiological substances, the ability of dietary fiber to remove harmful substances from the body and the ability of prebiotics to maintain microecological balance in the gastrointestinal tract.

Keywords: rabbit meat, vegetable oils, antioxidants, minerals and vitamins, energy value.

Введение

При оценке кулинарных достоинств по столбальной шкале мясо кролика занимает одно из первых мест. первые места (83 балла) в мире, уступающие только мясу индейки; и превосходит мясо цыплята-бройлеры (50 баллов), свинина с беконом (60 баллов), говядина (75 баллов). Мясо кролика это прекрасно сочетается с различными видами мяса и другими продуктами, что расширяет возможности его промышленного применения и рационального использования. В настоящее время существует крупный специализированный отрасль с перспективной программой развития, как в Узбекистане, так и за рубежом, является производство мясных полуфабрикатов. Что касается мясных полуфабрикатов, то актуальной проблемой является создание функциональных продуктов, а также кето-диеты для потребление населения. Функциональные продукты – это пищевые продукты, содержащие ингредиенты приносящие пользу здоровью человека, повышающие его сопротивляемость болезням, улучшающие многие физиологические процессы в организме человека, позволяющие ему вести активный образ жизни в течение длительного времени. В связи с этим данная работа, направленная на разработку рецептур

полуфабрикатов из мяса кролика, можно считать своевременным и актуальным. Кролиководство – важная отрасль народного хозяйства, призванная решать не только продовольственная проблема, но и обеспечение населения качественными диетическими продуктами. Ее актуальность особенно возросла в связи с импортозамещением. Кролиководство – одна из отраслей животноводства, в которой наблюдается наибольшее количество пород. скороспелых животных и производит мясо и другие продукты с низкими затратами на корма, рабочую силу и средства. Пищевая ценность мяса кролика выделяет его среди других видов мяса.

Возможность всесезонного использования свежееохлажденного мяса кролика повышает его диетическую значимость. Как известно, продуктивные показатели кроликов и качество их мяса в большей степени зависят от полноценного, сбалансированного питания с точки зрения энергии, питательных веществ и минералов. Однако в настоящее время разведение и содержание этих животных лучше всего изучено в кролиководстве, а вопросы кормления изучены еще меньше, использование различных кормов. Добавки в кормлении кроликов еще менее изучены. Среди всех видов животного происхождения кролик мясо содержит меньше всего холестерина и коллагена, минимальное количество жиров и большое количество белка. По белковой питательности, сочности, нежности, вкусу и усвояемости, тушка кролика занимает одно из первых мест, уступая индейке

Прежде всего, химический состав, в структуру которого входят эфирные вещества.

Выявлены, в первую очередь, аминокислоты и жирные кислоты, а также незаменимые микроэлементы и биологически активные вещества. Очень важно, чтобы большинство из них находились в сбалансированном соотношении, и обеспечивают метаболическую активность организма. Благодаря низкому содержанию жира и холестерина, учитывая высокую биологическую ценность, нежность крольчатины, диетологи рекомендуют использовать мясо кролика в своем рационе при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желудка, желчевыводящих путей, печени, аллергия, гипертония и другие.

Кролик относится к белому мясу. Это полноценный источник белка, минералов и витаминов.

Количество белка в нем больше, чем в баранине, говядине, свинине, телятине. Мясо кролика – низкокалорийный продукт. Мясо кролика бедно солями натрия. По усвояемости мясо кролика. Мы разработали паштет на основе мяса кролика, обогащенный амарантовым маслом и шротом.

Цель работы – изучить влияние растительных добавок на качество фарш. При выполнении данной работы проводятся современные, стандартные, общепринятые исследования. были использованы методы, соответствующие решению поставленных задач занимает одно из первых мест, так как организм человека усваивает его на 90%, а говядина только на 62%.

Мы разработали паштет на основе мяса кролика, обогащенный амарантовым жмыхом.

Цель работы – изучить влияние растительных добавок на качество фарш. При выполнении данной работы проводятся современные, стандартные, общепринятые исследования.

Были использованы методы, соответствующие решению поставленных задач.

2 Объекты и методы исследования

Объектами исследования являются мясо кроликов местного происхождения, а также пророщенное зерно, семена льна и амарантовый жмых. Химический состав мяса кроликов, выращенных в Узбекистане, а также Изучены семена льна и жмых амаранта, в том числе проросшее зерно. Для контроля и определения функциональности продуктов были определены критические контрольные точки. определены, такие как: подготовка и дозирование функционального сырья, распределение компоненты. Условия и способы приготовления жмыха из семян оливы и амаранта местного производства.

Происхождение установлено. Целесообразно использовать указанное растительное сырье в качестве биологически активной добавки при производстве продуктов животного происхождения. Обоснована целесообразность использования указанного растительного сырья в технологии производства продуктов животного происхождения. Установлены максимально допустимые уровни растительных добавок.

Определены, которые положительно влияют на функциональные и технологические свойства полуфабрикаты и готовая продукция, в частности, улучшают водосвязывание и водоудерживающие способности фарша, увеличивают выход продукта, а также улучшают органолептические показатели его качества; по сравнению с эталонным образцом.

3. Результаты и их обсуждение

Определить физико-химические свойства плодов амаранта и оливы местного происхождения. было проведено несколько серий лабораторных работ.

Известно, что одними из основных ингредиентов функциональных групп являются продукты, богатые белком. [10,11] Определенный физико-химический состав использованных добавок дал нам возможность разработки продуктов кетогенного направления. Для разработки мы выбрали местное сырье, мясо кролика, жмых амаранта и оливкового масла.

Результаты исследования компонентов извлеченного амарантовое масло (местное сырье)

Диаграмма-1

Результаты исследования компонентов экстрагированного амарантового масла (местное сырье).

Таблица-1

№	Жирная кислота	Образец (узбекский амарант)
	Тетрадекон 14:0	0,21
	Гексадекон 16:0	20,91
	Гексадецен 16:1	0,17
	Гептадекан 17:0	0,15
	Октадекан 18:0	4,05
	Октадецен + Октадекартриен 18:1 + 18:3	33,51
	Октадекадецен 18:2	39,08
	Эйкозан 20:0	0,91
	Эйкозен 20:1	0,31
	Докозан 22:0	0,38
	Тетракозан 24:0	0,32
	∑ ненасыщенные жиры	26,98
	∑ насыщенный жир	72,6
	Число Райхерта-Мейзеля мг КОН	0,2-1,0

Оливковое масло получают из мякоти оливок (оливок) европейской *Olea europea L.*, содержащей до 55% масла. В нашей стране нет ГОСТа на оливковое масло.

Для оливкового масла существует специальный стандарт Кодекса Алиментариус «Стандарт Кодекса для оливковых масел и масел из оливковых выжимок (CODEX STAN 33-1981, РЕД. 2-2003)», который определяет все типы оливковых масел. Требования к составу и показателям качества масел каждой категории подробно описаны в Стандарте.

Антиоксиданты вступают в химическую связь с разрушенными клетками нашего организма, и в этот момент процесс их дальнейшего разрушения прекращается. Антиоксиданты парализуют действие свободных радикалов, разрушающих клетки человеческого организма. Чем больше клеток разрушается, тем быстрее стареет человек.

Жидкостная хроматография все чаще используется в качестве аналитического метода фармакопейного анализа. Мы также изучили жирнокислотный состав оливкового масла с помощью ГЖХ и масс-спектрофотографии.

Результаты исследования оливкового масла (местного сырья).

Диаграмма-2

Результаты исследования компонентов оливкового масла (местного сырья).

Таблица-4

Название существующих элементов в оливковом масле	Полученное оливковое масло из Узбекистана.
Жиры:	100 g
- ненасыщенный	14g
-мононенасыщенные (олеиновая кислота)	77g
- полиненасыщенные (омега-6)	9g
Витамин E	20mg
Витамин K	21 mkg
Сквален	0,8% (80,0 mg./g)
Неомыляемые вещества%;	1,5
Пищевая ценность на 100 г	900kkal
Температура дыма (по Цельсию)	106-216 242
- нерафинированный	Свойственный оливковому маслу, без постороннего запаха и вкуса.
- изысканный	75-85
Вкус и запах:	0,2-1,0

А также определили массовую долю белка двух образцов. Ответ анализов представлен в следующем таблице.

Таблица -4

№	Название показателей	Результаты теста	
		амарантовая мука, %	оливковый масла %
	Массовая доля белка, %	16,8	13,9
	Углеводы	67,8	15,8

Пищевые волокна	1,1	1,3
Массовая доля жира, %	6,4	5,6

Для повышения особой нежности и влагосвязывающей способности, функциональных и технологических свойств проведены исследования по обработке мяса кроликов винным уксусом, разрешенным к использованию в пищевых производствах. А также представлены показатели мяса кролика (табл. 5) переработанного и показатели минерального состава, а также готового переработанного фарша кролика, который практически не сравним ни с каким другим мясом.

Таблица 5

Название показателя	Значение показателя %			
	Показатели мяса кролика (необработанного)	фарш из кролика	фарш из кролика в амарантовой муке	фарш из кролика с оливкового масла
Влага	70,7	65,7	40,1	40,7
Жыр	12,0	10,0	11,5	9,8
Белок	20,4	20,4	25,8	23,7
Содержание золы	1,2	1,2	0,9	0,7

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что наибольшее увеличение влагосвязывающей способности происходит при добавлении второстепенного продукта оливкового шрота и амарантовой муки местного производства. Наличие большого количества коллагеновых волокон в сырье затрудняет его использование для производства продуктов функционального питания и препятствует недостаточной пропитке. Для улучшения функционально-технологических свойств (в частности, нежности и влагосвязывающей способности) в нашей работе мы рассмотрели способ биологической добавки к фаршу кролика смесью двух компонентов, это амарантовой муки и жмыха оливкового. местного производство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных нами вышеизложенных анализов можно сказать, что для улучшения особой нежности и влагосвязывающей способности по функционально-технологическим свойствам в фарш кролика используются нетрадиционные добавки, такие как амарантовая мука и оливковое масло. жмых дал хорошие результаты при производстве пищевых пирогов из кольцевого мяса. А также обогащение паштета нетрадиционными маслами, богатыми ненасыщенными жирными кислотами. Продукт будет служить тем, кто страдает от холестерина в крови, а также диабетом, в том числе для поддержания энергетического баланса.

REFERENCES

1. A. A. Zinovev, Chemistry of Fats [in Russian], Pishchepromizdat, Moscow, 1952, p. 516.

2. Handbook of Study Methods, Technical Chemical Control and Production Accounting in the Oil-Fat Industry [in Russian], vol. 5, VNIIZh, Leningrad, 1969, pp. 123, 151.
3. P. Cattanco and G. K. de Sution, Ref. Zh. Khim., No. 2, N 331 (1961).
4. I. Folch, M. Lees, and J. H. Stoane-Stanley, J. Biol. Chem., 226, 497 (1957).
5. D. Yu. Korulkin, Zh. A. Abilov, R. A. Muzychkina, and G. A. Tolstikov, Natural Flavonoids [in Russian], Akad. Izd. GEO, Novosibirsk, 2007, p. 172.
6. N. N. Tretyakov, ed., Practicum on Plant Physiology [in Russian], 3rd Ed., Agropromizdat, Moscow, 1990, p. 91.
7. V. D. Devyatnin, Chemical Analytical Methods in Vitamin Production [in Russian], Meditsina, Moscow, 1967, p. 311.
8. Дейнека В.И., Староверов В.М., Фофанов Г.М., Балятинская Л.Н. Инкрементный подход при определении составатриглицеридов // Химико-фармацевтический журнал. 2002. Т. 36. №7. С. 44–47.[1]
9. Dhellot J.R., Matouba E., Maloumbi M.G., Nzikou J.M. et al. Extraction, chemical composition and nutrional characterization of vegetable oils: Case of *Amaranthus hybridus* (var 1 and 2) of Congo Brazzaville // African J. Biotechnol. 2006.V. 5(11). P. 1095–1101.[2]
10. Ковров, Г.В. Создание новых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности Текст./ Г.В. Ковров// Пищевая промышленность. 1998. -№12.-С. 43.
11. Леонтьева, Н.А. Применение муки амаранта в мучных изделиях Текст./ Н.А. Леонтьева// Тез. докл. I Междунар. симпозиума «Новые нетрадиционные растения и перспективы их практического использования». Пущино. - 1995.-С 135- 137.
12. Bejosano FP, Corke H (1998) Protein quality evaluation of *Amaranthus* wholemeal flours and protein concentrates. J Sci Food and Agric 76(1): 100-106.
13. Repo-Carrasco R (2011) Andean indigenous food Crops: Nutritional value and bioactive compounds. Doctoral dissertation at University of Turku, Finland.
14. Fasano A, Catassi C (2001) Current Approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: An evolving spectrum. Gastroenterology 120(3): 636-651.
15. Thompson T (2001) Case problem: Question regarding the acceptability of buckwheat, amaranth, quinoa, and outs from a patient with celiac disease. J Am Diet Assoc 101: 586-587.
16. Januszewska-Jóźwiak K, Synowiecki J (2008) Characteristic and suitability of amaranth components in food biotechnology. Biotechnologia 3: 89-102.
17. Sindhuja A, Sudha ML, Rahim A (2005) Effect of incorporation of amaranth flour on the quality of cookies. Eur. Food Res. Technol 221: 597-601.
18. Grobelnik S, Turinek M, Jakop M, Bavec M, Bavec F (2009) Nutrition value and use of grain amaranth: potential future application in bread making. Agricultura 6(2): 43-53.
19. Kuhn M, Wagner S, Aufhammer W (1996) Amaranths, Buchweizen, Reismelde und Hafer. DT LebensmRundshau 92(1): 147-152.
20. Gorinstein S, Zemser M, Fliess A (1998) Computational analysis of the amino acid residue sequences of *Amaranth* and some other proteins. BiosciBiotechnolBiochem 62(10): 1845-1851.
21. Oleszek W, Junkuszew M, Stochmal A (1999) Determination and toxicity of saponins from *Amaranthuscruentus* seeds. J Agric Food Chem 47(9): 3685-3687.

22. Bolontrade AJ, Scilingo AA, Añón MC (2016) Amaranth proteins foaming properties: Film rheology and foam stability - Part 2. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces* 141: 643-650.
23. Ozsoy N, Yilmaz T, Kurt O, Can A, Yanardag R (2009) In vitro antioxidant activity of *Amaranthus lividus* L. *Food Chem* 116(4): 867-872.
24. Gorinstein S, Moshe R (1991) Evaluation of four amaranthus species through protein electrophoretic patterns and their amino acid composition. *J Agric Food Chem* 39(5): 851-854.
14. Resio ANC, Tolaba MP, Suarez C (2000) Some physical and thermal characteristic of amaranth starch. *Food Sci Technol Int* 65: 371-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ДИКОРАСТУЩЕГО И СУХОГО ЭКСТРАКТА ШИПОВНИКОВ

Шомиров Б.А.¹, Чориев А.Ж.^{1*}, Санаев Э.Ш.²

¹ Ташкентский государственный технический университет имени И. Каримова

² Ташкентский химико-технологический институт

^{1*}E-mail: corievabdusattor@gmail.com (ORCID: 0009-0009-2248-6252)

***Аннотация.** Проведены сравнительные исследования химических составов дикорастущего и сухого экстракта шиповников. Исследовали химический состав плодов дикорастущего шиповника, высушенного путем способа конвективной сушки. Результаты анализа химического состава показали, что в плодах дикорастущего шиповника массовая доля белка в 1,2 раза, золы и углеводов в 1,1 раза меньше. Массовая доля липидов в плодах шиповника как дикорастущего составил 3-4%. Плоды шиповника содержат более значительное количество пищевых волокон, по сравнению с сухим экстрактом шиповника. Содержание золы в 6,3 раза, белка в 1,7 раза больше, а липидов в 20 раз меньше в сухом экстракте шиповника, чем в плодах шиповника.*

ВВЕДЕНИЕ

Сырьевые ресурсы Узбекистана богаты разнообразными видами дикорастущего сырья. Многие из них являются настоящей кладовой биологически активных веществ, которые обладают выраженным физиологическим действием на организм человека. К таким культурам относится шиповник - вид *Rosa canina* L., естественные запасы которого позволяют заготавливать его не только для местных нужд, но и в промышленном масштабе.

На территории Узбекистана расположены большие массивы дикорастущего шиповника, а ежегодный объем заготовок плодов составляет около 2 - 4 тыс. т. Плоды шиповника являются богатейшим источником природных антиоксидантов (витаминов С, Е, каротиноидов, биофлавоноидов), пищевых волокон и минорных биологически активных веществ, повышающих устойчивость организма к загрязнению среды, радиации, стрессовым факторам. Ограниченность данных о химическом составе дикорастущего шиповника и его зависимости от состава почвенно-климатических условий и других факторов обуславливает необходимость его изучения применительно к географической зоне произрастания.

Свежие и высушенные плоды шиповника используют для производства витаминизированных соков, пюре, поливитаминных концентратов в форме настоев, отваров, сиропов. Из семян плодов шиповника получают масло шиповника.

Плоды шиповника - высокотехнологическое сырье, и используя разнообразные способы комплексной переработки, из него можно получить широкий спектр различных препаратов фармацевтического направления.

Отбор партий шиповника для использования в фармацевтической промышленности осуществляют по содержанию витамина С, однако в условиях сушки, традиционно применяемой в республике, происходят значительные потери витамина С, вследствие чего такие партии не используются. Однако такой шиповник может найти применение при производстве продуктов питания.

В настоящее время успешно используют плодово-ягодные порошки, богатые пищевыми и биологически активными веществами для обогащения продуктов питания [1,2].

Актуальными являются исследования, направленные на совершенствование технологий сушки плодов, получения порошков из плодов дикорастущего сырья.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В последние годы в связи с внедрением безотходных технологий и комплексной переработки сельскохозяйственной продукции широкое развитие получило производство порошкообразных полуфабрикатов из плодов и овощей разнообразного ассортимента, применение которых позволит интенсифицировать технологические процессы производства продукции и обогатить ее ценными пищевыми и биологически активными веществами. Порошкообразные полуфабрикаты могут выступать как основные структурообразующие компоненты, так и в качестве наполнителей и обогатителей с целью получения продуктов [3-5].

Пищевые порошки имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от других форм пищевых ингредиентов. В результате сушки плоды освобождаются от значительной части влаги, приобретают незначительный объем, массу и высокую концентрацию пищевых и биологически активных веществ.

Для обезвоживания растительного сырья применяются различные методы сушки, обеспечивающие максимальную сохранность пищевой ценности и вкусовых достоинств продукта: конвективный, кондуктивный, радиационный, сублимационный, высокочастотный их комбинаций [6,7].

Выбор метода сушки зависит от биохимических, физических и структурно-механических свойств растительного сырья, состояние его при обезвоживании, а также от свойств конечных продуктов, которые необходимо получить.

Среди способов сушки плодов и овощей наибольшее распространение имеет конвективный метод. Источником энергии является нагретый воздух, смесь воздуха с продуктами сгорания топлива или перегретый пар. Разновидностью конвективной сушки является перенос влаги внутри продукта за счет влаго- и термовлагопроводности, как в виде жидкости, так и пара. Эффективность этого способа заключается в малой продолжительности сушки, что позволяет применять высокую начальную температуру теплоносителя (110-130⁰С) при низкой конечной его температуре (50⁰С). Недостаток данного способа - некоторое разрушение продукта при сушке из-за высоких скоростей движения воздуха.

Для обезвоживания разнообразных высоковлажных овощных, картофельных и фруктовых пюре применяется кондуктивная (контактная) сушка. В этом способе испарение влаги происходит за счет передачи тепла высушиваемому продукту через нагретую поверхность. Преимуществами кондуктивной сушки являются значительная интенсивность обезвоживания, малые затраты энергии, простота конструкции оборудования [8-10].

В последние годы получило распространение производство порошков с применением сушки во вспененном состоянии, в процессе которой пюреобразный продукт сбивают в стойкую пену в присутствии пеностабилизирующих веществ и высушивают до содержания влаги 2-4%. Высушенную массу пропускают между быстровращающимися

валками. Восстановление продукта происходит за несколько секунд в холодной воде. С точки зрения теплопередачи этот способ менее эффективен, так как пене присуща низкая теплопроводность, но, несмотря на это, сушка со вспениванием является быстрым способом обезвоживания, не требующим высокой температуры.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Дикорастущий шиповник, дает, как правило, плоды крупные, длиной 15-26мм, широкоовальные, удлинено- овальные, светло-красного цвета.

С целью оценки возможности использования дикорастущего шиповника для обогащения продуктов питания биологически активными веществами, проведены сравнительные исследования химического состава. Исследовали химический состав плодов дикорастущего шиповника, высушенного путем способа конвективной сушки. Для сравнения исследовали химический состав плодов шиповника (табл.1).

Таблица 1. Сравнительный анализ химического состава плодов шиповника

Наименование образцов	Массовая доля, % с.в.							
	Липиды	Белок	Зола	Углеводы				
				Пищевые волокна нераств.	раств.	Фруктоза	Глюкоза	Сахароза
Шиповник дикорастущий	3,18	5,89	4,13	43,81	8,29	8,17	6,92	0,79
Сухой экстракт шиповника	0,19	11,40	26,60	6,64	12,27	3,60	3,38	-

Массовая доля влаги в высушенных плодах дикорастущего шиповника составила 11,9 и 12,1% соответственно. В сухом экстракте шиповника содержание влаги - 11,2%.

Определение химического состава показало, что в плодах дикорастущего шиповника массовая доля белка в 1,2 раза, золы и углеводов в 1,1 раза меньше. Массовая доля липидов в плодах шиповника как дикорастущего составил 3-4%. Плоды шиповника содержат более значительное количество пищевых волокон, по сравнению с сухим экстрактом шиповника. Содержание золы в 6,3 раза, белка в 1,7 раза больше, а липидов в 20 раз меньше в сухом экстракте шиповника, чем в плодах шиповника.

При исследовании минерального состава плодов шиповника отмечено высокое содержание калия и незначительное натрия в дикорастущем шиповнике, что является положительным фактором в профилактике атеросклероза и гипертонической болезни. Плоды дикорастущего шиповника содержали в 2,2 раза больше магния, чем плоды сортового. В сухом экстракте шиповника калия, кальция, магния и железа соответственно в 3,6; 4,2; 6,7 и 2,3 раза больше, чем в плодах шиповника (табл.2).

Таблица 2. Содержание минеральных веществ в плодах и в сухом экстракте шиповника

Наименование образцов	Макроэлементы, мг%				Микроэлементы, мг%
	Калий	Кальций	Магний	Натрий	Железо
Шиповник дикорастущий	2010,0	479,6	516,0	17,40	9,26

Сухой экстракт шиповника	7425,6	2278,4	3468,8	301,0	21,1
--------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Сравнительная оценка массовой доли липидов показала, что наибольшее количество липидов содержалось в CO₂ - экстракте - 95,2%, наименьшее в сухом экстракте – 0,19%, в пересчете на абсолютно сухое вещество.

Результаты исследования группового состава липидного комплекса плодов дикорастущего шиповника и экстрактов представлен в таблице 3.

Таблица 3. Сравнительная характеристика группового состава липидов плодов и экстрактов шиповника

Групповой состав липидов, %	Образцы шиповника	
	дикорастущий	сухой экстракт
полярные липиды	2,0	11,1
Моноацилглицерины	0,2	0,9
диацилглицерины	0,1	1,8
стерины	1,6	27,8
высшие спирты	0,2	-
Воски	-	-
эферы стериннов	1,8	1,1
углеводороды	0,1	-

Основной фракцией липидного комплекса плодов шиповника являлись триацилглицерины, которые составили в липидах плодов дикорастущего шиповника 2874,7мг%.

Содержание полярных липидов в плодах дикорастущего шиповника составило 63,6мг%. В сухом экстракте из шиповника содержались также все группы липидов, что и в липидах из плодов шиповника. Однако следует отметить, что их количество наименьшее среди исследуемых образцов, содержание триацилглицеринов - 71,6 мг%, стерины – 50,1 мг%, свободных жирных кислот - 31,5 мг%.

Интенсивность кислого вкуса плодов шиповника определяется наличием органических кислот, которые представлены яблочной и лимонной кислотами. Дикорастущий шиповник содержал в 1,8 раза больше лимонной кислоты, чем сортовой (табл.4).

Таблица 4. Содержание органических кислот, витаминов и флавоноидов в плодах и экстрактах из шиповника

Наименование образцов	Массовая доля, мг%				
	Органических кислот		Витамина С	Кароти-ноидов	Флавоноидов пересчете на рутин
	Яблочной	Лимонной			
Шиповник дикорастущий	24	504	402	45	320
Сухой экстракт шиповника	-	198	-	-	130

Величина сахаро-кислотного индекса дикорастущего шиповника составляла 2,3; сортового - 4,7, следовательно, плоды дикорастущего шиповника имели более кислый вкус.

Количество витамина С составило 402мг%, каротиноидов 45мг%. Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин в дикорастущем шиповнике составило 320 мг%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследован химический состав дикорастущего шиповника, высушенного путем способа конвективной сушки. Результат исследования показало, что в плодах дикорастущего шиповника массовая доля белка в 1,2 раза, золы и углеводов в 1,1 раза меньше. Массовая доля липидов в плодах шиповника как дикорастущего составил 3-4%. Содержание золы в 6,3 раза, белка в 1,7 раза больше, а липидов в 20 раз меньше в сухом экстракте шиповника, чем в плодах шиповника. Также исследован минеральный состав плодов шиповника, например высокое содержание калия и незначительное натрия в дикорастущем шиповнике. Плоды дикорастущего шиповника содержит 2,2 раза больше магния, чем плоды сортового. Количество витамина С составило 402мг%, каротиноидов 45мг%. Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин в дикорастущем шиповнике составило 320 мг%. В процессе солнечно-воздушной сушки происходят потери витамина С более 50%.

REFERENCES

1. Галикаберов З.К. Получение сухих порошков из растительного сырья З.К. Галикаберов, Н.А. Николаев //Пищевая промышленность. - 1995. №9. - С.32.
2. Дадали В.Л. Биологически активные вещества лекарственных растений как фактор детоксикации организма / В.Л. Дадали, ВТ. Макаров // Вопросы питания. - 2003. - 72. - №5 - С. 49-55.
3. Василенко В.В. Особенности репродуктивной биологии некоторых видов и сортов шиповника (*Rosa L.*) в условиях Предуралья. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. М.:2001. –с.175.
4. Шарипова М.Б. Физико-химические особенности выделения флавоноидов и каротиноидов из растительного сырья. диссертация на соискание учёной степени кандидата химических наук. душанбе, 2010. с.108.
5. Алексашина С.А., Макарова Н.В., Деменина Л.Г. Антиоксидантный потенциал плодов шиповника //Вопросы питания. 2019. Т.88., №3. С84-89. Doi:10.24411/0042-8833-2019-10033.
6. Магомедов Г.О. Порошкообразные полуфабрикаты из дикорастущих плодов / Г.О, Магомедов, А.Я. Олейникова, Б.А. Джамалдинова // Пищевая промышленность, 2007. № 3 С. 50-52.
7. Gorlov I.F. New in the production of food products of increased biological value // Storage and processing of agricultural raw materials. - 2005. - No. 3. - P. 57-58.
8. Samadov O.B., Tukhtaev Sh.K., Dodaev K.O., Choriev A.Zh. Optimization of the process of IR-convective drying of melons / Journal. Chemistry and chemical technology, Tashkent. - №2, 2018. -p.64-68.
9. Samadov, SH.K. Tukhtaev, A.J. Choriev, B.A. SHomirov and B.M. Jumaev Study of the chemical composition of dried pumpkin // ETESD-2022. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 1112 (2022) 012089. IOP Publishing. doi:10.1088/1755-

1315/1112/1/012089.

10. Tukhtaev Sh.K., Samadov O.B., Choriev A.Zh. Study of changes in moisture content of melon varieties during IR-convective drying /UNIVERSUM: Chemistry and Biology. Science Magazine. Issue: 11(77). Moscow, November 2020, part 2 pp. 21-26.

RAQOBATBARDOSH MARGARINLARNING YAROQLILIGI MUDDATINI TAHLIL QILISH

¹Shertayev Zayniddin Ulugbekovich, ²Abdurahimov Ahror Anvarovich, ³Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, ⁴Jumayev Botir Melibayevich

¹“TOP OIL” MChJ sifat nazorati bo‘limi boshlig‘i

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori

³Toshkent kimyo-texnologiya instituti doktoranti

⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali kafedra mudiri

¹e-mail: shertayev1988@mail.ru

***Annotatsiya.** Bugungi kunda margarin mahsulotlarini assortimentini ko‘paytirish, oxirgi mahsulotga mos xolda uning retsepturasini shakllantirish, yaroqlilik muddatini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yangi turdagi margarinlarni taklif etish avvalambor ularning uzoq muddatda o‘z tarkibini o‘zgartirmasligiga, ya‘ni yaroqlilik muddatini aniqlash zarur hisoblanadi. Ushbu maqolada avval taklif etilgan margarinlarni uzoq muddatda saqlash orqali ularning asosiy sifat ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, taklif etilgan margarinlarning sifat ko‘rsatkichlari nazoratga nisbatan saqlash davomida deyarli farqlanmadi, faqatgina ayrim ko‘rsatkichlari ustun bo‘ldi. Bu esa o‘z navbatida, taklif etilayotgan margarinlarni ishlab chiqarish va qandolat sohasida qo‘llashga asos hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** margarin, saqlash muddati, kislota soni, perekis soni.*

***Аннотация.** Сегодня важно расширить ассортимент маргариновой продукции, разработать ее рецептуру в соответствии с конечным продуктом, увеличить сроки ее хранения. Чтобы предложить новые виды маргаринов, прежде всего, необходимо убедиться в том, что их состав не изменится при длительном хранении, то есть нужно определить срок хранения. В данной статье проанализированы основные показатели качества ранее предлагаемых маргаринов при длительном хранении. Полученные результаты показали, что качественные показатели предлагаемых маргаринов при длительном хранении не отличались от контроля, лишь некоторые показатели превосходили их. Это, в свою очередь, является основой для производства и использования предлагаемых маргаринов в сфере кондитерских изделий.*

***Ключевые слова:** маргарин, срок годности, кислотное число, перекисное число.*

***Abstract.** Today it is important to expand the range of margarine products, develop its recipe in accordance with the final product, and increase its shelf life. To offer new types of margarines, first of all, we need to make sure that their composition will not change during long-term storage, that is, you need to determine the shelf life. This article analyzes the main quality indicators of previously offered margarines during long-term storage. The results obtained showed that the quality indicators of the proposed margarines during long-term storage did not differ from the control, only some indicators were superior to them. This, in turn, is the basis for the production and use of the offered margarines in the confectionery sector.*

***Keywords:** margarine, shelf life, acid value, peroxide value.*

KIRISH

Margarinlarning barqarorligi ularning sifatining muhim jihati bo‘lib, oziq-ovqat sanoatida va kundalik ovqat mahsulotlarini tayyorlashda foydalanishga ta’sir qiladi [1-3]. Bu atama margarinlarning turli sharoitlarda, masalan, harorat o‘zgarishi, yorug‘lik ta’sirida va pishirish vaqtida boshqa mahsulotlar bilan o‘zaro ta’sirida o‘zining tuzilishi va sifatini saqlab qolish qobiliyatini bildiradi [2]. Margarinlarning barqarorligi nafaqat ularning ta’min xususiyatlarida, balki mahsulotning saqlash muddati davomida barqarorligini ta’minlashda ham asosiy rol o‘ynaydi [4, 5]. Margarinlarning yaroqlilik muddatiga ta’sir etuvchi omillarni hisobga olish ham iste’molchilar, ham ishlab chiqaruvchilar uchun yuqori sifatli mahsulotlarni taklif qilish va bugungi bozorning turli ehtiyojlarini qondirish uchun muhim omil hisoblanadi [6-8].

Harorat va yorug‘lik ta’siri kabi omillardan tashqari, margarinlarning barqarorligi ularning tarkibi bilan chambarchas bog‘liq [9-12]. Margarinlarni tarkibiy qismidagi yog‘lar va moylarda sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan oksidlanish jarayonlari ularning kimyoviy tuzilishiga va natijada mahsulot sifatiga ta’sir qilishi mumkin [13]. Muvaffaqiyatli barqarorlik va antioksidantli himoya usullari vaqt o‘tishi bilan margarin turg‘unligini saqlab qolish uchun mahsulot ishlab chiqarishda muhim ko‘rsatkichga aylanmoqda [14].

Shu nuqtai nazardan, margarinlarning barqarorligini o‘rganish sanoat uchun texnologik muammo bo‘libgina qolmay, balki oziqaviy xususiyatlari yaxshilangan va saqlash muddati uzaytirilgan mahsulotlarni yaratish uchun imkoniyatlar ochadi. Bu esa, margarin barqarorligi sohasida izlanish va innovatsiyalarni yanada ko‘paytirish oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, iste’molchilarni sifatli va barqaror mahsulotlar bilan ta’minlashning muhim yo‘nalishi hisoblanadi.

TADQIQOT OBYEKTI VA METODOLOGIYASI

Barcha namunalarni olish, tayyorlash va organoleptik ko‘rsatkichlari hamda kislotaliligi va perekis sonini GOCT 976-81 yordamida aniqlangan [15].

Margarinlarning mikrobiologik tahlillari GOCT 10444.12-2013 va GOCT 31747-2012 yordamida amalga oshirilgan [16, 17].

NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Tadqiqot davomida 2 xil turdagi: ya’ni MT va MTC markali margarinlarni yaroqlilik muddati tahlil qilindi. Ilmiy izlanishlarda margarin namunalarininig organoleptik, fizik-kimyoviy va mikrobiologik tahlillari olib borildi. Tahlillar 9 oy vaqt mobaynida “TOP OIL” MChJ korxonasi laboratoriyasida o‘tkazildi.

Sinov uchun avval tayyorlangan va taklif etilgan quyidagi margarinlar tekshirildi [18]:

- 1. Namuna №1. Margarin MT markali 82%.**
- 2. Namuna №2. Margarin MT markali 82%.**
- 3. Namuna №3. Margarin MTC markali 80%.**
- 4. Namuna №4. Margarin MTC markali 80%.**

Avvalambor, yuqorida keltirilgan margarin namunalari boshlang‘ich ko‘rsatkichlari tekshiruvdan o‘tkazildi va olingan natijalar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Tajriba uchun olingan margarin namunalarininig boshlang‘ich sifat ko‘rsatkichlari

№	Ko‘rsatkichlari	Namuna №1	Namuna №2	Namuna №3	Namuna №4

Organoleptik ko'rsatkichlari					
1.	Ta'mi va mazasi	Ta'mi va mazasi toza			
2.	Rangi	Oq. Butun massasi bo'yicha bir turda	Oq sarg'ish. Butun massasi bo'yicha bir turda		
3.	-20±2°C haroratda konsistensiyasi	Konsistensiyasi plastik, zich, bir turda. Qirqim yuzasi kam yaltiroq, ko'rinishi quruq			
Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari					
4.	Kislotaliligi, °K	0,76	0,66	1,14	1,32
5.	Perekis soni, ½ O mmol/kg	1,2	1,1	2,7	2,9
6.	Erkin yog' kislotalar miqdori, %	0,098	0,095	0,191	0,187
Mikrobiologik ko'rsatkichlari					
7.	ITGB (koliforma)	Mavjud emas			
8.	Achitqilar, KXHB/g	Mavjud emas			
9.	Zamburug'lar, KXHB/g	Mavjud emas			

Yuqorida qayd etilgan margarinlarni turli xil saqlash sharoitlarida ularning sifat ko'rsatkichlari tahlil qilib borildi. Bunda saqlash sharoitlari quyida keltirilgan holatlarda amalga oshirildi:

1. -20±2°C doimiy haroratli muzlatkichda;
2. 5±2°C doimiy haroratli sovutkichda;
3. 17±2°C doimiy haroratli xonada;
4. 15±0.5°C doimiy haroratli termostatda.

Yuqorida qayd etilgan sharoitlarda margarin namunalarini saqlash davomida ularning sifat ko'rsatkichlari tahlil qilib borildi. Olingan natijalar 2 dan 9-jadvallarda o'z aksini topgan.

2-jadval

MT markali margarinlarning (№1 va №2) -20±2°C doimiy haroratli muzlatkichda 9 oy davomida saqlangandagi sifat ko'rsatkichlari

Saqlash muddati, oy	Namuna	Organoleptik ko'rsatkichlar			Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar			Mikrobiologik ko'rsatkichlar		
		Ta'mi va mazasi	Rangi	Konsistensiyasi	Kislotaliligi, °K	Perekis soni, ½ O mmol/kg	Erkin yog' kislotalar miqdori, %	ITGB (koliforma)	Achitqilar, KXHB/g	Zamburug'lar, KXHB/g
1	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	0,76	1,2	0,098	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,66	1,1	0,095	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

2	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	0,82	2,2	0,161	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,78	2,0	0,158	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
3	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	0,96	3,4	0,165	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,88	3,22	0,160	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
4	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,02	4,5	0,206	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,98	4,2	0,190	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
5	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,30	5,1	0,242	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,12	5,0	0,232	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
6	№1	Toza	Sarg'ish	plastik, zich	1,58	6,6	0,264	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,37	6,1	0,258	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
7	№1	Toza	Sarg'ish	plastik, zich	1,71	7,5	0,282	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,52	7,1	0,272	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
8	№1	Toza	Sarg'ish	plastik, zich	1,83	8,5	0,301	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,68	7,8	0,290	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

9	№1	Begonahid	Sarg'ish	plastik, zich	1,98	11,8	0,330	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,80	11,1	0,315	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

MTC markali margarinlarning (№3 va №4) -20±2°C doimiy haroratli muzlatkichda 9 oy davomida saqlangandagi sifat ko'rsatkichlari

Saqlash muddati, oy	Namuna	Organoleptik ko'rsatkichlar			Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar			Mikrobiologik ko'rsatkichlar		
		Ta'mi va mazasi	Rangi	Konsistensiyasi	Kislot aliligi, °K	Perekis soni, ½ Ommol/kg	Erkin yog' kislotalar miqdori, %	ITGB (koliforma)	Achitqilar, KXHB/g	Zamburug'lar, KXHB/g
1	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,14	2,7	0,191	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,32	2,9	0,196	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
2	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,25	3,1	0,195	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,30	3,5	0,199	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
3	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,42	3,8	0,289	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,49	4,1	0,294	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
4	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,67	4,0	0,328	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,73	4,2	0,330	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
5	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,80	4,5	0,379	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,85	4,8	0,382	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
6	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,02	5,0	0,385	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,20	5,3	0,393	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
7	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,17	5,9	0,398	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

	№4				2,30	6,3	0,402	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
8	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,35	6,2	0,404	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,56	6,7	0,420	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
9	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,54	6,8	0,487	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,88	7,2	0,502	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

4-jadval

MT markali margarinlarning (№1 va №2) 5±2°C doimiy haroratli sovutkichda 9 oy davomida saqlangandagi sifat ko'rsatkichlari

Saqlash muddati, oy	Namuna	Organoleptik ko'rsatkichlar			Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar			Mikrobiologik ko'rsatkichlar		
		Ta'mi va mazasi	Rangi	Konsistensiyasi	Kislot aliligi, °K	Perekis soni, ½ Ommol/kg	Erkin yog' kislotalar miqdori, %	ITGB (koliforma)	Achitqilar, KXHB/g	Zamburug'lar, KXHB/g
1	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	0,76	1,2	0,098	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,66	1,1	0,095	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
2	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	0,88	2,4	0,161	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,80	2,2	0,158	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
3	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,02	3,9	0,172	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,98	3,78	0,170	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
4	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,34	4,98	0,225	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,25	4,55	0,216	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
5	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,75	6,02	0,280	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,59	6,00	0,272	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

6	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,88	6,79	0,301	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,72	6,15	0,290	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
7	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	2,00	7,9	0,311	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,89	7,5	0,300	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
8	№1	Toza	Sarg'ish	plastik, zich	2,20	8,7	0,335	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				2,01	8,1	0,327	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
9	№1	Begonahid	Sarg'ish	plastik, zich	2,34	11,9	0,356	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				2,18	11,2	0,345	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

5-jadval

MTC markali margarinlarning (№3 va №4) 5±2°C doimiy haroratli sovutkichda

9 oy davomida saqlangandagi sifat ko'rsatkichlari

Saqlash muddati, oy	Namuna	Organoleptik ko'rsatkichlar			Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar			Mikrobiologik ko'rsatkichlar		
		Ta'mi va mazasi	Rangi	Konsistensiyasi	Kislotaliligi, °K	Perekis soni, ½ Ommol/kg	Erkin yog' kislotalar miqdori, %	ITGB (koliforma)	Achitqilar, KXHB/g	Zamburug'lar, KXHB/g
1	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,14	2,7	0,191	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,32	2,9	0,196	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
2	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,30	3,3	0,220	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,36	3,7	0,250	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
3	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,48	3,9	0,310	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,59	4,2	0,340	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
4	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,73	4,2	0,368	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

	№4				1,83	4,4	0,370	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
5	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,93	4,7	0,385	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,94	5,1	0,397	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
6	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,00	5,2	0,394	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,13	5,7	0,410	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
7	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,17	6,0	0,402	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,26	6,6	0,425	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
8	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,59	6,8	0,436	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,62	7,3	0,445	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
9	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,73	7,0	0,512	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,92	7,8	0,522	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

6-jadval

MT markali margarinlarning (№1 va №2) 12±2°C doimiy haroratli xonada 9 oy davomida saqlangandagi sifat ko'rsatkichlari

Saqlash muddati, oy	Namuna	Organoleptik ko'rsatkichlar			Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar			Mikrobiologik ko'rsatkichlar		
		Ta'mi va mazasi	Rangi	Konsistensiyasi	Kislot aliligi, °K	Perekis soni, ½ Ommol/kg	Erkin yog' kislotalar miqdori, %	ITGB (koliforma)	Achitqilar, KXHB/g	Zamburug'lar, KXHB/g
1	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	0,76	1,2	0,098	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,66	1,1	0,095	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
2	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	0,90	3,1	0,176	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,88	2,8	0,170	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

3	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,22	4,0	0,188	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,10	3,96	0,179	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
4	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,45	5,01	0,282	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,32	4,98	0,277	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
5	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,89	6,98	0,320	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,77	6,67	0,306	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
6	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	2,02	7,05	0,343	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,98	6,95	0,331	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
7	№1	Toza	Sarg'ish	plastik, zich	2,22	7,92	0,350	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				2,18	7,66	0,342	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
8	№1	Toza	Sarg'ish	plastik, zich	2,40	8,82	0,368	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				2,29	8,56	0,354	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
9	№1	Bagonahid	Sarg'ish	plastik, zich	2,68	12,1	0,401	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				2,48	11,8	0,387	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

7-jadval

MTC markali margarinlarning (№3 va №4) 12±2°C doimiy haroratli xonada 9 oy davomida saqlangandagi sifat ko'rsatkichlari

Saqlash muddati, oy	Namuna	Organoleptik ko'rsatkichlar			Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar			Mikrobiologik ko'rsatkichlar		
		Ta'mi va mazasi	Rangi	Konsistensiyasi	Kislot aliligi, °K	Perekis soni, ½ Ommol/kg	Erkin yog' kislotalar miqdori, %	ITGB (koliforma)	Achitqilar, KXHB/g	Zamburug'lar, KXHB/g
1	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,14	2,7	0,191	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

	№4				1,32	2,9	0,196	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
2	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,44	3,6	0,298	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,56	3,9	0,329	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
3	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,52	4,4	0,320	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,69	4,7	0,359	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
4	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,89	4,8	0,385	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,97	5,8	0,395	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
5	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,11	5,6	0,395	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,23	6,2	0,409	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
6	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,20	5,9	0,420	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,36	6,6	0,434	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
7	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,26	7,1	0,423	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,47	7,8	0,436	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
8	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,45	7,9	0,443	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,79	8,8	0,459	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
9	№3	Begona hid	Oq sarg'ish	plastik, zich	2,85	9,8	0,534	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				3,05	10,2	0,558	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

8-jadval

MT markali margarinlarning (№1 va №2) 15±0,5°C doimiy haroratli termostatda 9 oy davomida saqlangandagi sifat ko'rsatkichlari

Saqlash muhdd	Namuna	Organoleptik ko'rsatkichlar			Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar			Mikrobiologik ko'rsatkichlar		
		Ta'mi va	Rangi	Konsistensiyasi	Kislot aliligi, °K	Perekis soni,	Erkin yog' kislot	ITGB (koliforma)	Achitqilar,	Zamburug'lar,

ati, oy		maz asi				½ O mmol/ kg	alar miqdo ri, %		KXHB/ g	KXHB/ g
1	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	0,76	1,2	0,098	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,66	1,1	0,095	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
2	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	0,92	3,2	0,176	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				0,90	2,9	0,170	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
3	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,39	4,1	0,210	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,22	3,9	0,200	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
4	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,53	5,00	0,300	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,49	4,76	0,293	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
5	№1	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	1,95	5,25	0,324	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				1,83	5,08	0,311	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
6	№1	Toza	Sarg'is h	plastik, zich	2,21	7,56	0,343	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				2,02	7,35	0,341	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
7	№1	Toza	Sarg'is h	plastik, zich	2,40	8,2	0,359	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				2,28	7,9	0,348	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
8	№1	Toza	Sarg'is h	plastik, zich	2,57	9,6	0,373	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				2,38	9,1	0,365	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
9	№1	Beg ona hid	Sarg'is h	plastik, zich	2,82	12,0	0,420	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№2				2,76	11,8	0,406	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

9-jadval

MTC markali margarinlarning (№3 va №4) 15±0,5°C doimiy haroratli termostatda 9 oy davomida saqlangandagi sifat ko'rsatkichlari

Saqlash muddati, oy	Namuna	Organoleptik ko'rsatkichlar			Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar			Mikrobiologik ko'rsatkichlar		
		Ta'rimi va mazasi	Rangi	Konsistensiyasi	Kislot aliligi, °K	Pekis soni, ½ Ommol/kg	Erkin yog' kislotalar miqdori, %	ITGB (koliforma)	Achitqilar, KXHB/g	Zamburug'lar, KXHB/g
1	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,14	2,7	0,191	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,32	2,9	0,196	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
2	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,57	4,0	0,256	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				1,78	4,2	0,270	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
3	№3	Toza	Oq	plastik, zich	1,93	4,8	0,298	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,18	5,1	0,320	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
4	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,22	5,4	0,339	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,55	6,0	0,358	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
5	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,58	6,5	0,447	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,78	6,9	0,455	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
6	№3	Toza	Oq	plastik, zich	2,68	6,9	0,467	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				2,87	7,6	0,478	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
7	№3	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	2,89	7,9	0,489	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				3,04	8,3	0,509	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
8	№3	Toza	Oq sarg'ish	plastik, zich	3,28	9,2	0,580	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
	№4				3,36	9,7	0,587	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
9	№3		Oq sarg'ish	plastik, zich	3,57	11,2	0,590	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas

	№4	Begona hid			3,68	11,9	0,602	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
--	----	------------	--	--	------	------	-------	-------------	-------------	-------------

2-9 jadvallarda berilgan ma'lumotlardan shuni ko'rish mumkinki, MT va MTC markali margarinlarning yaroqlilik muddati -20 dan 15°C gacha – 8 oy (240 kun) ni tashkil qildi. Ushbu davr mobaynida va belgilangan haroratlarda saqlangan margarinlarning sifat ko'rsatkichlari ГОСТ 32188-2013 Маргарины. Общие технические условия va СанПиН 0366-19 «Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции»da belgilangan talablarga to'liq javob berdi.

XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, olib borilgan tadqiqotlar asosida MT va MTC markali margarinlarni 9 oy davomida turli xil sharoitlarda saqlashda ularning asosiy sifat ko'rsatkichlari bir-biriga juda yaqin natija berdi. Bu esa, taklif etilayotgan retseptura asosida margarin mahsulotlari ishlab chiqarilishi va oziq-ovqat sanoati sohasida qo'llanilishi mumkin ekanligini ko'rsatib beradi.

REFERENCES

1. Ходжаев С., Абдурахимов С., Акрамова Р. Снижение калорийности маргаринов //Химия и химическая технология. – 2020. – №. 3. – С. 76-79.
2. С.А. Нагорнов, Д.С.Дворецкий,С.В.Романцова,В.П.Таров Техника и технологии производства и переработки растительных масел. Учебное пособие. Тамбов Издательство «ГОУ ВПО ТГТУ» 2010 г.
3. Аликулов Х. и др. Изменение показателей качества при хранении растительных масел с разной влажностью //Центрально Азиатский журнал Пищевой инжиниринга и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 136-142.
4. Товароведение и экспертиза пищевых жиров. Лабораторный практикум. Улан-Удэ Издательство ВСГТУ 2009 г.-22с.
5. Нечаев А. П. и др. Влияние антиоксидантов в нативной и мицеллированной формах на сроки годности эмульсионного жирового продукта //Вопросы питания. – 2020. – Т. 89. – №. 5. – С. 101-109.
6. Салижанова Ш. Д. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА ХРАНЕНИЯ НИЗКОКАЛОРИЙНОГО МАРГАРИНА ПРИ ЗАМЕНЕ САХАРА НА СОК КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА //Universum: технические науки. – 2021. – №. 8-1 (89). – С. 103-106.
7. Саранов И. А. и др. Способ хранения растительного масла и устройство для его осуществления для малых маслособойных предприятий и бытового применения //Инновационное предпринимательство: проблемы и пути их решения. – 2022. – С. 196-201.
8. Salijonova Sh., Ruzibayev A. Researching of the shelf life and quality of margarine enriched in inulin //Chemistry and chemical engineering. – 2022. – Т. 2022. – №. 1. – С. 11.
9. Патшина М. В. и др. Изучение антиокислительной способности лецитина в составе белково-жировой эмульсии на основе животных жиров //Инновации и продовольственная безопасность. – 2022. – №. 1. – С. 18-24.

10. Устинова А. А., Подлесных Е. И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАРГАРИНА СОРТА " СЛИВОЧНЫЙ" НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ЕГО ХРАНЕНИЯ //Лучшая студенческая статья 2017. – 2017. – С. 18-21.
11. Рафиев А. А. О., Шаламов В. Ю., Зубарева Е. А. Экспертиза маргарина, идентификация и фальсификация продукта //Поколение будущего. – 2019. – С. 19-21.
12. Ходжаев С., Вохидова М., Мухаммадиев А. Подбор жировой фазы для получения основы маргарина //Центрально Азиатский журнал Пищевой инженеринга и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 68-73.
13. Хамидова М. О. и др. Системное исследование технологии получения маргариновых продуктов //Приоритетные направления инновационной деятельности в промышленности. – 2020. – С. 125-127.
14. Кохова Л. В., Воронин М. В. Влияние температурных режимов хранения на химический состав и потребительские свойства маргарина //Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2013. – №. 2 (34). – С. 112-118.
15. ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Правила приемки и методы испытаний. М.: 30 с.
16. ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов. М.: 57 с.
17. ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий). М.: 20 с.
18. Шертаев З.У., Абдурахимов А.А. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСОКОЖИРНЫХ МАРГАРИНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ЖИРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 52-54.

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Тиллаева Барно Рамизитдиновна

(PhD) доцент, Ташкентский Государственный Технический Университет им.И.А. Каримова,
 кафедра «Экономика и менеджмент промышленности»

***Аннотация.** В условиях глобализации мирового хозяйства и дефицита финансовых ресурсов, для подавляющего большинства стран мира актуальной задачей являются наращивание инвестиционного потенциала и эффективное использование инвестиций. Зарубежные исследователи признают «инвестиционный потенциал в качестве основного рычага устойчивого развития экономики и фактора инновационной активности промышленных предприятий.*

***Ключевые слова:** Промышленность, предприятие, потенциал, инвестиции, инвестиционная привлекательность, оценки инвестиционного потенциала предприятий, инвестиционная политика.*

***Abstract.** In the context of the globalization of the world economy and a shortage of financial resources, for the vast majority of countries of the world, the urgent task is to increase investment potential and the effective use of investments. Foreign researchers recognize "investment potential as the main lever of sustainable economic development and a factor of innovative activity of industrial enterprises.*

***Keywords:** industry, enterprise, potential, investments, investment attractiveness, assessment of the investment potential of enterprises, investment policy.*

***Annotatsiya.** Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va moliyaviy resurslarning etishmasligi sharoitida, dunyo mamlakatlarining aksariyati uchun investitsiya salohiyatini oshirish va investitsiyalardan samarali foydalanish dolzarb vazifadir. Xorijiy tadqiqotchilar "investitsiya salohiyatini iqtisodiyotning barqaror rivojlanishining asosiy vositasi va sanoat korxonalarining innovatsion faolligi omili sifatida tan olishadi.*

***Kalit so'zlar:** Sanoat, korxonalar, potentsial, investitsiyalar, investitsiyalarning jozibadorligi, korxonalarining investitsiya salohiyatini baholash, investitsiya siyosati.*

Введение.

Пищевая промышленность Узбекистана - один из приоритетных секторов экономики, чья доля в ВВП составляет 13 процентов. Стремясь удовлетворить растущий спрос населения на качественные и разнообразные пищевые продукты – Узбекистан активно развивает свою пищевую промышленность. Производство продуктов питания в Узбекистане динамично росло последние 6 лет, увеличившись на 31% за этот период. За эти 6 лет занятость в отрасли увеличилась на 122%, количество предприятий выросло на 224%, а объем экспорта увеличился на 336%.

Важные показатели производства различных продуктов питания также демонстрируют положительную динамику. За период с 2017 по 2022 годы, производство пшеничной муки увеличилось на 32%, сахара на 26%, молока и молочных продуктов на 19%, колбасных изделий на 21%, макаронных изделий на 16%, а маргарина на 34%. В целом, анализ динамики производства пищевых продуктов в Узбекистане за 6 лет показывает

положительные тенденции роста производства, инвестиций, занятости, экспорта и расширение производственных мощностей. Однако еще имеется потенциал для дальнейшего улучшения эффективности использования инвестиций и повышения капиталоотдачи. Это может быть достигнуто через совершенствование технологий, улучшение качества продукции и продвижение узбекских пищевых брендов на мировом рынке.

В целом, анализ динамики производства пищевых продуктов в Узбекистане за 6 лет показывает положительные тенденции роста производства, инвестиций, занятости, экспорта и расширение производственных мощностей. Однако еще имеется потенциал для дальнейшего улучшения эффективности использования инвестиций и повышения капиталоотдачи. Это может быть достигнуто через совершенствование технологий, улучшение качества продукции и продвижение узбекских пищевых брендов на мировом рынке. На данном этапе важнейшую роль занимает инвестиционная политика страны.

Управление инвестиционными процессами на любом из уровней хозяйствования предполагает анализ их текущего состояния, выявление факторов, оказывающих на них влияние в настоящем и будущем, оценку различных аспектов инвестиционной деятельности. Содержательная сложность, многофакторность, стадийность и другие характеристики инвестиционного процесса способствовали появлению множеством понятий и категорий, которые позволяют осуществлять его научный анализ, вырабатывать меры по совершенствованию управления на разных уровнях хозяйственной системы.

Такие важные характеристики инвестиций как инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, относятся преимущественно к условиям и факторам формирования инвестиционных процессов. Они регулярно становятся объектами специального научного анализа на уровне фирм, регионов, отраслей и страны в целом, объектом государственного регулирования в рамках инвестиционной политики.

Методы исследования

В Схеме 1 мы можем увидеть факторы влияющие на развитие инвестиционного потенциала промышленных предприятий.

Схема 1. Основные факторы развития инвестиционного потенциала предприятий

Оценивая развития инвестиционного потенциала предприятий и определяя пути его роста, необходимо анализировать факторы, влияющие на совокупный инвестиционный потенциал предприятий, такие как:

- проводимая отраслевая инвестиционная политика;
- формирования благоприятного инвестиционного климата;
- наличие финансирования НИОКР;
- уровень развития финансового сектора предприятий;
- налоговые и таможенные преференций;
- условия для ведения бизнес-среды;
- условия для привлечения иностранных инвестиций;
- усовершенствования нормативно-законодательные базы в отрасли;
- государственная поддержка инвестиций;
- инновационная активность, т.е. способность к постоянному расширению, совершенствованию производства, обновлению производимого продукта;
- трудовой и интеллектуальный потенциал предприятий и наличие квалифицированных кадров;
- финансовый потенциал предприятий, прибыльность и рентабельность предприятий, доходность бюджета отрасли.

Таким образом создавать и усовершенствовать все факторы в отрасли невозможно. Отсюда следует выбрать наиболее эффективные факторы для формирования и развития инвестиционного потенциала.

Оценка указанных базисных составляющих, позволяет сделать вывод о том, что инвестиционный потенциал предприятий представляет собой потенциал сбалансированного развития, при котором обеспечивается экономический рост.

Рассмотрев множества факторов, влияющих на инвестиционный потенциал, следует отметить, что только при детальном изучении каждого из факторов, влияющих на

инвестиционный потенциал предприятий, можно достичь его устойчивого инвестиционного развития.

Официальные статистические данные, свидетельствует о явных диспропорциях в структуре отечественного инвестиционного потенциала не в пользу ее инновационных составляющих. Инвестиции в нематериальные активы (патенты, изобретения, ноу-хау) вместе с затратами на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не составляют и 1% всех инвестиций в нефинансовые активы.

В таблице 1 представлена разработанная нами матричная таблица, отражающая структуру инвестиционного потенциала по содержательным компонентам и основные механизмы их существования применительно к разным уровням хозяйственной системы. Разделение инвестиционного потенциала на внешний и внутренний, как видно из таблицы, имеет относительный характер. Возможности привлечения организациями и предприятиями долгосрочных банковских кредитов, бюджетных ресурсов, сбережений населения формируют внешние источники для предприятий и организаций, но внутренние для страны или региона.

Таблица 1

Матричная (многомерная) структура инвестиционного потенциала

Агрегаты инвестиционного потенциала	Уровни мобилизации потенциала			
	Предприятия объединения	Отрасль	Регион	Макроуровень
Финансовый	Амортизационный фонд, чистая прибыль, централизованные фонды объединений	Финансирование в рамках отраслевых программ,	Средства региональных бюджетов, предназначенные для инвестиционной деятельности, кредитный потенциал региональных кредитно-банковских и инвестиционных организаций, сбережения физических и юридических лиц, возможные к мобилизации на региональных рынках ценных бумаг	Мобилизация денежно-кредитных потоков. Накопления, бюджетные и внебюджетные фонды
Материальный-ресурсный	Собственные мощности по производству оборудования и	Производство оборудования и строительных	Региональные промышленные кластеры, в составе которых	Мобилизация природно-экономических ресурсов.

	осуществлению строительных работ	работ отраслевыми предприятиями и для внутренних нужд отрасли	осуществляется создание оборудования и строительно-монтажные работы	Материально-сырьевая база, производственные мощности, основные фонды
Инновационный	Научно-исследовательские и конструкторские подразделения предприятий и организаций и их продукция	Отраслевые НИИ, КБ и другие структуры инновационной деятельности и их продукты.	Региональные структуры, способствующие инновационной деятельности	Внедрение инноваций и информационных технологий. Научно-исследовательские проектно-конструкторские институты
Человеческий	Персонал занятый НИОКР, разработкой инвестиционных проектов, персонал собственных подразделений, занятый строительными и монтажными работами, производством оборудования	Персонал, занятый НИОКР в составе отраслевых НИИ, КБ, строительным и монтажными работами, производством оборудования в предприятиях, входящих в состав холдингов, ФПГ, комбинатов	Персонал, занятый НИОКР, продвижением инвестиционных проектов в составе региональных НИИ, КБ, структур, обеспечивающих инновационную и внедренческую деятельность в регионе, персонал региональных строительных организаций и предприятий по производству оборудования.	Демографический и трудовой потенциал. Образование и кадры

Ресурсно-расширительное толкование инвестиционного потенциала можно встретить не только в теоретических работах. Оно нашло отражение в таких изданиях как «Узбекистан – деловой партнер (потенциал преобразований, инвестиционный климат)» и

«Инвестиции в Узбекистане». Там, в разделе «Ресурсный потенциал для инвестиционной деятельности», приводятся данные о составе основных фондов по полной стоимости и численность всего экономически активного населения.

На уровне национального хозяйства инвестиционный потенциал расширяется как в финансовом, так и в материально-ресурсном, инновационном и человеческом составе за счет деятельности на международных финансовых рынках, на рынках инвестиционных товаров, рынках интеллектуального и научно – технического продукта, международных рынках труда. В условиях глобализации мирового хозяйства, попытки вступления Узбекистана в ВТО, расширение потенциала инвестиций за счет международной составляющей получают новые возможности и станут важной задачей в механизме его формирования.

Результаты исследования

Особое значение приобретает повышение уровня экономического обоснования инвестиционных проектов на основе стандартов, заложенных в современные общепринятые в мире методики, а также выбор критериев отбора этих проектов с учетом приоритетных задач развития отраслей. Для повышения уровня проработанности программ важно вовлечение в эту деятельность банков. Перспективно также составление так называемого инвестиционного паспорта предприятий, содержащего информацию, необходимую для потенциальных инвесторов. Кроме этого, для оценки инвестиционного потенциала отрасли и его развития необходимо определить условия и факторы, влияющие на инвестиционные процессы в отрасли. В данном аспекте также существует ряд подходов. Рациональное использование финансового, материально-ресурсного, инновационного и человеческого потенциалов предприятий являются основным моментом.

Инвестиций в основной капитал отрасли также динамично росли. Если в 2017 году инвестиции составляли \$230,7 млн, то в 2022 году этот показатель достиг \$550,1 млн. Однако, темпы роста инвестиций были неоднородными в течение периода наблюдения, с наибольшим приростом в 2018 году (144,3%) и наименьшим в 2022 году (96,8%).

Капиталоотдача в пищевой промышленности уменьшалась с течением времени, что указывает на снижение эффективности использования инвестиций. В 2017 году капиталоотдача составляла 5,4, а в 2022 году она снизилась до 2,9.

Для оценки инвестиционного потенциала предприятий являются следующие факторы:

1. Природно-географический потенциал представляет совокупность ресурсно-сырьевого потенциала и географического расположения предприятий отрасли. А ресурсно-сырьевой потенциал предприятий характеризуется как часть совокупности ресурсов, которые при данном уровне экономического и технического развития могут быть использованы в хозяйственной и иной деятельности в настоящее время и в перспективе.

2. Одной из основных составляющих трудового потенциала является демографический потенциал предприятий. Для потенциального инвестора важной является не только количественная, но и качественная составляющая рабочей силы. К качественным характеристикам может быть отнесен уровень профессиональной подготовки персонала предприятий, их образование, возраст, пол, состояние здоровья.

Трудовой потенциал характеризуется такими показателями, как общая численность

работающих, среднемесячная оплата труда, возрастной состав персонала, с выделением лиц предпенсионного возраста.

Таким образом, при оценке трудового потенциала предприятий важным является учет таких факторов как: наличие трудовых ресурсов, профессионально-образовательный уровень трудовых ресурсов, наличие квалифицированной рабочей силы.

В современных условиях наличие достаточно квалифицированных трудовых ресурсов является важным элементом инвестиционной привлекательности предприятия.

67,5% населения Республики Узбекистана составляют люди моложе 29 лет, так что молодежь Узбекистана станет основной силой в определении экономического будущего и стабильности страны.

Вместе с тем, с точки зрения реализации инвестиционной политики повышения инвестиционного потенциала и уровня инвестиционной привлекательности, ключевыми направлениями государственной политики в этом направлении должны стать – всемерное развитие кадрового потенциала; повышение уровня квалификации кадров и создание системы изучения потребностей рынка труда внутри страны с учетом инвестиционной активности экономической деятельности.

3. Производственный потенциал характеризует состояние производственной сферы предприятий и возможного роста прибыли. Кроме того, некоторые авторы отмечают, что в рамках оценки инвестиционного потенциала предприятий, производится: оценка производственных мощностей; пригодность их к переоборудованию или использованию для организации производств; определение наличия необходимого для организации производства оборудования; оценка производственной инфраструктуры. Такая оценка позволит определить эффективность использования ресурсов предприятий.

4. Инновационный потенциал показывает уровень развития науки и техники и возможности внедрения в производство предприятий инноваций. В подавляющем большинстве случаев развитие инновационного потенциала превращается в один из наиболее важных элементов воспроизводственного процесса и формирования человеческого капитала.

В Указе Президента «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» от 23 октября 2019-го предусматриваются разработка и реализация государственной политики в области продовольственной безопасности, улучшение потребительского рациона, производство продовольственной продукции в требуемом количестве. В последнее время становится все более очевидно, что эффективность деятельности предприятий в определяющей степени зависит не столько от имеющихся ресурсов (производственных мощностей, владения землей и капиталом) сколько от умения грамотно ими управлять, производить новые идеи, знания и технологии.

Заключение

В заключении можно сказать, что на современном этапе реализации экономических реформ эффективное развитие предприятий отраслей промышленности, в том числе пищевой, привлечение инвестиций является одним из приоритетов, стоящих перед экономикой нашей республики. При этом требуется провести исследование того, в какой степени потребители пищевой продукции удовлетворяют потребности сетевых продуктов на основе наращивания инвестиционного потенциала. Выбор сильной стратегии развития

предприятий пищевой промышленности гарантирует им определенные преимущества на рынке с точки зрения привлечения большего количества инвестиций и выбора политики, на которой основывается сегодняшнее развитие национальной экономики.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан "Об инвестициях"
2. Закон Республики Узбекистан № 609-I "О частных инвестициях". 30 апреля 1998 года. www.lex.uz
3. Закон Республики Узбекистан "Об инвестиционной деятельности" № 719-1 от 24 декабря 1998 года. www.lex.uz
4. Указах Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года PQ-4265 "О мерах по дальнейшему реформированию химической промышленности и повышению инвестиционной привлекательности".
5. Марголин А.М., Быстряков А.Я. Экономическая оценка инвестиций. Москва, "Экмос", 2001,-.240 с.;
6. Маковецкий М. Ю. Инвестиционное обеспечение экономического роста: теоретические проблемы, финансовые инструменты, тенденции развития. Москва. Анкил, 2005.-312 с.;
7. Бочаров В.В. Инвестиции. - СПб. Питер, 2002. -288 с.; Дырдонов А.Н. Финансово-инвестиционный потенциал региона: система индикаторов, методика оценки, региональные различия: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.05. - Казань, 2005. - 227 с.;
8. Хашимова Н.А. Совершенствование научно-методологических основ развития инвестиционного потенциала в Республике Узбекистан / Автореферат на соиск. уч. ст. док.экон.наук. Ташкент-2017.
9. Eugen Böhm-Bawerk. Positive Theory of Capital // Economic Logic. - 3rd ed. - Washington: Capital Press, 2010, pp. 265-266;
10. С.С. Гулямов. Климат для инвесторов. - Ташкент.: 2005. -156 с.;
11. Tillaeva B.R. Essence of Investment Potential And Patterns Of Investment Fields in the Economy. International Journal of Scientific & Technology Research volume 9, Issue 02. February 2020 (on page 5853) (Scopus base).
12. Хашимова Н.А. Категориальная сущность инвестиционного потенциала и принципы построения механизма его формирования. Международная научно-практическая конференция "Двадцать шестые международные Плехановские чтения" 1-2 февраля 2013, СС. 223-224.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУШКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ

¹Сафаров Жасур Эсиргапович, ²Султанова Шахноза Абдувахитовна, ³Понасенко
Андрей Святославович, ⁴Дадаев Гани Тошходжаевич

¹Д.т.н., профессор Ташкентского государственного технического университета имени
И.Каримова

²Д.т.н., профессор Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института
прикладных технических квалификаций

³Соискатель Белорусского национального технического университета

⁴PhD, доцент Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных
технических квалификаций

Аннотация. В статье было исследовано математическая модель для расчета распределения влажности и температуры пищевого продукта в сушилке. Использовались капиллярная диффузия для жидкой фазы в пористом пищевом продукте, молекулярная диффузия и механизмы транспорта пара. Водяной пар, жидкая вода и уравнения сохранения энергии моделируются в модели для пищевого продукта и поля течения. Кроме влияния разной скорости воздуха и температуры на сушку, исследовано, оказывает ли влияние и геометрическая форма изделия.

Ключевые слова: математическая модель, влажность, температура, сушка, диффузия, фаза, энергия, усадка, регрессия, скорость сушки, прямоугольник, цилиндр, квадрат, поверхность.

Abstract. The article examined a mathematical model for calculating the distribution of humidity and temperature of a food product in a dryer. Capillary diffusion for the liquid phase in a porous food product, molecular diffusion and vapor transport mechanisms have been used. Water vapor, liquid water, and energy conservation equations are simulated in the food and flow field model. In addition to the influence of different air speeds and temperatures on drying, it was investigated whether the geometric shape of the product also has an effect.

Keywords: mathematical model, humidity, temperature, drying, diffusion, phase, energy, shrinkage, regression, drying rate, rectangle, cylinder, square, surface.

Аннотация. Мақолада қуритиши қурилмасида озик-овқат маҳсулотининг намлиги ва ҳарорати тақсимотини ҳисоблаш учун математик модель ўрғанилган. Ҳовак озик-овқат маҳсулотидаги суюқлик фазаси учун капилляр диффузия, молекуляр диффузия ва буг ташувчи механизмлар қўлланилган. Сув буги, суюқ сув ва энергия тежаши тенгламалари озик-овқат ва оқим майдони моделида симуляция қилинган. Ҳар хил ҳаво тезлиги ва ҳароратнинг қуритишига таъсирдан ташқари, маҳсулотнинг геометрик шакли ҳам таъсир қилиши текширилган.

Калим сўзлар: математик модель, намлик, ҳарорат, қуритиши, диффузия, фаза, энергия, қисқариши, регрессия, қуритиши тезлиги, тўртбурчак, цилиндр, квадрат, юза.

Введение

Математическое моделирование сушки пищевых продуктов представляет собой использование математических уравнений для прогнозирования поведения процесса сушки. Скорость и температура сушильного воздуха оказывают существенное влияние на скорость сушки, а скорость испарения может замедлиться в результате перемещения продуктов [1,2].

Математические модели помогают оптимизировать условия сушки и изучить сложные процессы тепло- и массопереноса. Кроме того, связаны условия сушки и параметры имитационной модели. Экспериментальная ошибка снижается благодаря модели сушки, процесс сушки улучшается, при этом снижается потребление энергии и в результате увеличивается размер прибыли [1,3,4].

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Модель сушки создавалась как с эффектом деформации, так и без него. Чтобы определить, влияет ли деформация на сушку, изделие прямоугольного сечения было высушено экспериментально. Потому что для численного учета эффекта усадки необходимо знать скорость усадки. Должна быть известна влажность в начале и конце сушки.

Таблица 1.

Линейный регрессионный анализ влажности экспериментального исследования во времени

№	Параметры	СС	ССК	ССКв	ЗС	R ²	СО	Уравнение регрессии
1	Регрессия	1	1,03081	1,03081	175,55	95,12	0,07	$y=2,473+0,003227x$
2	Ошибка	9	0,05285	0,00587				
3	Общий	10	1,08366					

Таблица 2.

Линейный регрессионный анализ содержания влаги в численном исследовании эффекта усадки во времени

№	Параметры	СС	ССК	ССКв	ЗС	R ²	СО	Уравнение регрессии
1	Регрессия	1	1,74888	1,742888	831,96	98,93	0,04	$y=2,54+0,004203x$
2	Ошибка	9	0,01892	0,00210				
3	Общий	10	1,76780					

Таблица 3.

Линейный регрессионный анализ содержания влаги в зависимости от времени для численной нейтральной усадки

№	Параметры	СС	ССК	ССКв	ЗС	R ²	СО	Уравнение регрессии
1	Регрессия	1	1,6519 1	1,6519 1	601,7 8	98,53	0,05	$y=2,535+0,004085x$

2	Ошибка	9	0,0247 1	0,0027 5				
3	Общий	10	1,6766 2					

Таблица 4.

Криволинейный регрессионный анализ температуры продукта экспериментального исследования во времени

№	Параметры	СС	ССК	ССКв	ЗС	R ²	СО	Уравнение регрессии
1	Регрессия	3	188,09 5	62,698 4	388,2 6	99,4	0,4	$y=20,99+0,1708x-0,000770x^2+0,000001x^3$
2	Ошибка	7	1,13	0,1615				
3	Общий	10	189,22 5					

Таблица 5.

Криволинейный регрессионный анализ температуры продукта с учетом времени численного исследования эффекта усадки

№	Параметры	С	ССК	ССКв	ЗС	R ²	СО	Уравнение регрессии
1	Регрессия	3	243,46 4	81,154 7	176,5 5	98,7	0,67	$y=20,4+0,03316x-0,000749x^2+0,000002x^3$
2	Ошибка	7	3,218	0,4597				
3	Общий	10	246,68 2					

Таблица 6.

Криволинейный регрессионный анализ температуры продукта в зависимости от времени для численной нейтральной усадки

№	Параметры	С	ССК	ССКв	ЗС	R ²	СО	Уравнение регрессии
1	Регрессия	3	342,29 4	114,09 8	78,6	97,1	1,2	$y=19,85+0,00422x-0,000580x^2+0,000001x^3$
2	Ошибка	7	10,152	1,45				

3	Общий	10	352,44 5					
---	-------	----	-------------	--	--	--	--	--

По результатам регрессионного анализа, приведенным в таблицах 1-6, можно сказать, что численное исследование эффекта усадки для содержания влаги ($R^2=98,93$) и экспериментальное исследование для температуры ($R^2=99,4$) имеют наиболее подходящую прогностическую модель.

Причина различия между экспериментальными и аналитическими результатами может быть объяснена тем, что теплофизические свойства продукта считаются постоянными при анализе, и трудностями, возникающими при экспериментальном измерении [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Графики изменения влагосодержания изделий прямоугольного, цилиндрического и квадратного сечения при разных скоростях и разных температурах приведены на рисунках 1-2-3 и 4.

а)

б)

в)

Рис. 1. Профили влажности продукции различной формы
а-прямоугольной, б- цилиндрической, в- квадратной, при температуре воздуха 45 °С и различных скоростях движения воздуха

На рис. 1 показаны временные изменения содержания влаги, рассчитанные во время сушки трех различной геометрической формы при разных скоростях. Увеличение скорости воздуха для сушки сократило время сушки во всех трех случаях. С увеличением скорости сушка обеспечивается за более короткое время [7,8]. Пищевой продукт квадратной формы высыхает за более короткое время, чем продукты цилиндрической и прямоугольной формы. При скорости воздуха при сушке 1 м/с в прямоугольном изделии содержание влаги было рассчитано как 1,06 (г воды/г сухого) через 5 часов, тогда как для цилиндра и квадрата оно составляло 0,33-0,1 (г воды/г сухого). В то время как разница между скоростями 0,5 м/с и 0,7 м/с составляла в среднем 28 % в продукте квадратной формы с самой быстрой сушкой, среднее содержание влаги снизилось на 14 % при увеличении скорости с 0,7 м/с до 1 м/с.

В соответствии с этим результатом видно, что температура поверхности продукта квадратной формы имеет самое высокое значение [9,10]. Средняя температура поверхности продукта при 3 различных скоростях воздуха для сушки составляет 33,88 °С, 29,8 °С и 35,97 °С соответственно при скорости 1 м/с для прямоугольной, цилиндрической и квадратной формы (рис. 2). Согласно этому результату, по мере увеличения скорости сушильного воздуха температура поверхности пищевого продукта увеличивается.

а)

б)

в)

Рис. 2. Распределения температуры поверхности пищевых продуктов различной геометрической формы при температуре воздуха 45 °С, полученные при различных скоростях движения воздуха
а-прямоугольник, б-цилиндр, в- квадрат

а)

б)

в)

Рис. 3. Влажность пищевых продуктов различной геометрической формы при скорости воздуха 0,5 м/с при различной температуре воздуха
а-прямоугольник, б-цилиндр, в-квадрат

а)

б)

в)

Рис. 4. Температура поверхности продуктов различной геометрической формы при скорости воздуха 0,5 м/с при разных температурах воздуха
а- прямоугольник, б- цилиндр, в- квадрат

Результаты анализа сушки, выполненные при разных температурах, приведены на рис. 3. По мере повышения температуры воздуха для сушки содержание влаги уменьшается, и время сушки сокращается. Значения влажности изделий прямоугольного, цилиндрического и квадратного сечения при температуре воздуха сушки 65 °C через 5 часов были рассчитаны как 1,07-0,24 и 0,06 (г воды/г сухого) соответственно. Отмечено, что влажность продукта квадратного сечения была наименьшей в процессе сушки, проводимой при разных температурах воздуха.

Результат анализа, проведенного при различных температурах воздуха для сушки, показан на рис. 4. По мере повышения температуры воздуха значения температуры поверхности со временем также увеличиваются. Температурные значения пищевых

продуктов прямоугольного, цилиндрического и квадратного сечения определялись как 53 °С, 56 °С и 59 °С в конце 5-часового периода. Наибольшее увеличение было реализовано в продукте квадратного сечения в размере 64%.

По мере увеличения скорости и температуры сушильного воздуха время сушки сокращалось. В то же время температура воздуха для сушки также сокращает время сушки [11]. Поскольку площадь поверхности меньше, это была самая быстросохнущая модель пищевого продукта квадратного сечения.

На рисунках 2 и 4 наблюдалось снижение значений температуры в начале процесса сушки. Причиной этого является охлаждающий эффект с испарением, происходящим в продукте. Поверхность изделия изначально покрыта слоем насыщенной влаги. Вот почему скорость испарения и количество влаги, удаляемой из продукта в начале процесса сушки, так высоки (рис. 1-3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Было исследовано влияние различных параметров на поведение при сушке, и для этого использовались 3 различных скорости (0,5, 0,7, 1,0 м/с), 3 различных температуры (45, 55, 65 °С). Было замечено, что время сушки сокращалось по мере увеличения скорости и температуры. В то же время, чтобы найти модель, которая лучше всего описывает поведение каждой переменной параметра при высыхании, к безразмерным данным влажности каждой переменной был применен регрессионный анализ, и были получены статистические значения.

Математические выражения для многофазного течения были получены отдельно для паровой и жидкой водной фаз, а механизмы переноса проанализированы путем расчета скорости воды и пара в пористом материале. В результате анализа было установлено, что наиболее быстрое высыхание происходило у продукции квадратного сечения. Было замечено, что увеличение скорости воздуха и температуры при сушке сокращает время сушки. Результаты анализа показали, что скорость и температура воздуха являются важными параметрами количества испаряемой влаги. Кроме того, поскольку с помощью анализа можно оценить скорость, влажность и температуру воздуха в продукции и сушилке, конструктивные размеры сушилки можно спроектировать заранее.

С помощью разработанной модели можно легко определить распределение температуры и влажности внутри и вокруг продукта в зависимости от времени.

REFERENCES

1. ^{1,2}Ripa Muhury, ¹Afroza Sultana, ³and Ujjwal Kumar Deb¹ A Comprehensive Review of Mathematical Modeling for Drying Processes of Fruits and Vegetables International Journal of Food Science Volume 2022, Article ID 6195257, 10 pages <https://doi.org/10.1155/2022/6195257>
2. W. Wang, G. Chen, and A. S. Mujumdar, "Physical interpretation of solids drying: an overview on mathematical modeling research," *Drying Technology*, vol. 25, no. 4, pp. 659–668, 2007.
3. M. Sahoo, S. Titikshya, P. Aradwad, V. Kumar, and S. N. Naik, "Study of the drying behaviour and color kinetics of convective drying of yam (*Dioscorea hispida*) slices," *Industrial Crops and Products*, vol. 176, article 114258, 2022.

4. F. H. Cosme-De Vera, A. N. Soriano, N. P. Dugos, and R. V. C. Rubi, “A comprehensive review on the drying kinetics of common tubers,” *Applied Science and Engineering Progress*, vol. 14, no. 2, pp. 146–155, 2021.
5. Doymaz I. Drying kinetics of white mulberry. *Journal of Food Engineering*, 2004, 61(3): 341-346.
6. Wang Z.F., Fang S.Z., Hu X.S. Effective diffusivities and energy consumption of whole fruit Chinese jujube (*Zizyphus jujuba* Miller) in Microwave Drying. *Drying technology*. 2015. 27(10): 1097-1104.
7. Сафаров Жасур Эсиргапович, Султанова Шахноза Абдувахитовна, Понасенко Андрей Святославович, Дадаев Гани Тошходжаевич// РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКА ТЫКВА CHEMICAL TECHNOLOGY. CONTROL AND MANAGEMENT 2023, №4 (112) pp.09-14
8. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., З.А.Машарипова, Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах инженерной технологии). Издательство «Дурдона». Бухара. 2019. 185 с.
9. Худоногов И.А. Снижение энергозатрат в процессах термообработки растительного сырья ИК-электротехникой / И.А. Худоногов, А.М. Худоногов, И.В. Алтухов, Е.С. Рябец // Интеллектуальные и материальные ресурсы Сибири / Иркутский гос. техн. ун-т. – Иркутск, 1998. –С.13-18.
10. Понасенко А.С., Султанова Ш.А., Сафаров Ж.Э. Результаты экспериментальных исследований процесса сушки. // *Universum: технические науки*. –Москва, 2023. №5(110), часть 3. –С.36-39.
11. Ponasenko A.S., Safarov J.E. Fruit drying technologies. Materials of the republican scientific-practical conference on the topic «Introduction of innovative technologies in the food and chemical industry». Part 1. Namangan, 2023. – P.223-225.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АМАРАНТОВОГО МАСЛА

¹Шарипов Полвон Рузматович, ²Хасанов Хасан Турсунович

¹Старший преподаватель, Ташкентский химико-технологический институт Узбекистан, г. Ташкент

²Канд. биол. наук, доц., Ташкентский химико-технологический институт

E-mail: ¹inspectormix@gmail.com, ²xas.tyr@rambler.ru

Аннотация. В статье представлены результаты исследования химического состава семян амаранта сорта «Харьковский», выращенного в Хорезмской области Узбекистана. Установлены различия в содержании и компонентном составе некоторых биологически активных веществ по сравнению с имеющимися в литературе данными для растений, выращиваемых в других географических условиях. Показано, что сорт амаранта, выращенный в условиях Узбекистана, сохраняет достаточно высокое содержание нейтральных липидов (до 6,9 сухого веса) и сквалена (до 8,4-8,6% от содержания липидов). В составе нейтральных липидов семян амаранта сорта Харьковский доминируют линолевая (34,5%), олеиновая (33%) и пальмитиновая кислоты (18,5%), при этом по литературным данным линолевая кислота (около 50%). Показано, что семена амаранта можно рассматривать как перспективное сырье для выращивания в Узбекистане с целью получения биологически активных веществ.

Ключевые слова: Амарант, жирно-кислотный состав, сквален.

Abstract. The paper presents the results of a study of the chemical composition of seeds of amaranth variety "Kharkovsky", grown in the Khorezm region of Uzbekistan. Differences in the content and component composition of some biologically active substances were established in comparison with the data available in the literature for plants grown in other geographical conditions. It is shown that the amaranth variety grown under the conditions of Uzbekistan retains a rather high content of neutral lipids (up to 6.9 dry weight) and squalene (up to 8.4-8.6% of the lipid content). Linoleic (34.5%), oleic (33%) and palmitic acids (18.5%) dominate in the neutral lipids of the seeds of amaranth variety "Kharkovsky", while according to the literature data, linoleic acid (about 50%). It is shown that amaranth seeds can be considered as a promising raw material for growing in Uzbekistan in order to obtain biologically active substances.

Keywords: Amaranth, fatty acid composition, squalene.

Введение. Амарант – растение-культура, богатство и сбалансированность белка, высокая урожайность, высокое содержание липидов, витаминов, минеральных солей и сквалена привлекают внимание многих исследователей и практиков сельского хозяйства. Это растение может занять лидирующие позиции не только как пищевая и кормовая культура, но и как лекарственная культура [1,2].

Масло семян амаранта имеет особое значение благодаря своим биологическим свойствам. Масло семян амаранта состоит из 46% жирных кислот омега-6, 5% омега-3 и 23% омега-9. Однако в нем содержится 8-10% сквалена, обладающего антиоксидантными и бактерицидными свойствами [2].

Общее среднее содержание масла в зерне амаранта составило 5,0% и колебалось от 1,9 до 8,7%. Концентрация сквалена в экстрагированных маслах колебалась от следовых до

7,3%, при средней концентрации 4,2%. Среднее содержание трех основных жирных кислот в зерне амаранта составило 22,2, 29,1 и 44,6% пальмитиновой, олеиновой и линолевой соответственно [4].

Сквален (углеводород $C_{30}H_{50}$) содержится в амарантовом масле до 10% (в зависимости от сорта и способа производства) – самая высокая концентрация из всех изученных растений. В традиционных растительных маслах его содержание, как правило, не превышает долей процента [5-7].

Целью исследования было изучение жирнокислотного состава и содержания сквалена в семенах амаранта, выращенного в Ханкайском районе Узбекистана.

Объекты и методы исследования. В работе использованы семена амаранта сорта «Харьковский», выращенного в Хорезмской области Узбекистана.

Сквален 98%, производство Sigma-aldrich (номер продукта: S3626, май 2020 г.), США, и жирные кислоты (Supelco 37 Component FAME Mix, номер продукта: CRM47885, версия сертификата: LRAC3241.02).

Определение масличности семян амаранта. Масличность семян амаранта определяли по общепринятой методике [8].

Выделение амарантового масла. Выделение амарантового масла осуществляли методом холодного прессования и экстракции по общепринятому методу [9].

Определение содержания жирнокислотного состава и сквалена. При определении массовой доли жирнокислотного состава и сквалена во фракции амарантового масла используют газовый хроматограф (Agilent Technologies 7820A, GC System, Serial #CN 14292012), хроматографическую колонку (SPtm-2560, кат. № 24056, серий. № 251888). -07) использовался. Пробоподготовку для определения состава жирных кислот и массовой доли сквалена амарантового масла проводили по методике [10]. В этом случае выбирается следующее условие:

- стационарная фаза – СПТм-2560;
- температурный режим, °С - От 120 °С до 280 °С со скоростью 4-8 °С/мин;
- давление на входе в колонну, кПа - 220;
- линейная скорость газа-носителя (гелий, азот), см/с – 30.

Результаты и их обсуждение. Прессование масла эффективно в тех случаях, когда в сырье имеется достаточное количество растительного масла. Прессование мало маслянистого сырья дает низкий выход конечного продукта. Выделение масел прессованием — самый древний и простой метод извлечения масла из семян масличных культур. Извлечение масла из масличных семян экстракцией органическими растворителями является наиболее эффективным методом для семян с низким содержанием масла и наиболее экономически эффективным для семян масличных культур с высоким содержанием масла (подсолнечник, арахис и др.), а также для семян со средним содержанием масла. (хлопок, зерновые культуры) [11].

В сравнительном аспекте изучен химический состав амарантового масла, полученного прессованием и экстракцией гексаном. В таблице №1 представлены результаты, полученные при экстракции нефти различными методами.

Таблица №1.

Влияние способа экстракции масла на выход продукта

Методы выделение масел	Выход масла, в % от сухого вещества
Прессовой метод	6,97
Экстракционный метод	7,28

Из представленных данных видно, что наибольший выход амарантового масла наблюдался при использовании экстракционного способа переработки. При этом выход масла составил 7,28%, выход масла методом прессования - 6,97%.

В жирно-кислотном составе амарантового масла, полученного методом холодного отжима, преобладают линолевая (34,5%), олеиновая (33%) и пальмитиновая кислоты (18,5%), при этом содержание сквалена составляет 8,6778% от содержания липидов (рисунок №1 и таблица №2).

Рисунок №1. Хроматограмма жирных кислот и сквалена амарантового масла, полученного методом холодного прессования.

Таблица 2.

Жирнокислотный состав амарантового масла, полученного методом холодного отжима

Жирные кислоты	количества, %.	Массовая доля сквалена, %.
C _{14:0} (Миристиновая)	0,1567	8,6778
C _{16:0} (Пальмитиновая)	18,5195	
C _{18:0} (Стеариновая)	3,2494	
C _{18:1} (Олеиновая)	32,3352	
C _{18:2} (Линолеиновая)	34,5346	

Аналогичные хроматографические анализы были проведены и с амарантовым маслом, полученным экстракционным методом. Результаты экспериментальных данных представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Жирнокислотный состав амарантового масла, полученного экстракционным методом

Жирные кислоты	количества, %.	Массовая доля сквалена, %.
C _{14:0} (Миристиновая)	0,1347	8,4791
C _{16:0} (Пальмитиновая)	19,6214	

C _{18:0} (Стеариновая)	3,3428	
C _{18:1} (Олеиновая)	31,7058	
C _{18:2} (Ленолеиновая)	33,7586	

Из представленных данных видно, что не имеется существенной разницы в жирно-кислотном составе и содержании сквалена.

Выводы. Семена амаранта, выращенные в разных регионах мира, различаются по содержанию жирно-кислотного состава. Существенная разница наблюдается по содержанию линоленовой кислоты. Их содержание колеблется от 35% до 62% в зависимости от почвенно-климатических условий региона. Содержание линоленовой кислоты в семенах амаранта, выращенного в Хорезмской области, составляет 34,5%, массовая доля сквалена - 8-8,4%. Эти показатели сопоставимы с показателями, полученными с зерном амаранта, выращенным в других регионах мира.

REFERENCES

1. Montoya-Rodr.iguez A., Mario A.A., Identification of Bioactive Peptide Sequences from Amaranth (*Amaranthushypochondriacus*) Seed Proteins and Their Potential Role in the Prevention of Chronic Diseases//Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2015, Vol.14, P.139-158.
2. Caselato-Sousa VM, Amaya-Farf. an J State of knowledge on amaranth grain: a comprehensive review. J Food Sci. 2012, P.77:93–104.
3. <http://life-spb.ru/others/amaranth-oil-clinical-research.htm>
4. H-P. He, H. Corke Oil and squalene in amaranthus grain and leaf. J Agric Food Chem. 2003 Dec 31;51(27):7913-20. doi: 10.1021/jf030489q.
5. <http://life-spb.ru/others/amaranth-oil-clinical-research.htm>.
6. Bhattacharjee P. And Singhal R.S. [Extraction of squalene from yeast by supercritical carbon dioxide](#)// J. Microbiol, and Biotechnol. 2003. № 19. P. 605-608.
7. Карасева А.Н., Карлин В.В., Коновалов А.И. и др. Выделение масла с высоким содержанием сквалена из семян амаранта сверхкритическим диоксидом углерода // Химия природн. соед. 2000. № 3. С. 217-219.
8. ГОСТ 29033-91 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения жирности», пп. 3; 4.
9. ГОСТ 31754—2012 «Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки» Москва Стандартиформ 2014
10. ISO 12966-2:2011 Жиры и масла животные и растительные. Газовая хроматография метиловых эфиров жирных кислот. Часть 2. Получение метиловых эфиров жирных кислот ГОСТ 31754-2012 «Масла растительные, животные жиры и продукты их переработки»
11. Копейковский В.М., Мосян А.К., Мхитарьянц Л.А. Лабораторный практикум по технологии

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ РАФИНАЦИИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА В МИСЦЕЛЛЕ

¹Абдурахимов Ахрор Анварович, ²Шертаев Зайниддин Улугбекович, ³Абдуллаева
Феруза Байжон кизи, ⁴Усманова Феруза Кахрамановна

¹Д.т.н., профессор Ташкентского химико-технологического института

²Начальник отдела контроля качества ООО “TOP OIL”

³Докторант Ургенчский Государственный Университет

⁴Янгиерский ф-л Ташкентского химико-технологического института

Аннотация. Данной статье представлены сведения о том, что полученный хлопковой мисцелла путем экстракции для их нейтрализации использованы раствора силиката натрия в место раствора натрия гидроксида. Во время изучения процесса выявлено, что раствора силиката натрия при нейтрализации свободных жирных кислот процесс идет селективно и содержащее полезные для человека в хлопковом масле фосфатиды, триглицериды процесс омыления низок, это обуславливает что выход афинированного хлопкового масла выше.

Ключевые слова: Рафинация, хлопковая мисцелла, соапсток, натрий силикат, электромагнитная обработка, свободные жирные кислоты.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekstraksiyasi natijasida olingan paxta moyi missellasini neytrallash uchun natriy gidroksid eritmasi o'rniga natriy silikat eritmasi foydalanilganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. The natriy gidroksid eritmasi joylashgan joy. Jarayonni o'rganish jarayonida erkin yog ' kislotalarini zararsizlantirishda natriy silikat eritmasi tanlanganligi aniqlandi va tarkibi paxta yog'idagi odamlar uchun foydali fosfatidlar, triglitseridlar sovunlanish jarayoni past, bu tozalangan paxta yog'ining hosildorligi yuqori bo'lishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: rafinatsiyalash, paxta missellasi, soapstok, natriy silikat, elektromagnit ishlov berish, erkin yog ' kislotalari.

Abstract. This article provides information that the obtained cotton miscellas by extraction used a solution of sodium silicate instead of a solution of sodium hydroxide to neutralize them. During the study of the process, it was revealed that the sodium silicate solution, when neutralizing free fatty acids, the process is selective and the content of phosphatides, triglycerides, useful for humans in cottonseed oil, saponification process is low, this causes that the yield of refined cottonseed oil is higher.

Keywords: refining, cotton miscella, soapstock, sodium silicate, electromagnetic treatment, free fatty acids.

ВВЕДЕНИЕ

В мире производству и переработке хлопкового масла уделяется особое внимание, производство растительных (пальмового, соевого, подсолнечного, хлопкового, рапсового и т.п.) масел сегодня составляет более 200 млн. тонн в год. Хлопковое масло в отличие от других видов растительных масел содержит больше насыщенных жирных кислот (C_{16:0}+C_{18:0}) и специфические компоненты госсипола и его производных, используемого в фармацевтике при производстве новых лекарственных веществ [1].

Рафинация хлопковой мисцеллы считается одним из перспективных способов облагораживания масла, где взаимодействие реагентов происходит при малой вязкости последнего и концентрации щелочного раствора.

Технология рафинации хлопковой мисцеллы удачно совмещается с процессами маслоэкстракционного производства и создает благоприятные возможности непрерывного управления ими.

Схематически последовательность осуществления данных процессов можно изобразить в следующем виде [2]:

Рис. 1. Блок-схема технологии рафинации хлопковой мисцеллы

Данная технология осуществляется следующим образом: хлопковая мисцелла с концентрацией 40-45 % охлаждается в теплообменнике 1 до температуры 20-22⁰С и далее, подается в эжекторный смеситель 2, куда также из сборника 3 поступает щелочной раствор с необходимой концентрацией.

Смесь мисцеллы с щелочным раствором из смесителя 2 направляется в теплообменник 4 для повышения её температуры до 50-55⁰С. Из теплообменника 4 нагретая мисцелла поступает в экспозитор 5, где формируются и укрупняются хлопья соапстока, которые из нижней части аппарата удаляются в сборник соапстока. Нейтрализованная мисцелла из экспозитора 5 подаётся на промывку в сепаратор 6, куда также из сборника 7 поступает обессоленная вода (конденсат). При этом, отработанная вода направляется в сборнике, а промытая мисцелла из сепаратора 6 направляется на дистилляцию 8 [3].

ОБЪЕКТ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является силаката и гидроксида натрия, хлоковая мисцелла. Определение органолептических характеристик хлопковой мисцеллы (кислотное число, цветность и выход готовой продукции) проводили по следующим нормативным документам.

ГОСТ 5472 «Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности» [4].

О'zDSt 816:2015 «Масло хлопковое рафинированное» [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

В отличии от традиционной рафинации хлопкового масла, рафинация хлопковой мисцеллы имеет следующие преимущества: - относительно низкие потери масла и других биологически полезных компонентов;

-проведение процесса рафинации в непрерывном потоке маслоэкстракционного производства.

В качестве недостатков данной технологии следует считать длительность процесса экспозиции т.е. формирования хлопьев соапстока и их разделения от нейтрализованной мисцеллы, а также промывку последнего, где образуются трудноудаляемые соединения.

Следовательно, совершенствование и интенсификация процессов рафинации хлопковой мисцеллы следует считать актуальным, особенно с использованием нетрадиционных способов обработки мисцеллы.

Известно, что щелочная рафинация хлопковой мисцеллы каустической содой т.е. раствором NaOH протекает значительными потерями глицеридной и не жировой составляющих масла. Поэтому, для снижения потерь ценного масла необходимо разрушать образующуюся эмульсию с использованием электромагнитной обработки мисцеллы и подбором эффективного щелочного реагента, менее омыляющего триглицеридов и сопутствующих им компонентов. Такой комбинированный способ рафинации хлопковой мисцеллы может быть использован и при переработке темноокрашенных экстракционных масел, содержащих сложные госсифосфатидобелковых соединений [6].

Из щелочных реагентов каустическая сода (NaOH) одновременно взаимодействует со свободными жирными кислотами и сильно омыляет триацилглицериды, что способствует к снижению выхода рафинированного хлопкового масла. Напротив, использование менее активного силиката натрия ($\text{Na}_2\text{O} \cdot n \cdot \text{SiO}_2$) позволяет более селективно осуществлять процесс нейтрализации свободных жирных кислот хлопковой мисцеллы и практически устраняет омыление триацилглицеридов.

Ранее проведенные опыты по рафинации подсолнечного масла на Миллеровском маслоэкстракционной заводе (РФ) и косточковых масел на Армавирском масло заводе (Российская Федерация) с использованием водных растворов силиката натрия дали положительные результаты, в частности значительно сократилось кратность промывки масел, что позволило снизить их потери [7].

Учитывая это, нами при рафинации хлопковой мисцеллы изучена возможность комбинированного применения раствора силиката натрия и электромагнитной обработки (ЭМО) смеси [8].

При этом в качестве контрольного использован традиционный процесс рафинации хлопковой мисцеллы с применением водного раствора NaOH. Концентрация водного раствора NaOH и $\text{Na}_2\text{O} \cdot n \cdot \text{SiO}_2$ равнялась 250 г/л и 140 г/л, соответственно. Причем, избыток щелочи в обоих случаях равнялся 100 %.

Полученные результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Влияние температуры и способа рафинации хлопковой мисцеллы на кислотное число, цветность и выход получаемого масла

Темпе- ратура, °С	Традиционный способ			Комбинированный способ		
	Кислотное число, мг КОН	Цветность, в кр. ед. при 35 жел.	Выход, %	Кислотное число, мг КОН	Цветность, в кр. ед. при 35 жел.	Выход, %
Рафинация с использованием NaOH (контроль)						
40	0,21	18,5	87,3	0,19	17,1	88,4
50	0,18	18,0	87,2	0,17	16,3	88,2
Рафинация с использованием $\text{Na}_2\text{O} \cdot n \cdot \text{SiO}_2$						
40	0,25	20,8	89,5	0,18	14,8	90,9

50	0,22	19,6	89,3	0,16	14,3	90,7
----	------	------	------	------	------	------

Из табл. 1 видно, что при переходе от водного раствора NaOH к $\text{Na}_2\text{O} \cdot n \cdot \text{SiO}_2$ кислотное число и цветность рафинированного масла увеличивается. Так же повышается выход рафинированного хлопкового масла что можно объяснить отсутствием омыления триацилглицеридов. Использование электромагнитной обработки направлено изменяет полярности и другие физико-химические показатели компонентов рафинируемой хлопковой мисцеллы что обуславливает самым снижением кислотного числа и цветности масел, а также повышает выход рафинированного масла за счет четкого его разделения от соапстока.

Известно, что изменение концентрации щелочного раствора при рафинации хлопковой мисцеллы влияет на качество и выход получаемого масла. Поэтому, мы изучили влияние данного параметра на процесс рафинации хлопковой мисцеллы при 50-55⁰C. Полученные результаты представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что с увеличением концентрации щелочного раствора кислотное число, цветность и выход рафинированного масла уменьшается. Причем, применение $\text{Na}_2\text{O} \cdot n \cdot \text{SiO}_2$ и электромагнитной обработки хлопковой мисцеллы позволяет, повысить выход рафинированного хлопкового масла на 2,8-3,2 %, что очень важно для улучшения технико-экономических показателей маслоэкстракционного производства.

На практике при расчете расхода щелочи в большинстве случаев используют его с избытком, значение которого определяется экспериментальным способом. Нами изучено влияние избытка щелочи по отношению к его теоритическому расходу в процессе рафинации хлопковой мисцеллы.

Таблица 2

Влияние концентрации щелочного раствора и способа рафинации хлопковой мисцеллы на кислотное число, цветность и выход получаемого масла

Концентрация щелочного раствора, г/л	Традиционный способ			Комбинированный способ		
	Кислотное число, мг КОН	Цветность, в кр. ед. при 35 жел.	Выход, %	Кислотное число, мг КОН	Цветность, в кр. ед. при 35 жел.	Выход, %
Рафинация с использованием NaOH (контроль)						
150	0,22	19,8	87,6	0,19	17,0	88,7
200	0,19	18,1	87,0	0,17	16,5	88,4
250	0,17	17,3	86,5	0,16	16,0	88,0
Рафинация с использованием $\text{Na}_2\text{O} \cdot n \cdot \text{SiO}_2$						
120	0,25	25,6	89,4	0,23	20,2	91,5
140	0,23	22,3	89,2	0,18	17,5	91,2
160	0,21	19,5	89,1	0,15	14,4	90,8

Полученные результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3

Влияние избытка щелочи по отношению к теоритическому расходу на кислотное число, цветность и выход рафинированного в мисцелле хлопкового масла

Избыток щелочи, %	Традиционный способ			Комбинированный способ		
	Кислотное число, мг КОН	Цветность, в кр. ед. при 35 жел.	Выход, %	Кислотное число, мг КОН	Цветность, в кр. ед. при 35 жел.	Выход, %
Рафинация с использованием NaOH (контроль)						
50	0,26	20,9	88,7	0,22	17,4	89,1
100	0,21	18,1	87,4	0,20	15,1	88,6
150	0,19	16,5	86,1	0,16	13,6	88,0
Рафинация с использованием Na₂O n·SiO₂						
50	0,26	27,4	89,7	0,23	21,2	92,7
100	0,22	21,7	89,0	0,18	18,5	91,4
150	0,17	18,9	87,8	0,15	15,2	91,2

Из табл. 3 видно, что с увеличением количества избыточной щелочи по отношению к его теоретическому расходу при рафинации хлопковой мисцеллы уменьшается кислотное число, цветность и выход получаемого масла.

При этом наилучшие результаты получаются при использовании в качестве щелочного реагента - Na₂O n·SiO₂ и электромагнитной обработки (ЭМО) мисцеллы при напряженности поля 1250 эрстед [5]. Это ещё раз подтверждает отсутствие процесса омыления триглицеридов раствором Na₂O n·SiO₂ и повышение реакционной активности последнего по отношению свободных жирных кислот, красящих масло пигментов (госсипол, хлорофилл и их производные) и др.

При реализации предлагаемого комбинированного способа рафинации хлопковой мисцеллы последовательность осуществления рассматриваемых процессов будет иметь следующий вид:

Рис. 2. Блок-схема технологии рафинации хлопковой мисцеллы с использованием её электромагнитной обработки (ЭМО)

Отличительной особенностью данной схемы от известной (рис. 1) состоит в том, что смесь хлопковой мисцеллы с щелочным раствором из теплообменника 4 поступает на электромагнитную обработку (ЭМО), где под действием магнитных сил изменяются дипольные моменты, полярности и другие физико-химические свойства содержащихся в них компонентов. Такое направленное изменение способствует интенсивному разрушению водомасляной эмульсии, образованию укрупненных хлопьев соапстока и четкому разделению последнего.

Таким образом, разработанный комбинированный способ рафинации хлопковой мисцеллы с использованием в качестве щелочного реагента силиката натрия и электромагнитной обработки мисцеллы позволил повысить выход получаемого

рафинированного масла и сократить последующие многократной процессы его промывки и сушки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенных исследований процесса рафинации хлопковой мисцеллы с использованием NaOH (контроль) и $\text{Na}_2\text{O} \cdot n \cdot \text{SiO}_2$, а также электромагнитной обработки (ЭМО) последнего установлено, что комбинирование способа рафинации с использованием водного раствора силиката натрия и ЭМО хлопковой мисцеллы позволяет значительно снизить кислотное число и цветность получаемого масла и повысить его выход за счет устранения процесса омыления триглицеридов. Причем, применение электромагнитной обработки смеси хлопковой мисцеллы с раствором силиката натрия интенсифицирует взаимодействие последнего со свободными жирными кислотами и др.

REFERENCES

1. Канеш К. Раджа Жиры в пищевой промышленности / Киев Издательство Профессия, 2016 – 646с.
2. Технология переработки жиров. Под ред. проф. Арутюняна Н.С. -М.: Агропромиздат, 1999-452 с.
3. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Под.ред. проф. Сергеева А.Г. -Л.: ВНИИЖ. т. II. 1973-348 с.
4. ГОСТ 5472 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности. М.: 4 с.
5. O'zDSt 816:2015 «Масло хлопковое рафинированное» Т.: 24 с.
6. Qodirov Y.Q. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari: (o'quv qo'llanma). – Т.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005. – 168 b.
7. Скипин А.И. Рафинация светлых масел и жиров раствором силиката натрия. Обмен передовым техническим опытом. М.: Пищепромиздат, 1957-10с.
8. А.А. Абдурахимов, Ю.К. Кадиров, К.П. Серкаев Развитие технологической линии рафинации хлопковой мисцеллы с использованием процессов гидратации и электромагнитной обработки // М.: Масложировая промышленность – 2014, №4, 16-19 стр.

БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЫЛ ИЗ ХЛОПКОВОГО МАСЛА И СОАПСТОКОВ ПОСЛЕ ЕГО РАФИНАЦИИ

¹Бурханова Малика Мирмухиддин кизи, ²Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович,
³Мажидов Кахрамон Халимович

¹Научная сотрудница кафедры Технологии пищевых продуктов, Ташкентского химико-технологического института, г. Ташкент, улица Навои 32

²DSc, доц. кафедры Технологии пищевых продуктов, Ташкентского химико-технологического института, г. Ташкент, улица Навои 32

e-mail: saidvaliev1980@gmail.com

³DSc. проф. кафедры Технологии пищевых продуктов, Бухарского инженерно-технологического института, Город Бухара, проспект Муртазаева – 15

e-mail: kafedra-03@mail.ru

УДК: 665.335.1.

Аннотация. В работе исследовано получение натриевых мыл жирных кислот из растительных масел и отходов их переработки, соапстоков. Предлагаемый метод химической переработки растительных масел применен впервые. В ходе проведенных экспериментов были получены продукты химической модификации растительных масел и их соапстоков в присутствии катализатора, представляющие собой натриевые мыла жирных кислот. Показано изменение степени взаимодействия жирных кислот растительных масел в зависимости от температуры и продолжительности обработки. Методом инфракрасной спектроскопии на спектрофотометре ИКС-40 было подтверждено образование мыл жирных кислот. Исследование полученных образцов мыл и основных свойств поверхностно-активных веществ показало их соответствие показателям ГОСТ для туалетного и хозяйственного мыла.

Ключевые слова: растительные масла, соапсток, отходы маслоэкстракционного производства, переработка отходов растительных масел, соли жирных кислот, переработка растительных масел.

Abstract. The work examines the study of the production of sodium fatty acid soaps from vegetable oils and waste from their production, soap stocks. The proposed method of chemical processing of vegetable oils was used for the first time. In the course of the experiments, products of chemical modification of vegetable oils and their soap stocks in the presence of a catalyst were obtained, which were sodium soaps of fatty acids. The change in the degree of interaction of fatty acids in vegetable oils depending on the temperature and duration of processing is shown. The formation of fatty acid soaps was confirmed by infrared spectroscopy using an IKS-40 spectrophotometer. A study of the obtained soap samples and the basic properties of surfactants showed their compliance with GOST indicators for toilet and laundry soap.

Keywords: vegetable oils, soap stock, oil extraction waste, waste vegetable oil processing, fatty acid salts, vegetable oil processing.

Введение

Масла растительного происхождения в основном используются для пищевых целей. Растительные масла не только представляют собой экологически чистый возобновляемый

ресурс, но также обеспечивают широкое разнообразие в составе жирных кислот для различных применений. Помимо того, что они съедобны, в настоящее время все шире используются в промышленных целях, таких как краски, смазки, мыло, биотопливо и т.д. [1-4.]

Наиболее распространенными источниками масла в натуральных травяных мылах являются смеси пальмового, оливкового, кокосового, рисовых отрубей и подсолнечного масла. В некоторых случаях животный жир может быть смешан с растительными маслами в конечной рецептуре для модуляции эффективности мыла. Растительные масла, как правило, ассоциируются с более качественными мылами. Таким образом, использование животных жиров обычно заменяется пальмовым или кокосовым маслами для повышения качества и эффективности натурального мыла. Растительные масла имеют тенденцию быть более богатыми полиненасыщенными ($C_{16:3}$, $C_{18:2}$) и пальмовое и кокосовое масла содержат насыщенные жирные кислоты с более короткой цепью ($C_{8:0}$ - $C_{14:0}$). Насыщенные жирные кислоты с более короткой цепью в кокосовом или пальмовом масле увеличивают профиль пены конечных мыльных продуктов из-за повышенной растворимости в воде. Жирные кислоты с длинной цепью ($C_{16:0}$ - $C_{18:0}$) улучшают очищающее свойство мыла, обеспечивают более продолжительное мыло и лишены неприятных запахов [5-7]. Однако пенообразующая способность снижается из-за уменьшения растворимости в воде с увеличением длины цепи [8]. Содержание свободных жирных кислот, хотя и является второстепенным компонентом общей композиции мыла, может оказывать существенное влияние на общее качество и сенсорные характеристики, и, в свою очередь, на предпочтения потребителей или принятие натуральных мыл.

Правильные смеси натуральных жиров, масел и добавок (натуральные растительные экстракты, свободные жирные кислоты, эфирные масла и антиоксиданты) являются важными факторами, которые необходимо учитывать при разработке и производстве натуральных мыл с идеальными физико-химическими характеристиками и чувственной привлекательностью для удовлетворения потребностей потребителей.

Экспериментальная часть

При проведении исследований было использовано хлопковое масло, полученное методами экстракции и горячего отжима, а также соапстоки.

Для омыления триглицеридов жирных кислот, масло и соапстоки подвергали термической обработке в смеси с гидроксидом натрия в течение 0,5-4 часов, в диапазоне температур 60-90°C в присутствии катализатора.

Определение свободной щелочи осуществляли по ГОСТ 790-89.

Определение связанной щелочи осуществляли по ГОСТ 5480-59.

Определение йодного числа осуществляли методикой, описанной в работе [5]

Пенообразующую способность и пеноустойчивость определяли по ГОСТ 22567,1-77. ИК-спектры снимали на инфракрасном спектрофотометре ИКС-40 методом раздавленной капли, для исходных масел, и методом суспензирования в бромиде калия для модифицированных масел.

Результаты и обсуждение

Задачей исследования являлось создание способа получения натурального мыла, осуществляемого при температурном режиме не выше 100°C и нормальном атмосферном

давлении, из натурального растительного сырья отечественного производства, со стабильным пенообразованием и органолептическими показателями, сохраняющее весь образующийся в процессе омыления глицерин, не содержащее поваренной соли, синтетических добавок и в ходе работы было проведено взаимодействие хлопкового масла с концентрированным раствором щелочи при температурах от 60 до 90°C. Для интенсификации процесса омыления триглицеридов хлопкового масла было решено увеличить реакционную поверхность растительного масла. Для этого в растительное масло добавляли пенообразующий агент. В результате омыления триглицеридов хлопкового масла в присутствии катализатора был получен продукт пастообразной консистенции, без образования подмыльного щелока. Полученный продукт отличается небольшим щелочным значением $pH=8$, в результате не требуется дополнительное высаливание готового мыла и промывка от непрореагировавшей щелочи.

Полученные соли жирных кислот высушивались на воздухе. Впоследствии титрования определяли количество полученных солей жирных кислот (Табл.-1). Анализ полученных продуктов на свободную щелочь показал ее содержание в пределах 0,15-0,35 %

Табл.-1. Содержание мыла в модифицированные хлопковые масла в зависимости от температуры и времени синтеза.

Время, минут	Температура синтеза °C			
	60°	70°	80°	90°
5	43,7	50,6	51,7	52,5
10	44,3	51,4	53,3	55,1
15	45,9	53,3	56,1	62,8
20	48,5	56,6	59,7	70,5
25	50,9	66,9	71,5	79,1

Рис. 1 - Кинетические анаморфозы омыления растительного масла.

Рис. 2 - Кинетические анаморфозы омыления соапстоков.

Рис. 3 - ИК-спектр исходного растительного масла и полученных солей жирных

Значения энергии активации (вычисленные по уравнению Аррениуса,) коррелируются с расчетами по уравнению Эйринга для переходного комплекса, а их значение свидетельствует о протекании реакции в переходной кинетической области, процесс протекает на контурной поверхности частиц масла. Отрицательное значение энтропии активации свидетельствует об упорядочивании при образовании переходного состояния и энергетической устойчивости переходного комплекса. Для его разрушения и образования продукта необходимо определенное время.

В аналогичных условиях была произведена переработка соапстоков хлопкового масла. Данные химического анализа содержание жирных карбоновых кислот в солевой форме представлены в Табл.-2. Содержание свободной щелочи в продуктах омыления соапстоков подчиняется уравнению Праута-Томпкинса. По данным кинетическим закономерностям определены константы скорости реакций и определена энергия активации. Коэффициент корреляции полученных зависимости составляет 95-98 (Рис. 1,2)

Анализ методом ИК-спектроскопии (Рис. 3), показал исчезновение полос поглощения в области 170 и 1250 см^{-1} , ответственные за колебания карбонильной группы в солевой форме.

Полученное готовое мыло проверили на показатели ГОСТа: качественное число жирных кислот, температуру застывания выделенных из мыла жирных кислот, пеноустойчивость, пенообразующие способности, критическую концентрацию мицеллообразования (Табл.-3).

Табл.-3 – Основные характеристики мыла.

Наименование показателей	Показатели для мыл из растительного масла		Показатели для мыл из соапстоков	
	Норма для мыла ГОСТ 28546-2002	Значения для полученных образцов	Норма по ГОСТ 30266-95	Значение полученных мыл
Качественное число (содерж. жирных кислот %)	74 – 78	79,1	64,0 – 70,5	71,5 – 76,8
Содержание свободной щелочи, %	0	0,05 – 0,35	0,15 – 0,20	0,15 – 0,54
Содержание соды, %	0,0 – 0,22	0	1,0	0
Температура застывания жирных кислот (титр), °С	35 – 41	6 – 11	35 – 42	22 – 37
Содержание NaCl, % не более	0,7	0	0,5	0
Первоначальный объем пены, см ³	320 – 400	525	300	415
Пеноустойчивость, %	-	99%	-	98 – 99
Критическая концентрация мицеллообразования, моль/л	-	$1,2 \times 10^{-3} - 4,7 \times 10^{-3}$	-	$4,0 \times 10^{-5}$ $5,0 \times 10^{-4}$

Качественное число содержания жирных кислот немного превышает норму, но это лишь показывает, что моющая способность получаемого мыла лучше. Показатель связанной щелочи также немного превышен, но при добавлении, например, глицерина, эта характеристика придет в норму. Все остальные показатели, такие, как температура застывание жирных кислот, первоначальный объем пены и пеноустойчивость превышают

норму, что говорит об разработки технологии, по показателям можем отнести полученное мыло к туалетному.

Заключение

В ходе проделанной работы разработана безотходная технология получения туалетных и хозяйственных мыл с высокими показателями качество. Данная разработка позволит перерабатывать опасные отходы, полученные при производстве растительных масел, а также исключает такие стандартные стадии получения мыл, как высаливание и созревание. В результате исключается образование отходов производства в виде сточных вод и не требуется продолжительное время для получения готового продукта.

REFERENCES

1. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Янова Л.И. и др. Технология переработки жиров. -М.: Пищепромиздат, 1999.-452 с
2. Вилкова С. А. Товароведение и экспертиза парфюмерно- косметических товаров: Учебник для вузов.- М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2004.-286 с.
3. Дубовик О.А., Зинченко И.В., Тришин В.М. Омыление нейтральных жиров и растительных масел едкими щелочами/ Масложировая пром-сть.-2005.-№ 3.-с.27-29
4. Кривова Т.А. Усовершенствование технологии и разработка рецептурных составов новых видов крем-мыле : диссертация ... кандидата технических наук : 05.18.06. Москва 2004. с.41-67, с.45-61.
5. Почерников В.И. Совершенствование технологии получения и рецептур товарного мыла.: Автореф. дис. канд. техн. наук. – Ленинград, 1988. -24 с.
6. С.С. Саидвалиев Разработки в направлении повышения качества и расширения ассортимента туалетных мыл. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Ташкент-2011.
7. С.С.Саидвалиев, А.М.Рахимов, М.Н.Рахимов, К.Х.Мажидов Разработка по созданию новых видов туалетных мыл и повышения их качества. Журнал Химия и химическая технология, 2010 г №3, 2-с.
8. С.С.Саидвалиев, М.Н.Рахимов, К.Х.Мажидов Исследование изменений в мыльном клее при действии электролитов. Узбекский химический журнал, 2011 г. №3, с.32-34.

РАССМОТРЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ И ОБОГАЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

¹Таирова Камола Забихуллаевна, ²Акрамова Раъно Рамизитдиновна

¹Соискатель кафедры Технология пищевой безопасности и функционального назначения, Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан, г. Ташкент
tairovakamola88@gmail.com

²PhD, профессор кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов, Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В данной статье рассматривается создание ассортимента молочного продукта с использованием рационального растительного сырья, которая являются источником ПНЖК, кальция и питательных веществ имеющая много полезных качеств для организма. Сочетание полезным сырьём для диетической цели, которое будет иметь лёгкую усвояемость в организм, а также обогащённая биологическим сырьём. При перечислении технологического процесса была разработана молочные продукты с обогащением молочной смеси с растительным компонентом позволяющие обогатить молочного продукта источником кальция, ПНЖК, заменимых и незаменимых аминокислот и пищевыми волокнами.

Ключевые слова: коровье молоко, ассортимент молочных продуктов, витаминный состав, ПНЖК, омега-ω3, омега-ω6, кунжутный жмых.

Abstract. This article discusses the creation of a range of dairy products using rational plant raw materials, which are a source of PUFAs, calcium and nutrients that have many beneficial qualities for the body. A combination of useful raw materials for dietary purposes, which will be easily digestible by the body, and also enriched with biological raw materials. When listing the technological process, dairy products were developed with the enrichment of the milk mixture with a plant component, which makes it possible to enrich the dairy product with a source of calcium, PUFAs, non-essential and essential amino acids and dietary fiber.

Keywords: cow's milk, range of dairy products, vitamin composition, PUFAs, omega-ω3, omega-ω6, sesame cake.

Annotatsiya. Ushbu maqolada organizm uchun juda ko'p foydali fazilatlariga ega bo'lgan PUFA, kaltsiy va ozuqa moddalarining manbai bo'lgan oqilona o'simlik xom ashyosidan foydalangan holda sut mahsulotlari qatorini yaratish muhokama qilinadi. Organizm tomonidan oson hazm bo'ladigan, shuningdek, biologik xom ashyo bilan boyitilgan parhez maqsadlar uchun foydali xom ashyo birikmasi. Texnologik jarayonni sanab o'tishda sut mahsulotlari sut aralashmasini o'simlik komponenti bilan boyitish bilan ishlab chiqilgan bo'lib, bu sut mahsulotini kaltsiy, PUFAs, muhim bo'lmagan va muhim aminokislotalar va xun tolasi manbai bilan boyitish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: sigir suti, sut mahsulotlari assortimenti, vitaminlar tarkibi, ko'p to'yinmagan yog'li kislotalar, oмега-ω3, oмега-ω 6, kunjut kunjarasi.

В настоящее время развитие современного рынка непрерывным расширением обогащенных ассортиментов молочных продуктов. Из переработанного, низко сортового

молока производится несколько разные продукты. Промышленный и торговый ассортимент молочных продуктов формируется на растительной, сырьевой, технологической и комбинированной основе. Последние годы развитие потребительского рынка значительно характеризуется расширением ассортимента молочной продукции за счет продуктов сложным сырьевым составом.

Еда имеет большое значение, особенно в пожилом возрасте. При помощи сбалансированного, рационального питания можно увеличить продолжительность жизни, предотвратить развитие некоторых болезней, укрепить здоровье, сохранить бодрость и ясность ума на долгие годы, улучшить свой внешний вид.

Правильное питание - это основа нормального физиологического состояния и работоспособности человека в пожилом возрасте. Основным принципом в питании людей старше 60 лет является умеренность в еде. Необходимо снижать энергетическую ценность рациона, при этом организм должен получать необходимое количество белка и аминокислот. С возрастом повышается потребность в витаминах, микро- и макроэлементах, например, витамин К, железо, йод, селен, кальций и другие. В пищевом рационе пожилого человека рекомендуемое соотношение белков, жиров и углеводов составляет 1:0,9:3,5.

Как известно, геродиетика - наука, учитывающая особенности питания лиц пожилого и старческого возраста, количество и качество пищи для профилактики возрастозависимых заболеваний и преждевременного старения [8].

Функциональные пищевые продукты - это продукты, созданные человеком с целью придания ему каких-либо определенных свойств, направленных на поддержание здоровья. Разработка функциональных продуктов - это способ, который с помощью современных достижений науки о питании может изменить состав продукта таким образом, чтобы повлиять на состояние здоровья человека.

Функциональные пищевые продукты геродиетической направленности предназначены для лиц пожилого (60-74 года и старческого (75-89 лет) возраста [6]. Развитие производства продуктов функционального питания является одним из самых перспективных направлений в пищевой промышленности. Особый интерес представляют комбинированные продукты функционального назначения на молочной основе. Молочные продукты отвечают наиболее полно формуле рационального питания, в то же время продукты растительного происхождения, особенно злаки, служат естественными источниками витаминов группы В, олигосахаридов, пищевых волокон, антиоксидантов, полиненасыщенных жирных кислот, а также минеральных веществ. Использование полезных качеств молочных и злаковых продуктов в сочетании позволяет получать гармоничные по составу и свойствам композиции. Молочнозлаковые продукты обладают функциональными свойствами. В их комбинациях содержится кальций и белок, богатый незаменимыми аминокислотами, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, витамины в том числе антиоксиданты, олигосахариды и минеральные вещества.

В развитии рынка и темпы роста рассматриваемого сегмента мирового зарубежного рынка составляет примерно 13-17% ежегодно. В последние годы растительного молоко начало набирать популярность в республике. Это связано с не усвоением в организм применяемые компоненты в молочных продуктах, это: - биологические активные вещества, нетрадиционные масла, минералами, кальция и витамина D.

Всем известно, что витамин *D* необходим для поддержания здоровья костей, также важны его эффекты влияет на физиологию иммунной системы, скелетных мышц и жировой ткани, метаболизм глюкозы, кожу, сердечно-сосудистую и репродуктивную системы, нейро-когнитивные функции и деление клеток.

Дефицита витамина *D* широко распространена во всем мире в любом возрасте у молодых и здоровых людей, а также у беременных женщин и пожилых людей из-за нескольких факторов, включая недостаточное воздействие солнечного света, пигментацию кожи и ее покрытие, ожирение, образ жизни и низкое потребление с пищей. Из вышеизложенных настоятельно рекомендуется для решения этой проблемы обогащение продуктов, потребляемых ежедневно, таких как молоко обогащенные с минералами и витаминами. Обсуждение фактическими данными, подтверждающих важность витамина *D* для здоровья и болезней.

Роль молока как оптимального носителя этого витамина, способствующего адекватному потреблению, подчеркивая его уникальные физико-химические характеристики, связанные как с мембраной жировых шариков, так и со структурой мицеллы казеина. Кроме того, в ней рассматривается влияние промышленной переработки и хранения коровьего молока на стабильность этих структур, что определяет биодоступность витамина *D* и достижение адекватного потребления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Разработанная нами технология производства молочнозлаковых продуктов комбинированного состава позволит расширить ассортимента с использованием нетрадиционным природными сырьевыми базами, которые так важны организму как восполнении кальцием [8].

Следующая группа ингредиентов - каротиноиды, которые находят все большее применение в производстве биологически активных добавок и продуктов питания. Каротиноиды, являющиеся предшественниками витамина А, широко распространены в природе, в настоящее время известно более 600 соединений различных каротиноидов. важнейшим свойством каротиноидов относятся их А-провитаминная активность; способность защищать органы и ткани от УФ-излучения; антиоксидантный эффект; снижение риска развития некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний; выполнение некоторых функций в зрительном аппарате; поддержка репродуктивных процессов; окрашивание пищевых продуктов и др.

Таблица 1. Содержание витаминов и минеральных веществ (в% для взрослых) в порции обогащенный молочный продукт с кунжутным жмыхом.

Пищевой продукт	Витамины							Минеральные вещества	
	A	D	E	C	B1	B2	B6	Ca	Fe
Молоко (200мл)	26-56	6-50	14-28	14-34	18-46	38	20-40	30-36	20-30
Напитки молочные, сывороточные (200мл)	20-36	20	12-26	20-26	18	-	16	28	34

Кисломолочные продукты (простокваша, варенец, ряженка, йогурт) (200мл)	28-56	8-80	12-34	16-66	24-48	18-38	20-40	-	-
Сырki глазированные (50г)	9-14	2	5-7	6-8	7-13	7-9	8-9	7	-
Творожный крем - чиз (100г)	28	40	13	17	24	19	20	-	-

В последние годы придают особенное значение на положительном влиянии таких каротиноидов как ликопин, лютеин, на функции формирования и сохранения зрения. Каротиноиды относятся к жирорастворимым соединениям, что являлось некоторым ограничением их применения в промышленности.

Технология позволяющие получить водорастворимые формы жирорастворимых каротиноидов, что расширяет возможности их использования в продуктах, где растворителем является вода, в частности и в молочной продукции.

Играющая важную роль в формировании головного мозга, сердца, глазного яблока, центральной нервной системы и оказывающих положительное воздействие на состояние различных функций в организме человека (регулирование кровотока, участие в иммунных системах, контролирование деления клеток, развитие когнитивных функций), получают распространение полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) класса омега- ω 3 и омега- ω 6. Они относятся к группе незаменимых пищевых веществ, поскольку не синтезируются организмом человека [7]. К ряду омега- ω 6 ПНЖК относится линолевая кислота; которая служит исходным соединением для образования других полиненасыщенных жирных кислот омега- ω 6 ряда линоленовой и арахидоновой кислот [13].

Наиболее важными омега- ω 3 ПНЖК являются α -линоленовая кислота, эйкозапентаеновая (ЭПК), докозапентаеновая и докозагексаеновая (ДГК) кислоты. Источниками омега- ω 3 ПНЖК являются препараты, получаемые из рыбьего жира (добавка) и из морских водорослей (добавка ДГК). ПНЖК класса омега- ω 3 оказывают положительное влияние на организм человека и важны на всех этапах его жизни - для женщин во время беременности, грудных детей, детей младшего возраста, молодежи, взрослых и пожилых [14].

Использование омега- ω 3 жирных кислот в пищевой промышленности достаточно проблематично, поскольку в продукте в процессе его хранения может появиться нежелательный привкус рыбьего жира. Тем не менее, на зарубежном рынке появились обогащенные ПНЖК пищевые продукты молочной группы, примеры которых представлены в табл.2.

Таблица 2. Обогащение молочных продуктов с ДГК.

№	Наименование молочного продукта	Содержание ДГК, мг/порция
1	УНТ-молоко	15-150
2	УНТ-молоко со вкусом шоколада	35-150
3	Пастеризованное молоко	35-150
4	Йогурт с фруктовыми добавками	35-150

5	Йогуртные напитки	35-100
6	Мороженное	35-150
7	Сыр -моцарелла	35-150
8	Сыр-Чеддер	35-150
9	Пудинги	35-150
10	Плавленый сыр	35-150

К показателям качества, обуславливающим преимущества использования водорастворимых форм жирорастворимых витаминов и других соединений относятся:

- диспергируемость в холодной воде;
- возможность применения при производстве прозрачных напитков;
- отсутствие масляной пленки на поверхности продукта;
- отсутствие желатина;
- гипоаллергенность;
- отсутствие ГМО.

Предлагаемую нами рецептуру молочных изделий, была разработана обогащение на основе белкового продукта. Кунжутный жмых - побочный продукт масложировой промышленности, получаемый из подготовленных семян кунжута после отжима масла на прессах различной конструкции.

Кунжутная мука - это натуральный продукт, полученный в ходе дополнительной технологической обработки кунжутного жмыха. Кунжутная мука является вторичным продуктом производства кунжутного масла путём холодного прессования. В ней сохраняются все вкусовые характеристики и наибольшая часть питательных веществ кунжутных семян, а также до 12 % масла. Она имеет сбалансированный белковый состав и широкий спектр минеральных веществ и витаминов.

Кунжутная мука является вторичным продуктом производства кунжутного масла путём холодного прессования. В ней сохраняются все вкусовые характеристики и наибольшая часть питательных веществ кунжутных семян, а также до 12 % масла. Она имеет сбалансированный белковый состав и широкий спектр минеральных веществ и витаминов.

Жмых семян кунжута богат такими витаминами и минералами [5]. Польза кунжутного жмыха обусловлена в первую очередь витаминно-минеральным составом продукта, который содержит рекордное количество кальция и другие полезные соединения природного происхождения. В состав шрота кунжута входят незаменимые ненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, целлюлоза, пектины, фосфолипиды, витамины F, C, B1, B2, PP, минеральные вещества, микроэлементы: K, Ca, Co, Zn, Na, Mg, Fe, Cu.

Клетчатка кунжута, являясь необходимым компонентом питания, обеспечивает работу всего желудочно-кишечного тракта и впитывает в себя все лишнее, что накопилось в организме за долгие годы.

Таблица 3. Витаминный состав кунжутного жмыха

№	Наименование	количество, %
1	- витамином B1	- 110,1 %,
2	- витамином B2	- 26 %,
3	- витамином B5	- 17,7 %,

4	- витамином В9	- 31,2 %,
5	- витамином РР	- 72,2 %,
6	- калием	- 25,8 %,
7	- кальцием	- 191,6 %,
8	- кремнием	- 862,3 %,
9	- магнием	- 175,5 %,
10	- фосфором	- 117 %,
11	- железом	- 115,6 %,
12	- кобальтом	- 26 %,
13	- марганцем	- 92,8 %,
14	- медью	- 189,4 %,
15	- молибденом	- 27,9 %,
16	- селеном	- 81,3 %,
17	- хромом	- 15,1 %,
18	- цинком	- 110,8 %.

Как видно из перечисленных витаминных составов, кальций превышает намного чем в молочных продуктах. В связи с изложенным очевидно, что наиболее эффективным и целесообразным способом ликвидации перечисленных дефицитов в государственном масштабе является разработка и организация промышленного производства обогащенных недостающими нутриентами продуктов массового потребления, в т.ч. молока и продуктов его переработки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

По своим биологическим свойствам вторичное молочное сырье не уступает цельному молоку. В настоящее время большое внимание уделяется более полноценному и рациональному использованию всех составных частей молока в процессе его промышленной переработки [1]. Это обусловлено случаями направленными на экономную, рациональную и глубокую переработку сельскохозяйственного сырья экономически более выгодны, чем дополнительное получение того же количества этого сырья в сельском хозяйстве. Однако в целом проблема полного и рационального использования вторичного молочного сырья не решена как в нашей стране, так и за рубежом. Значительные объемы обезжиренного молока возвращаются для скормливания животным, а часть молочной сыворотки не используется [6]. Использование вторичных ресурсов сырья молочной промышленности является важной задачей, поскольку при их переработке может быть получено значительное количество полноценных пищевых продуктов, технических полуфабрикатов, кормовых средств. Введение растительных добавок в молочную продукт, как например в молочную основу позволяет повысить пищевую ценность, улучшить его минеральный состав, обогатить ценными компонентами. В качестве одной из таких добавок целесообразно использовать кунжут и продукты его переработки. Кунжутные семена имеют ряд значительных преимуществ при добавке их в молочные изделия перед другими добавками, которые выражаются в более благоприятном воздействии на организм человека.

REFERENCES

1. Крусъ Г. Н., Храмцов А. Г. Технология молока и молочных продуктов. М.: КолосС, 2006. 455 с. 2.
2. Догарева Н. Г., Лоретц О. Г., Ребезов М. Б., Горелик О. В. И др. Безотходные технологии в молочной промышленности. Екатеринбург: Издательство, 2018. 274 с.
3. Горбатова К. К. Гунькова П. И. Пахта – основа диетических продуктов // Переработка молока. 2010. № 1. С. 22.
4. Карычев Р., Хромых И. Сывороточный напиток с пробиотиками // Переработка молока. 2008. № 11. С.10.
5. Н.В. Кацерикова, А.Н. Солопова, Ю.С. Липатова Разработка творожных изделий с кунжутом геродиетического направления/ Техника и технология пищевых производств // - 2011. - С.97-101.
6. О.М. Карпенко, И.М. Жамилов Питание пациентов старших возрастных групп как значимый фактор качества жизни /Здоровье населения и среда обитания: ЗНИСО// 2012. - С. 12-14.
7. М.С. Белозерова Функциональные молочные продукты для геродиетического питания/ Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики// 2015. - С. 142-145.
8. Дзахмишева З.А., Дзахмишева И.Ш Функциональные пищевые продукты геродиетического назначения / Фундаментальные исследования// 2014. - С. 2048 - 2051.
9. Ключникова, Д. В. Растительное сырьё в технологии творожных продуктов / Д. В. Ключникова, А. И. Исмаилова. // Молодой ученый. - 2015. - С. 214-216
10. Храмцов А. Г., Василисин С. В., Рябцева С. А. Технология продуктов из вторичного молочного сырья. СПб.: ГИОРД, 2011. 424 с.
11. Чепуштанова О. В., Романова А. А., Конин И. В. Производство и переработка молока в крестьянско-фермерском хозяйстве «Аникьева А. В.» // Вестник студенческого научного общества: Научный журнал, 1 ч. СПб.: СПбГАУ. 2013. С. 164-166.
12. Burdge G. Polyunsaturated Fatty Acid Metabolism. 1st Edition – May 4, 244p., 2018
13. Pot G. K., Prynne C. J., Roberts C., Olson A., Nicholson S. K., Whitton C., Teucher B., Bates B., Henderson H., Pigott S., Swan G., Stephen A. M. National Diet and Nutrition Survey: fat and fatty acid intake from the first year of the rolling programme and comparison with previous surveys. Br J Nutr. 2012 Feb; 107 (3): 405–15. DOI: 10.1017/S 7114511002911
14. Min Y., Blois A., Geppert J., Khalil F., Ghebremeskel K., Holmsen H. Dietary fat intake, circulating and membrane fatty acid composition of healthy Norwegian men and women. J Hum Nutr Diet. 2014 Feb; 27 (1): 69–75. DOI:10.1111/jhn.12105.
15. <https://www.milkbranch.ru/publ/view/516.html>
16. <http://ic-bpm.ru/publikacii/resursosberezhenie-proizvodstva-molochnyhproduktov/>
17. <https://milknews.ru/longridy/tehnicheskie-ingredienti.htm>

MUNDARIJA

1	SOURCES OF NATURAL ANTIOXIDANTS Oybek Zufarov, Kamar Serkayev	4
2	ANTIOXIDANTS Oybek Zufarov, Kamar Serkayev	9
3	MAKARON UCHUN MAXSUS GLYUTENSIZ XOM- ASHYOLAR ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH Sanayev.E.SH., Azamatov.U.Z.	14
4	БИТОМИЗФИ ВА ОЗУҚАВИЙ ҚЎШИМЧАДАН ФОЙДАЛАНИБ ЯРИМДУДЛАНГАН КОЛБАСА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ Тухтаев Ш.Қ., Чориев А.Ж., Ҳикматов Д.Н.	23
5	РАПСНИ ЁФИ ОЛИНГАН КУНЖАРАСИНИНГ ОҚСИЛ МИҚДОРИ ВА АЛМАШТИРИБ БЎЛМАЙДИГАН АМИНОКИСЛОТАЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ У. Муминов, М. Мурадов, С. Хошимов, Ш. Атаханов, Г. Рахимова, А. Сатимов, М. Мухамадаминова	29
6	THE POSSIBILITIES OF HIGHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL EDUCATION IN TEACHING COMPUTER MODELING Botir Shukurillaevich Usmonov, Dilnoza Irkinovna Dadaboeva, Feruza Muxtarovna Tadjiyeva, Bahrom Azimjonovich Maxkamov, Maftuna Akrom kizi Jabbotova	34
7	ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЛУБНЕЙ И КОРНЕПЛОДОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ Эрназарова Розия Шамсиддиновна, Максумова Дилрабо Кучкаровна, Эрназаров Шамсиддин Норчаевич	43
8	ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, БОГАТЫХ БЕЛКОМ НА ОСНОВЕ МЯСО МЕСТНОГО КРОЛИКА Атаходжаева Иноят Дилшод кизи, Акрамова Раъно Рамзиддиновна	50
9	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ДИКОРАСТУЩЕГО И СУХОГО ЭКСТРАКТА ШИПОВНИКОВ Шомиров Б.А., Чориев А.Ж., Санаев Э.Ш.	58
10	RAQOVATBARDOSH MARGARINLARNING YAROQLILIGI MUDDATINI TANLIL QILISH Shertayev Zayniddin Ulugbekovich, Abdurahimov Ahror Anvarovich, Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, Jumayev Botir Melibayevich	64
11	ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Тиллаева Барно Рамзитдиновна	78
12	ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУШКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ МЕТОДОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ Сафаров Жасур Эсиргапович, Султанова Шахноза Абдувахитовна, Дадаев Гани Тошходжаевич.	86
13	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АМАРАНТОВОГО МАСЛА Шарипов Полвон Рузматович, Хасанов Хасан Турсунович	97
14	КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ РАФИНАЦИИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА В МИСЦЕЛЛЕ Абдурахимов Ахрор Анварович, Шертаев Зайниддин Улугбекович, Абдуллаева Феруза Байжон кизи, Усманова Феруза Кахрамановна	101

15	БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЫЛ ИЗ ХЛОПКОВОГО МАСЛА И СОАПСТОКОВ ПОСЛЕ ЕГО РАФИНАЦИИ Бурханова Малика Мирмухиддин кизи, Саидвалиев Саидазим Сайдиамирханович, Мажидов Кахрамон Халимович	107
16	РАССМОТРЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ И ОБОГАЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ Таирова Камола Забихуллаевна, Акрамова Раъно Рамизитдиновна	113

